

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
П'ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТНЬОЇ
ОНЛАЙН ШКОЛИ**

05.07–06.07.2024 року

Adaptive Processes in Education

**Collection of Materials
5rd International Scientific Summer
Online School**

July 5–6 2024

**Київ, Харків – Україна
Spokane, Tampa – USA
2024**

УДК 37.014 (477) / UDC 37.014 (477)

A 28

DOI 10.33296/theses-NLSH-2024

*Рекомендовано до друку засіданням Ради Громадської організації
«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
(протокол № 4 від 08.06.2024 року)*

*Затверджено до друку рішенням засідання науково-технічної ради Української
інженерно-педагогічної академії, м. Харків
(протокол № 8 від 26.06.2024 року)*

*Recommended for publication by the meeting of the Council
of the Public Organization «School of Adaptive Management of Social and Pedagogical Systems»
(Protocol No 4 dated 08.06.2024)*

*Recommended for Publication by the Academic Council of the Ukrainian Engineering and Pedagogics Academy
(Protocol No 8 dated 26.06.2024)*

Рецензенти / Reviewers:

Гриньова Марина Вікторівна
Marina GRINYOVA

доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України
Doctor in Education, Professor, Corresponding Member in NAES of Ukraine;

Брюханова Наталія Олександрівна
Natalia BRYUKHANOVA

доктор педагогічних наук, професор
Doctor of Education, Professor;

Лазарев Микола Іванович
Mikola Lazarev

доктор педагогічних наук, професор
Doctor of Education, Professor.

A 28

Адаптивні процеси в освіті: збірник матеріалів (тез доповідей) 5-ої Міжнародної наукової літньої онлайн школи; за заг. ред. Г. В. Єльнікової, І. С. Лапшиної; Я. Й. Васильченко; ред. кол.: О. Л. Ануфрієва, Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова; упоряд. І. С. Лапшина. Київ-Харків, Спокан, Тампа, 2024. Вип. 4(7). 200 с.

Adaptive Processes in Education: collection of materials (abstracts) of the 5th International Scientific Summer Online School; for general edr. H. V. Yelnikova, I. S. Lapshyna, Ya. I. Vasilchenko; edr. col.: L. O. Anufrieva, H. Yu. Kravchenko, Z. V. Ryabova; comp. I. S. Lapshyna. Kyiv-Kharkiv, Spokane, Tampa, 2024. Issue 4(7). 200 p.

ISBN 978-617-8335-27-4

Збірник матеріалів П'ятої міжнародної наукової літньої онлайн школи «Адаптивні процеси в освіті» (далі НЛШ-24), що відбулася 5-6 липня 2024 року в режимі онлайн, містить тези доповідей учасників та основні організаційні документи заходу. Тематику публікацій розміщено за адаптивними колами згідно з Програмою. Літня онлайн школа є інтеграційною, єднає науковців, здобувачів наукових ступенів та роботу різних наукових шкіл: Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Бердянського державного педагогічного університету, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти НАПН України»; Інституту професійної освіти НАПН України, кафедри педагогіки, психології початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та наукові мандри із зарубіжжя. У роботах висвітлено актуальні питання розвитку адаптивних процесів в освітній діяльності національних та зарубіжних закладів освіти. Збірник містить роботи, в яких розглянуто адаптивні підходи в закладах освіти Німеччини, Португалії, США та ін. Особлива увага в публікаціях зарубіжних учасників приділена питання адаптації українських студентів за кордоном. У тезах доповідей розкриваються основні ідеї, проміжні та кінцеві результати наукових досліджень учасників НЛШ-24, що сприятиме активному обміну досвідом й застосуванню позитивних результатів презентованих досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів у національній системі освіти України.

Матеріали НЛШ-24 можуть бути корисними для здобувачів наукової освіти та наукових ступенів і вчених звань, науковців, наукових працівників та викладачів освітніх закладів різного рівня організації, здобувачів вищої освіти та всіх тих, хто цікавиться проблематикою адаптивних процесів в науково-освітньому просторі. За порушення норм академічної доброчесності й етичних вимог до подання результатів наукових досліджень, за релевантність і достовірність змісту та поданих інформаційних даних у тезах доповідей на засадах чинного законодавства відповідальність несуть автори тез доповідей.

УДК 37.014 (477) / UDC 37.014 (477)

ISBN 978-617-8335-27-4

© ГО «ШАУСПС» / GO «SHAUPS», 2024
© Автори / Authors, 2024

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ, ПОЛЬЩА
UKRAINIAN-AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGE EDUCATORS, USA
COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE, STATE WASHINGTON, USA
INFORMATION AND ANALYTICAL PUBLICATION OF DUBAI EMIRATES TODAY
SORHIA UKRAINIAN SCHOOL – UNITED ARAB EMIRATES
ІБК ІНЖЕНЕРНОГО БЮРО GMBH & CO. KG, ВЮРЦБУРГ, НІМЕЧЧИНА

ПРЕС-РЕЛІЗ

Шановні колеги, колежанки!
Запрошуємо
05.07–06.07.2024 року взяти участь у роботі

П'ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТНЬОЇ ОНЛАЙН ШКОЛИ
АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

Київ, Харків – Україна
Spokane, Tampa – USA
2024

Попри воєнний стан ми не на мить не втрачаємо віру у Перемогу, не припиняємо науковий пошук і розвиток творчих можливостей! Єднаймося, долаймо просторові бар'єри та примножуймо наш інтелектуальний потенціал!

Слава Україні! Героям Слава!

Запрошуємо усіх небайдужих взяти участь у роботі п'ятої міжнародної літньої наукової online школи «Адаптивні процеси в освіті». Літня online школа є інтеграційною, єднає науковців, здобувачів наукових ступенів та роботу різних наукових шкіл: ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Бердянського державного педагогічного університету, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Інституту професійної освіти НАПН України, Навчально-наукового інституту «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Н. Каразіна, кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, ін. та наукові мандри із зарубіжжя. Ми прагнемо вдосконалювати онлайн формат і дбаємо про ваш комфорт. Вас чекають наукові адаптивні кола, де у невимушеній дружній атмосфері ви зможете знайти відповіді на актуальні питання та розширити горизонти наукових досліджень.

Тримаємо стрій! Все буде Україна!

П'ята міжнародна наукова літня онлайн школа «Адаптивні процеси в освіті» відбулася в особливому інноваційному форматі адаптивних кіл. У часи, коли науковці, педагоги-практики здобувачі наукових ступенів і інші дослідники роз'єднані географічно, важливим є створення атмосфери комфортної наукової взаємодії, обміну досвідом, ідеями, пошуку односторонніх і партнерів. Учасники адаптивних кіл максимально поєднувалися за науковими інтересами, а керівники і модератори акцентували їх увагу на цікавих наукових знахідках. Всього у роботі Літньої школи взяло участь 189 учасників з 5 країн світу. Серед них: 23 доктора наук, професора, 31 кандидат наук, 49 аспірантів, 17 магістрантів і працівники різних галузей.

Зарубіжжя представляли освітяни, науковці, громадські діячі з Сполучених Штатів Америки (Вашингтон, Флоріда, Каліфорнія, Чикаго), Арабських Еміратів (Дубай), Німеччини (Вюрцбург), Швейцарії (Цюріх), Португалії. Проте, переважна більшість учасників Літньої школи була з різних куточків України. Широко були представлені західні регіони Івано-Франківськ, Львів, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Рівенська область, Житомир. Не менш активними були науковці Києва та Київської області, навіть взяли участь представники від багатостраждальної Бучи. Взяли активну участь науковці з прифронтових міст Харків, Кривий Ріг, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, окупований Бердянськ. Робота наукових кіл буде продовженою протягом наступного навчального року у форматі зустрічей за інтересами, старт яким дала П'ята міжнародна наукова літня онлайн школа «Адаптивні процеси в освіті».

З повагою,
професор Галина ЄЛЬНИКОВА,
доктор педагогічних наук,
засновник і голова ради Громадської організації
«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»,
м. Харків, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна / Halyna YELNYKOVA (голова) – доктор педагогічних наук, професор, голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;

РЯБОВА Зоя Вікторівна / Zoia RYABOVA (заст. голови) – доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КУПРІЯНОВ Олександр Володимирович / Oleksandr KUPRIYANOV (співголова) – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;

КРЕТОВИЧ Світлана Сергіївна / Svitlana KRETOVICH – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом освіти та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, м. Київ, Україна;

АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна / Oksana ANYFRIIEVA – кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

БОДНАР Оксана Степанівна / Oksana BODNAR – доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна;

БОНДАРЕНКО Тетяна Сергіївна / Tetiana BONDARENKO – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних комп'ютерних технологій і математики ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;

ВЕРБОВСЬКИЙ Ігор Андрійович / Igor VERBOVSKYI – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник навчального відділу, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна;

ГЛАДКОВА Валентина Миколаївна / Valentyna HLADKOVA – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

ЖУК Михайло Васильович / Mykhailo ZHUK – доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, член правління, експерт Україно-Американської асоціації працівників вищої школи (UAACE) (США);

КИРИЧЕНКО Микола Олексійович / Mykola KYRYCHENKO – доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КОБЕРЛЯЙН-КЕРЛЕР Юрген / Juergen KOEBERLEIN-KERLER – Ph.D., генеральний директор ІБК Інженерного бюро GmbH & Co. KG, Вюрцбург, Німеччина;

КРАВЕЦЬ Світлана Григорівна / Svitlana KRAVETS – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, докторант Інституту професійної освіти НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, м. Київ, Україна;

КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна / Hanna KRAVCHENKO – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КРАВЧЕНКО Олена Іванівна / Olena KRAVCHENKO, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КРИЖКО Василь Васильович / Vasil KRYZHKO – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ, Україна;

ЛАЗАРЄВ Микола Іванович / Mykola LAZARIEV – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

ЛАПШИНА Ірина Сергіївна / Iryna LAPSHYNA – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики навчання Хортицької національної академії, м. Запоріжжя, Україна;

ЛУЗАН Людмила Олександрівна / Liudmyla LUZAN – кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», член Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків, Україна;

ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна / Nadiia LIUBCHENKO, кандидат педагогічних наук, доцент, в/о вченого секретаря Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, м. Київ, Україна;

МІРОВСЬКА Маріола / Mariola MIROVSKA – завідувач кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму факультету соціальних наук Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних наук (габілітований), професор (Республіка Польща) (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie);

НОВИЦЬКА Інеса Василівна / Inesa NOVITSKA – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна;

ПОКРОЄВА Любов Денисівна / Lyubov POKROYEVA – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків, Україна;

ПОЛЯКОВА Ганна Анатоліївна / Hanna POLIAKOVA – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна;

САВЧЕНКО Ірина Миколаївна / Iryna SAVCHENKO – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна;

САЙТЗ Олена / Olena SAITZ – міжнародний освітній консультант, засновник і віце-президент Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA), віце-президент Українсько-американської асоціації працівників вищої школи (UAACE) (США); International educational consultant, founder and vice-president of the International Cultural Education Association (ICEA), vice-president of the Ukrainian-American Association of College Educators (UAACE) (USA);

СОРОЧАН Тамара Михайлівна / Tamara SOROCHAN – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

СУПРУН В'ячеслав Васильович / Viacheslav SUPRUN – кандидат економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

СУХОВЕРХОВА Олена Петрівна / Olena SUKHOVERKOVA – здобувач наукового ступеня PhD з педагогіки ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна.

**Центр організації і проведення: Українська інженерно-педагогічна академія,
Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16**

**Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти,
Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а**

**Робочі мови:
українська, англійська**

ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ

<p>1-й день 05 липня 2024 10.⁰⁰-11.⁰⁰</p>	<p>1 Відкриття літньої наукової школи та комунікаційне вітання й реєстрація учасників. 2 Усна презентація адаптивних кіл, що представлені на сайті ГО ШАУСПС – adaptive.org.ua Online-презентації керівників (модераторів) адаптивних кіл:</p>
<p>з 11.⁰⁰ робота учасників у вільному онлайн- режимі</p>	<p>Адаптивне коло: "Вектор актуальності" (Інтерактивні комунікації за інтересами щодо розроблення інноваційних ідей в дисертаційних дослідженнях / Interactive meetings based on interests regarding the development of innovative ideas in dissertation research: доктор педагогічних наук, професор ЄЛЬНИКОВА Г. В., кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою УПА БУРБИГА В. А.)</p> <p>Адаптивне коло: "Інтерференція наукових досягнень" (Workshop-презентація досягнень науковців та здобувачів наукових ступенів Університету менеджменту освіти НАПН України / Workshop-presentation of the achievements of scientists and degree holders of the University of Management of Education of the National Academy of Sciences of Ukraine: доктор педагогічних наук, професор РЯБОВА З. В.; доктор педагогічних наук, професор КРАВЧЕНКО Г. Ю.)</p> <p>Адаптивне коло "Науковий дизайн" (Нормативне забезпечення науково-дослідної діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти [Normative provision of research activity of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education]: кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою УМО АНУФРІЄВА О. Л.)</p> <p>Адаптивне коло: "Розвиток і впровадження. Адаптивний менеджмент в освіті" (Роботи науковців і здобувачів наукових ступенів кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор, БОДНАР О. С. і кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського педагогічного університету, професор КРИЖКО В. В.)</p>

	<p>Адаптивне коло: "Інтелектуальне співробітництво. Українська освіта в зарубіжжі" (Online-мандри зарубіжжя: презентації досвіду науковців та практиків щодо розвитку української освіти в зарубіжжі; співзасновник та віце-президент Українсько-Американської асоціації працівників вищої школи (УААПВШ) Олена САЙТЗ; здобувачка наукового ступеня PhD з педагогіки ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна СУХОВЕРХОВА О. П.)</p> <p>Адаптивне коло: "Наука, пошук, адаптивні моделі" (Online-презентації наукових доробок щодо адаптивного моделювання здобувачів освіти 2-го і 3-го освітніх рівнів Житомирського державного університету імені Івана Франка; кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка аспірантурою і докторантурою НОВІЦЬКА І. В.)</p> <p>3. Знайомство з матеріалами адаптивних кіл у довільному режимі.</p> <p>4. Формування валізи питань для консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (online-режим за попереднім запитом)</p>
2-й день 06 липня 2024 10. ⁰⁰ -13. ⁰⁰	Feedback
зворотний зв'язок і закриття роботи ЛШ-24	<p>1 Онлайн-виступи модераторів адаптивних кіл, запитання, ітерації з метою обговорення та підведення підсумків щодо ознайомлення учасниками форуму з матеріалами Літньої школи.</p> <p>2 Online-відповіді на запитання й індивідуальні консультації (за попереднім запитом).</p> <p>3 Закриття роботи п'ятої міжнародної літньої наукової online-школи «Адаптивні процеси в освіті».</p>

Зверніть увагу!

Реєстрація на участь у роботі літньої наукової школи відбудеться до 04.07.2024 р. на сторінці: <https://forms.gle/KiYsDGH4JfrPjpw07>

За добу до заходу кожний зареєстрований учасник на е-пошту отримує посилання на Online-канал літньої школи.

Планується створення мультимедійного банку виступів, у якому кожний учасник може розмістити власну текстову доповідь (у форматі .doc або .docx) та її відеозапис (у форматі mp4). Для створення комфортного спілкування просимо разом з текстовою доповіддю прислати Ваше фото.

По завершенню роботи школи кожний учасник, який відпрацював не менше 75 % робочого часу отримає сертифікат із зазначенням тематики роботи літньої школи та годинами (15 год. / 0,5 кредиту) про опанування ними.

Благодійний внесок за участь у роботі Міжнародної літньої наукової школи складає 200 грн. (корпоративна картка 4246001002982506).

Планується випуск е-збірника матеріалів тез доповідей ЛШ-2024, який після закінчення заходу буде розміщено на сайті установ-організаторів.

Матеріали тез доповідей (назва файлу **Тези_прізвище**) просимо надіслати до **04.07.2024 р.** з поміткою: **Матеріали ЛШ-2024** на e-mail: zoippo@gmail.com Додатково надається можливість надрукувати тези (**благодійний внесок**: 50 грн./стор. за реквізитами, що надаються після прийняття матеріалів до друку організаційним комітетом). Представники ГО ШАУСПС, які регулярно сплачують членські внески, оргвнесок та благодійний внесок не сплачують, але за бажанням можуть зробити цільовий внесок на підтримку Збройних сил України.

10 % від надходжень та цільові внески будуть відправлені на підтримку ЗСУ.

Вимоги до оформлення тез доповідей.

Обсяг матеріалів: 1-3 повних сторінки формату А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє, нижнє, лівє, правє – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Структура матеріалів: прізвище, ім'я автора (повністю), посада й організація для педагогів, повна назва освітньої установи, e-mail (за наявності), назва друкується напівжирними великими літерами; рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об'єкту; список використаних джерел розміщується після тексту тез.

Відповідальність за релевантність і достовірність поданого матеріалу несуть автори.

Для учасників Міжнародної літньої школи додатково надається можливість опублікувати статтю в електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика» серія «Педагогіка» за спеціальностями 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 (планується до видання в четвертому кварталі 2022 р.), а серія «Економіка» за спеціальностями 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292. (планується до видання у третьому кварталі 2024 року).

Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, категорія «Б», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук; доктора філософії, а також власні дослідження педагогів України й зарубіжжя (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.).

Видання розміщене в середовищі Platform & workflow by OJS/ПКР. Кожна стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат, після чого отримує унікальний ідентифікатор DOI. Благодійний внесок для публікації: 60 грн./стор. Члени ГО «ШАУСПС», які систематично сплачують благодійні внески, за публікацію кошти не вносять.

Сайт видання: <https://amtp.org.ua>. Додаткова інформація щодо умов розміщення й підготовки публікацій можна отримати за адресою: innovatica@ukr.net

Організаційні питання ЛШ-2024 можна з'ясувати за телефонами контактних осіб:

Контактні особи:

Рябова Зоя Вікторівна – +38(093) 960-27-65 – вайбер

Кравченко Ганна Юріївна – +38(050) 652-16-50

Лапшина Ірина Сергіївна – +38(067) 435-28-02

Організаційний комітет – nayka-ipto@ukr.net

Запрошуємо до участі та співпраці!

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

**Сподіваємося на Вашу участь і плідну співпрацю
Оргкомітет ЛШ-2024**

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ ЛШ-24

**ВПЛИВ АДАПТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ**

**THE INFLUENCE OF ADAPTIVE MANAGEMENT ON THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL
PROCESSES IN POSTMODERN PEDAGOGY**

Оксана БОДНАР, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Oksana BODNAR, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Pedagogy and Education Management, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. Ternopil. Ukrain

ТЕКСТ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Транслітерація літературних джерел

ДОДАТОК 2

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ ЛШ-24

**АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Ольга Єрмоєнко

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна

**ADAPTIVE PROCESSES IN THE INCLUSIVE ENVIRONMENT OF GENERAL SECONDARY
EDUCATION INSTITUTION**

Olha Yeromenko

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pedagogy, Psychology, Primary Education and Educational Management, Municipal Establishment «Kharkiv humanitarian-pedagogical academy» of the Kharkiv regional council, Kharkiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-8339-3812
mishola@ukr.net

ТЕКСТ ТЕЗ

Бібліографія:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.
URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/2145-19> (дата звернення: 30.01.2024).
2. Фіголь Н. А. Інклюзивна компетентність педагога: теоретичний аспект. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова*. 2020. № 77. С. 199-202.
3. Шемигон Н. Ю. Адаптивний інклюзивний освітній простір закладу вищої освіти – його характеристики, функції та структура. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*. 2019. № 65. С. 29-36.

References:

1. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII.
URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/2145-19> (data zvernennia: 30.01.2024).
2. Fihol N. A. Inklusyivna kompetentnist pedahoha: teoretychnyi aspekt. *Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova*. 2020. № 77. S. 199-202.
3. Shemyhon N. Iu. Adaptivnyi inkluzyvnyi osvittinii prostir zakladu vyshchoi osvity – yoho kharakterystyky, funktsii ta struktura. *Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity*. 2019. № 65. S. 29-36.

ДОДАТОК 3

Шановні учасники конференції! Зважаючи на особливості сучасної ситуації в Україні, Літня школа 2024 пройде за особливими умовами участі!

1. Виступ учасника конференції – учасник присилає до **03.07.2024** на електронну адресу у вигляді 2 файлів:

1) інформаційний супроводжуючий текстовий документ з наступною інформацією: *назва адаптивного кола, назва виступу (українською і англійською мовами), Прізвище Ім'я доповідача (українською і англійською мовами), актуальний контакт для зв'язку (електронна пошта, телефон, вайбер, телеграм, месенджер на вибір автора).*

2) безпосередньо сам виступ у вигляді текстового документу або/та посилання на відеозапис збережений на YouTube.

*Всі учасники, які прислали виступи, отримують **сертифікат учасника**.*

2. Обговорення виступів у наукових колах – відбудеться у асинхронному режимі. Учасники літньої школи за отриманими посиланнями на сайті ШАУСПС переглядають виступи і (за бажанням) заповнюють власні враження про виступ за наступними 4 питаннями:

Автор і тема виступу

- 1) Чи був зміст виступу цікавим/актуальним?
- 2) Що саме зацікавило?
- 3) Що з озвученого зможете використати у Вашій роботі?
- 4) Ваш особистий коментар або запитання до автора?

Активні учасники обговорень (більше 5 вражень) отримують сертифікат учасника!

За результатами обговорень (Вашою інформацією) буде організовано виступи доповідачів!

ВІДКРИТТЯ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ, ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ

Модератор: Рябова Зоя Вікторівна доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

<p>05 липня 2024 10.⁰⁰-11.⁰⁰ за Київським часом</p>	<p>ДО ВІТАННЯ / Greeting:</p> <p>Купріянов Олександр Володимирович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;</p> <p>Кретович Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом освіти та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, м. Київ, Україна;</p> <p>Кириченко Микола Олексійович – доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна;</p> <p>Сайтз Олена – міжнародний освітній консультант, засновник і віце-президент Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA), віце-президент Українсько-американської асоціації працівників вищої школи (UAACE) (США); International educational consultant, founder and vice-president of the International Cultural Education Association (ICEA), vice-president of the Ukrainian-American Association of College Educators (UAACE) (USA);</p> <p>Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.</p>
<p>УСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АДАПТИВНИХ КІЛ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНІ НА САЙТІ ГО ШАУСПС – ADAPTIVE.ORG.UA</p>	
<p>Адаптивне коло: "Вектор актуальності" ЄЛЬНИКОВА Г. В., доктор педагогічних наук, професор БУРБИГА В. А., кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою</p>	
<p>Адаптивне коло: "Інтерференція наукових досягнень" РЯБОВА З. В., доктор педагогічних наук, професор; КРАВЧЕНКО Г.Ю., доктор педагогічних наук, професор</p>	

Адаптивне коло "Науковий дизайн" АНУФРІЄВА О. Л., кандидат педагогічних наук, завідувачка аспірантурою і докторантурою УМО	
Адаптивне коло: "Розвиток і впровадження. Адаптивний менеджмент в освіті" БОДНАР О. С., доктор педагогічних наук, професор КРИЖКО В. В., доктор педагогічних наук, професор	
Адаптивне коло: "Інтелектуальне співробітництво. Українська освіта в зарубіжжі" Олена САЙТЗ (співзасновник та віце-президент Українсько-Американської асоціації працівників вищої школи (УААПВШ) СУХОВЕРХОВА О. П. здобувачка наукового ступеня PhD з педагогіки ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна	
Адаптивне коло: "Наука, пошук, адаптивні моделі" НОВИЦЬКА І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділом аспірантури та докторантури	
06 липня 2024 10. ⁰⁰ -13. ⁰⁰ за Київським часом	Feedback 1 Онлайн-виступи модераторів адаптивних кіл, запитання, ітерації з метою обговорення та підведення підсумків щодо ознайомлення учасниками форуму з матеріалами Літньої школи. 2 Online-відповіді на запитання й індивідуальні консультації (за попереднім запитом). 3 Закриття роботи п'ятої міжнародної літньої наукової online-школи «Адаптивні процеси в освіті»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ, ПОЛЬЩА
UKRAINIAN-AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGE EDUCATORS, USA
COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE, STATE WASHINGTON, USA
INFORMATION AND ANALYTICAL PUBLICATION OF DUBAI EMIRATES TODAY
SORNIA UKRAINIAN SCHOOL – UNITED ARAB EMIRATES
ІБК ІНЖЕНЕРНОГО БЮРО GMBH & CO. KG, ВЮРЦБУРГ, НІМЕЧЧИНА

ПРОГРАМА

П'ЯТА МІЖНАРОДНА
ЛІТНЯ НАУКОВА ONLINE ШКОЛА

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ 5-6 липня 2024 року

Шановні колеги!

Літня online школа є інтеграційною, єднає науковців, здобувачів наукових ступенів та роботу різних наукових шкіл: ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Бердянського державного педагогічного університету, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Інституту професійної освіти НАПН України, Навчально-наукового інституту «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Н. Каразіна, кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, ін. та наукові мандри із зарубіжжя. Ми прагнемо вдосконалювати онлайн формат і дбаємо про ваш комфорт.

Тримаємо стрій! Все буде Україна!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна / Halyna YELNYKOVA (голова) – доктор педагогічних наук, професор, голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;

РЯБОВА Зоя Вікторівна / Zoia RYABOVA (заст. голови) – доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КУПРІЯНОВ Олександр Володимирович / Oleksandr KUPRIYANOV (співголова) – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;

КРЕТОВИЧ Світлана Сергіївна / Svitlana KRETOVICH – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом освіти та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, м. Київ, Україна;

АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна / Oksana ANYFRIIEVA – кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

БОДНАР Оксана Степанівна / Oksana BODNAR – доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна;

БОНДАРЕНКО Тетяна Сергіївна / Tetiana BONDARENKO – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних комп'ютерних технологій і математики ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;

ВЕРБОВСЬКИЙ Ігор Андрійович / Igor VERBOVSKYI – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник навчального відділу, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна;

ГЛАДКОВА Валентина Миколаївна / Valentyna Hladkova – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

ЖУК Михайло Васильович / Mykhailo ZHUK – завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, член правління, експерт Україно-Американської асоціації працівників вищої школи (UAACE) (США);

КИРИЧЕНКО Микола Олексійович / Mykola KYRYCHENKO – доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КОБЕРЛЯЙН-КЕРЛЕР Юрген / Juergen KOEBERLEIN-KERLER – Ph.D., генеральний директор ІБК Інженерного бюро GmbH & Co. KG, Вюрцбург, Німеччина;

КРАВЕЦЬ Світлана Григорівна / Svitlana KRAVETS – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, докторант Інституту професійної освіти НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, м. Київ, Україна;

КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна / Hanna KRAVCHENKO – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КРАВЧЕНКО Олена Іванівна / Olena KRAVCHENKO, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

КРИЖКО Василь Васильович / Vasil KRYZHKO – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ, Україна;

ЛАЗАРЄВ Микола Іванович / Mykola LAZARIEV – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

ЛАПШИНА Ірина Сергіївна / Iryna LAPSHYNA – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики навчання Хортицької національної академії, м. Запоріжжя, Україна;

ЛУЗАН Людмила Олександрівна / Liudmyla LUZAN – кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», член Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків, Україна;

ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна / Nadiia LIUBCHENKO, кандидат педагогічних наук, доцент, в/о вченого секретаря Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, м. Київ, Україна;

МІРОВСЬКА Маріола / Mariola MIROVSKA – завідувач кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму факультету соціальних наук Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних наук (габілітований), професор (Республіка Польща) (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie);

НОВИЦЬКА Інеса Василівна / Inesa NOVITSKA – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна;

ПОКРОЄВА Любов Денисівна / Lyubov POKROYEVA – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків, Україна;

ПОЛЯКОВА Ганна Анатоліївна / Hanna POLIAKOVA – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна;

САВЧЕНКО Ірина Миколаївна / Iryna SAVCHENKO – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна;

САЙТЗ Олена / Olena SAITZ – міжнародний освітній консультант, засновник і віце-президент Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA), віце-президент Українсько-американської асоціації працівників вищої школи (UAACE) (США); International educational consultant, founder and vice-president of the International Cultural Education Association (ICEA), vice-president of the Ukrainian-American Association of College Educators (UAACE) (USA);

СОРОЧАН Тамара Михайлівна / Tamara SOROCHAN – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

СУХОВЕРХОВА Олена Петрівна / Olena Sukhoverkhova – здобувач наукового ступеня PhD з педагогіки ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна.

День перший 05 липня 2024

Посилання на трансляцію:

<https://us02web.zoom.us/j/84455635846?pwd=CmULXj3kAcapufPtTR15iJSN8Ma8E7.1>

10. ⁰⁰ -11. ⁰⁰ за Київським часом	<p>ДО ВІТАННЯ / Greeting:</p> <p>Купріянов Олександр Володимирович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків, Україна;</p> <p>Кретович Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом освіти та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, м. Київ, Україна;</p> <p>Кириченко Микола Олексійович – доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна;</p> <p>Сайтз Олена – міжнародний освітній консультант, засновник і віце-президент Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA), віце-президент Українсько-американської асоціації працівників вищої школи (UAACE) (США); International educational consultant, founder and vice-president of the International Cultural Education Association (ICEA), vice-president of the Ukrainian-American Association of College Educators (UAACE) (USA);</p> <p>Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна</p>
УСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АДАПТИВНИХ КІЛ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНІ НА САЙТІ ГО ШАУСПС – ADAPTIVE.ORG.UA	
Адаптивне коло: "Вектор актуальності" ЄЛЬНИКОВА Г. В., доктор педагогічних наук, професор БУРБИГА В. А., кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою	

Адаптивне коло: "Інтерференція наукових досягнень" РЯБОВА З. В., доктор педагогічних наук, професор; КРАВЧЕНКО Г.Ю., доктор педагогічних наук, професор
Адаптивне коло "Науковий дизайн" АНУФРІЄВА О. Л., кандидат педагогічних наук, завідувачка аспірантурою і докторантурою УМО
Адаптивне коло: "Розвиток і впровадження. Адаптивний менеджмент в освіті" БОДНАР О. С., доктор педагогічних наук, професор, КРИЖКО В. В., доктор педагогічних наук, професор,
Адаптивне коло: "Інтелектуальне співробітництво. Українська освіта в зарубіжжі" Олена САЙТЗ (співзасновник та віце-президент Українсько-Американської асоціації працівників вищої школи (УААПВШ) СУХОВЕРХОВА О. П. здобувачка наукового ступеня PhD з педагогіки ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна
Адаптивне коло: "Наука, пошук, адаптивні моделі" НОВІЦЬКА І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділом аспірантури та докторантури

з 11.⁰⁰робота учасників у вільному онлайн режимі

Адаптивне коло ВЕКТОР АКТУАЛЬНОСТІ

Модератори:

доктор педагогічних наук, професор ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна;
кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою
УПА БУРБИГА Валентина

1. Адаптивне управління закладами освіти в умовах воєнного стану в Україні [*Adaptive management of educational institutions under the conditions of marital state in Ukraine*]

ЄЛЬНИКОВА Галина, доктор педагогічних наук, професор, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна.

Halyna YELNYKOVA, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Ukrainian Engineering and Pedagogical Institute Academy, Kharkiv, Ukraine.

ЖУК Михайло, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Mykhailo ZHUK, candidate of Philosophical Sciences, associate professor department of methods of professional education and social and humanitarian disciplines of BINS UMS NASU, Kyiv, Ukraine.

КРЕТОВИЧ Світлана, кандидат педагогічних наук, завідувач відділом освіти та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, м. Київ, Україна.

Svitlana KRETOVICH, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Education and Science Department of the Department for Internal and Humanitarian Policy of the Office of the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

2. Актуальні теми дисертаційних досліджень в Українській інженерно-педагогічній академії: виклики військового стану [Current topics of dissertation research at the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy: challenges of martial law]

БУРБИГА Валентина, кандидат історичних наук, доцент, завідувач аспірантурою, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

Valentyna BURBYGA, PhD in History, Associate Professor, Head of the Postgraduate School, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Methodology and Management of Education; Ukrainian Academy of Engineering and Pedagogy, Kharkiv, Ukraine.

3. Адаптивні підходи до реалізації науково-освітніх проектів національного центру «мала академія наук України» в умовах воєнного стану [Adaptive approaches to the implementation of scientific and educational projects of the national center "young academy of sciences of Ukraine" under the conditions of marital state]

САВЧЕНКО Ірина, учений секретар Національного Центру «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ, Україна.

Iryna SAVCHENKO, scientific secretary of the National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine", candidate of pedagogical sciences, senior researcher, Kyiv, Ukraine.

КУЗЬМЕНКО Ольга, провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного Центру «Мала академія наук України», доктор педагогічних наук, професор, м. Київ, Україна.

***Olha KUZMENKO**, leading researcher of the Department of Information and Didactic Modeling of the National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine", doctor of pedagogical sciences, professor, Kyiv, Ukraine.*

ДЕМ'ЯНЕНКО Валентина, завідувач відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного Центру «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук, м. Київ, Україна.

***Valentyna DEMYANENKO**, Head of the Department of Information and Didactic Modeling of the National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine", Candidate of Pedagogical Sciences, Kyiv, Ukraine.*

4. Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві [Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society]

ЛАЗАРЄВ Микола, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

***Mykola LAZARIEV**, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of pedagogy, methods and management of education of the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine.*

5. Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві [Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society]

ЛУЧАНІНОВА Ольга, доктор педагогічних наук, професор, професор Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро, Україна.

***Olha LUCHANINOVA**, doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro, Ukraine.*

6. Форми узагальнення наукових досліджень [Forms of generalization of scientific research]

ЛАВРЕНТЬЄВА Олена, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро, Україна.

***Olena LAVRENTIEVA**, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Innovative Technologies in Psychology, Pedagogy, and Social Work Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine.*

7. Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового (освітньо-творчого) рівня як чинник підвищення якості дослідження [Cooperation between students of the third educational-scientific (educational-creative) level as a factor in improving the quality of education]

КРАВЧЕНКО Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

***Olena KRAVCHENKO**, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Education Management and Law of the University of Education Management, Kyiv, Ukraine.*

8. Проектування змісту сучасних професійних кваліфікацій на засадах державно-приватного партнерства [Designing the content of modern professional qualifications on the basis of public-private partnerships]

КРАВЕЦЬ Світлана, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

Svitlana KRAVETS, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Head of the Laboratory of Foreign Systems of Vocational Education and Training of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

9. Перехід до адаптивного освітнього середовища закладу вищої освіти в умовах невизначеності [The transition to the adaptive educational environment of the higher institution in conditions of uncertainty]

ПОЛЯКОВА Анна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна.

Hanna POLIAKOVA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Semyon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.

10. Адаптивні технології в педагогічній діяльності суб'єктів управління освітнім процесом [Adaptive technologies in the pedagogical activities of subjects of management of the educational process]

ЖОГА Руслан, доктор філософії, викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна.

Ruslan ZHOGA, PhD, teacher of the Department of Musical and Instrumental Teacher's Training of the Communal Institution «Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy» of the Kharkiv Regional Council, Kharkiv, Ukraine.

11. Адаптивні процеси у здоров'язбереженні здобувачів вищої немедичної освіти [Adaptive processes in the health-saving of non-medical students]

ШЕВЧЕНКО Олександр, лікар, магістр медицини, педагогіки та економіки, директор Харківського Регіонального Інституту проблем охорони громадського здоров'я, м. Харків, Україна.

Alexander SHEVCHENKO, MD, Master of Medicine, Pedagogy and Economics, Director of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, Kharkiv, Ukraine.

12. Активізація професійного самовизначення старшокласників у закладах загальної середньої освіти [Activation of professional self-determination of high school students in institutions of general secondary education]

СУХОВЕРХОВА Олена, здобувач наукового ступеня PhD з педагогіки ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Каразіна, м. Харків.

Olena SUKHOVERKHOVA, recipient of a PhD in pedagogy from the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy of the Kharkiv National University named after V. Karazin, Kharkiv.

13. Портфоліо, як інноваційний інструмент оцінювання індивідуальних досягнень здобувачів освіти та шлях до самомотивації в адаптивному навчанні [Portfolio as an innovative tool for assessing individual achievements of students and a way to self-motivation in adaptive learning]

СКОРОХОДОВА Ірина, аспірантка 2-го курсу Української інженерно-педагогічної

академії, м. Харків, Україна.

Iryna SKOROKHODOVA, 2nd year postgraduate student of the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine.

14. Історико-археологічна спадщина, як адаптивний освітній ресурс в системі національної ідентичності Китаю (Комплекс Чжоукоудянь) [Historical and archaeological heritage as an adaptive educational resource in the national identity system of China (Zhoukoudian Complex)]

МАРКІНА Ліза, аспірантка (КНУ ім. Тараса Шевченка, Членкиня ради молодих вчених Істориків, молодша наукова співробітниця, Історичний факультет, Кафедра археології та музеєзнавства), м. Київ, Україна.

Liza MARKINA, Post-graduate student (KNU named after Taras Shevchenko, Member of the Council of Young Historians, junior researcher, Faculty of History, Department of Archeology and Museum Studies), Kyiv, Ukraine.

15. Досвід впровадження курсу підвищення кваліфікації «Організація роботи вчителів зі здобувачами освіти, які опинились або можуть опинитися у складних життєвих обставинах» [Experience of implementing the professional development course «Organization of teachers' work with learners who have found or may find difficult life circumstances»]

ДВОРНИК Олена, здобувачка освіти третього рівня вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

Olena DVORNYK, postgraduate student Ukrainian Engineering Pedagogics Academy Kharkiv, Ukraine.

16. Інтерактивний музей науки як втілення ідей конструктивізму у неформальній освіті в 21 ст. [An interactive museum of science as an embodiment of the ideas of constructivism in non-formal education in the 21st century]

САВЧЕНКО Ярослав, аспірант, науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України, молодший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання, Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна.

Yaroslav SAVCHENKO, Postgraduate student, researcher at the department of innovative technologies in education of gifted children in Institute of Gifted Children of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Junior Researcher of the Department of Information and didactic Modeling, National center "Junior academy of sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗ ВИСТУПУ / REGISTER WITHOUT PERFORMING

ШТЕФАН Людмила / Liudmyla SHTEFAN, доктор педагогічних наук, професор, професор Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

РУДАСЬ Сергій / Serhii RUDAS, асистент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія» Харківського національного університету ім. В. Каразіна, м. Харків, Україна.

ФЕДИНА-ДАРМОХВАЛ Володимир / Wolodymyr FEDYNA-DARMOKHVAL, доктор філософії, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка, м. Львів, Україна.

КАЗНАЧЕЄВА Тетяна / *Tatiana KAZNACHEYEVA*, аспірантка Державного закладу вищої освіти "Університету менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

ЧИХУН Вадим / *Vadym CHYKHUN*, аспірант Державного закладу вищої освіти "Університету менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

СУБОТА Тетяна / *Tetiana SUBOTA*, Заступник директора ліцею № 257 "Синьоозерний" м. Київ, Україна.

РОМАНЮК Ольга / *Olha ROMANIUK*, директор Уторопського ліцею Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області, Івано-Франківська область, с. Уторопи, Україна.

СКОРОХОДОВА Ірина / *Iryna SKOROKHODOVA*, аспірантка Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

КИЛЮХ Анатолій / *Anatolii KYLIUKH*, директор Християнського табору(магістерський), Сакраменто, США.

ЛУКАШОВ Віталій / *Vitalii LUKASHOV*, аспірант ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Каразіна, Харків, Україна.

СУРЕЛО Євген / *Yevhen SURELO*, практичний психолог, аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, селище Чаплине Дніпропетровської області, Україна.

ПОДОЛЬСЬКИЙ Михайло / *Mykhailo PODOLSKYI*, аспірант ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Каразіна, Харків, Україна.

КОНДРАШКІН Максим / *Maksym KONDRASHKIN*, аспірант ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія» ХНУ імені В. Каразіна, Харків, Україна.

КОГУТ Валентина / *Valentuna KOHUT*, вчитель ОХЕ Зіньківського ліцею, м. Зіньків Зіньківської ТГ Хмельницької області, Україна.

ПОЛЯКОВ Максим / *Maksym POLIAKOV*, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

КУЗЕНКО Олексій / *Oleksii KUZENKO*, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

БІЛАШ Яна / *Yana BILASH*, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ПОГОРЕЛИЙ Іван / *Ivan POHORELYI*, аспірант Державного закладу вищої освіти "Університету менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

Адаптивне коло ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ

Модератори:

доктор педагогічних наук, професор РЯБОВА Зоя Вікторівна;
доктор педагогічних наук, професор КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна

1. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Соціальна робота. Соціальна реабілітація» [*Peculiarities of training students of higher education under the educational-scientific program "Social work. Social rehabilitation"*]

КРАВЧЕНКО Ганна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Hanna KRAVCHENKO, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Learning Technologies, Occupational Safety and Design of the Belotserki Institute of Continuing Professional Education, DZVO "University of Education Management".

2. Адаптивна акмстратегія кар'єрного росту педагогічного/науково-педагогічного працівника закладу освіти [*The influence of adaptive management on the effectiveness of educational processes in postmodern pedagogy*]

ГЛАДКОВА Валентина, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Valentyna HLADKOVA, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, professor of the Department of Education Management and Law of the State Higher Education Institution "University of Education Management", Kyiv, Ukraine.

3. Методичний інструментарій адаптивного менеджменту в спеціальній освіті: взаємодія з батьками [*Methodological tools of adaptive management in special education: interaction with parents*]

ДЯЧЕНКО Марія, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна.

Mariia DIACHENKO, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Preschool and Primary Education of the Zaporizhzhia National University, Zaporozhye, Ukraine.

4. Деякі проблеми цифрової інклюзії в освіті осіб з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти [*Some problems of digital inclusion in the education of persons with special educational needs in professional (vocational and technical) education institutions*]

КОССОВА-СІЛІНА Галина, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, м. Харків, Україна.

Halyna KOSSOVA-SILINA, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Learning Technologies, Occupational Safety and Design, Belotserkivsk Institute of Continuing Professional Education, Kharkiv, Ukraine.

5. Особливості управління професійно-творчим розвитком здобувачів вищої освіти в умовах магістратури [*Peculiarities of management of professional and creative development of students of higher education in conditions of master's degree*]

РОЖНОВА Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

Tetiana ROZHNOVA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy, Administration and Special Education of the State Institution of Higher Education "University of Education Management", Kyiv, Ukraine.

6. Адаптивність освітньої діяльності закладів спеціальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання (на прикладі харківської області) [*Adaptability of educational activities of special secondary education institutions in the conditions of distance learning (on the example of Kharkiv region)*]

ШЕВЧЕНКО Наталія, аспірантка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна.

Nataliya SHEVCHENKO, graduate student of Semyon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.

7. Адаптивно-педагогічне проектування в освітньому процесі закладу неперервної освіти: реалізація міжнародних проєктів [*Adaptive-pedagogical design in the educational process of continuous education institutions: implementation of international projects*]

БІЛИК Надія, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, Полтава, Україна.

Nadiia BILYK, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department Pedagogical Skills and Inclusive Education, M. V. Ostrohradskyi Poltava Academy of Continuous Education, Poltava, Ukraine.

8. Духовні засади професійної мобільності в умовах адаптивного навчання [*Spiritual principles of professional mobility in the conditions of adaptive learning*]

СІДАНІЧ Ірина, доктор педагогічних наук, професор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Irina SIDANICH, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the University of Management of Education, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

9. Впровадження технології організації експозиційних подієвих заходів у закладах вищої освіти [*Implementation of the technology of organizing expositional events in institutions of higher education*]

ОСТРЯНСЬКА Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти та права", м. Київ, Україна

Olena OSTRIANSKA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Education Management and Law, Central Postgraduate Institute the University of Management of Education, Kyiv, Ukraine.

10. Позиціонування професійної мобільності менеджерів освіти на освітянському фронті [*Positioning of professional mobility of education managers on the educational front*]

ТИМОШКО Ганна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет

менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Hanna TYMOSHKO, *Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy, Administration and Special Education, DZVO "University of Education Management", Kyiv, Ukraine.*

11. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх менеджерів освіти в умовах магістратури [Peculiarities of the formation of professional competence in future managers of education in the conditions of the master's degree]

ШОЛОХ Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна.

Olena SHOLOH, *Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Methods of Teaching History and Social Disciplines of the Chernihiv Collegium National University named after T.G. Shevchenko, associate professor, Chernihiv, Ukraine.*

12. Використання інтерактивних методів в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти [The use of interactive methods in the educational process of a general secondary education institution]

КУПРІЯНОВА Оксана, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Харківський лицей № 61 Харківської міської ради» м. Харків, Україна.

Oksana KUPRIANOVA, *deputy director for educational work of the communal institution "Kharkiv Lyceum No. 61 of the Kharkiv City Council", Kharkiv, Ukraine.*

13. Забезпечення психолого-педагогічної підтримки здобувачів освіти – внутрішньо переміщених осіб [Providing psychological and pedagogical support for educators – internally displaced persons]

НЕВИННА Віра, практичний психолог, Комунальний заклад «Богодухівський лицей № 1», м. Богодухів, Харківська область, Україна.

Vira NEVINNA, *practical psychologist, Communal Institution "Bohodukhiv Lyceum No. 1", m. Bogoduhiv, Kharkiv region, Ukraine.*

14. Теоретичні аспекти проєктних технологій, їх особливості використання в освітньому процесі [Theoretical aspects of design technologies, their features of use in the educational process]

ГЕЛЛА Тетяна, заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, комунальний заклад «Харківський лицей № 11 імені Данила Дідіка Харківської міської ради», м. Харків, Україна.

Tetiana HELLA, *deputy director for educational work, specialist of the highest category, teacher – methodologist, communal institution "Kharkiv Lyceum No. 11 named after Danylo Didik of the Kharkiv City Council", Kharkiv, Ukraine.*

15. Адаптивний підхід до підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища [Adaptive approach to the training of future speech therapist teachers to work in an inclusive educational environment]

РОМАНОВА Тетяна, старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.

Tatiana ROMANOVA, *Senior lecturer of the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy of the Zaporizhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia, Ukraine.*

16. Адаптивні процеси в підготовці майбутніх фахівців зі спеціальної освіти [Adaptive processes in the training of future specialists in special education]

ТРИПОЛЬСЬКА Наталя, асистентка кафедри дошкільної та початкової освіти, запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна.

Natalia TRYPOLSKA, Assistant of the Department of Preschool and Elementary Education, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine.

17. Особливості нормативно-правового врегулювання використання засобів штучного інтелекту в освітньо-науковій діяльності [Peculiarities of regulatory and legal regulation of the use of artificial intelligence in educational and scientific activities]

ІВЧЕНКО Владислав, спеціаліст з польового моніторингу, Глобал Емердженси Груп, м. Київ, Україна.

Vladyslav IVCHENKO, Field Monitoring Specialist, Global Emergency Group, Kyiv, Ukraine.

18. Виховання духовно-моральних цінностей студентів в умовах закладу вищої освіти [Education of spiritual and moral values of students in the conditions of a higher education institution]

КРИВЕНКО Олександр, аспірант Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.

Oleksandr KRYVENKO, graduate student of the Institute of Educational Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

19. Теоретичні аспекти управління закладом загальної середньої освіти у сфері зв'язків з громадськістю [Theoretical aspects of managing a general secondary education institution in the field of public relations]

ТОПІНКО Ірина, магістрант ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Романів Україна.

Iryna TOPYNKO, Master's student majoring, University of Management of Education, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

20. Управління креативним розвитком закладу позашкільної освіти [Management of creative development of an extracurricular education institution]

ГУСАРЕНКО Денис, аспірант ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Denys HUSARENKO, Postgraduate student of the University of Educational Management, Kyiv, Ukraine.

21. Заклад професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану та розбудови країни [Institution of professional (vocational and technical) education in the conditions of martial law and development of the country]

ВЛАСИК Олександр, аспірант ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Oleksandr VLASYK, Director of Svalyava Vocational Construction Lyceum, Svalyava, Ukraine.

22. Ключові вимоги до розвитку інформаційно-цифрової компетентності науково-педагогічних працівників в умовах неформальної освіти [Key requirements for the development of information and digital competence of scientific and pedagogical workers in the conditions of non-formal education]

АНУФРІЄВ Віталій, аспірант ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Vitaly ANUFRIEV, graduate student of the State Institution of Higher Education "University of Education Management", Kyiv, Ukraine.

23. Бенчмаркінг як інструмент зростання позитивного іміджу територіальних громад [Benchmarking as a tool for growing the positive image of territorial communities]

ПАПОЯН Арутюн, аспірант кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

***Narutyun PAPOYAN**, Postgraduate student of the Department of public administration and Project Management Educational and Scientific Institute of Management and Psychology SIHE «University of Educational Management», Kyiv, Ukraine.*

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗ ВИСТУПУ / REGISTER WITHOUT PERFORMING

ДРАГУНОВА Віра / Vira DRANUNOVA, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

ЧУЧКО Юрій / Yuriy CHUCHKO, доктор філософії ДЗВО Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Черновці, Україна.

КОРОІД Тетяна / Tetiana KOROID, аспірантка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

ПАВЛОВИЧ Марина / Maryna PAVLOVYCH, викладач в університеті імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна.

БУКШУК Валентина / Valentina BUKSHUK, магістрантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

МОСТОВА Інна / Inna MOSTOVA, заступник директора Комунального закладу "Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом" Вороновицької селищної ради Вінницької області, м. Винниця, Україна.

ЯЦИК Ірина / Iryna YATSYK, магістрантка Державного університету інфраструктури та технологій, м. Житомир, Україна.

ОПАНАСЮК Надія / Nadija OPANASUK, аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

МИСЮК Олександра / Oleksandra MYSIUK, аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

БРИНЬ Людмила / Lyudmyla BRYN, аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

КЛЕСМАН Ольга / Olga KLIESMAN, аспірантка кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

ЯНЧАК Юлія / Yuliia YANCHAK, інженер I категорії кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

МАЛІННИКОВ Павло / Pavlo MALINNIKOV, аспірант Української інженерно-педагогічної академії м. Винниця, Україна.

БОБРИНЦЕВ Павло / Pavlo BOBRYNTSEV, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ПОДОЛЯКІН Сергій / Serhii PODOLIAKIN, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

СИНЕЛЬНИК Олександр / Alexander SYNELNYK, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

КРИВЦУНОВ Євген / Yevhen KRYVTSUNOV, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

САВЧЕНКО Олександр / Oleksandr SAVCHENKO, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Тернопіль, Україна.

ПОПОВ Сергій / Sergiy POPOV, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

Адаптивне коло НАУКОВИЙ ДИЗАЙН

Модератори:

**кандидат педагогічних наук, завідувач аспірантурою і докторантурою УМО
АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна**

1. Нормативне забезпечення науководослідної діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти [*Normative provision of scientific research activities of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education*]

АНУФРІЄВА Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Oksana ANUFRIEVA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Postgraduate and Doctoral Studies at the State Higher Educational Institution «University of Educational Management», Kyiv, Ukraine.

2. Оцінювання діяльності учасників освітнього процесу [*Evaluation of the activities of participants in the educational process*]

РЯБОВА Зоя, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Zoya RYABOVA, Dr. hab. of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management Education and Law of the State Higher Educational Institution «University of Educational Management», Kyiv, Ukraine.

3. Розвиток адаптивної системи навчання та поетапне її впровадження в навчальний процес підготовки здобувачів вищої освіти [*Development of an adaptive education system and its gradual introduction into the educational process of training students of higher education*]

СУПРУН В'ячеслав, кандидат економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Viacheslav SUPRUN, candidate of economic sciences, associate professor, director of the Educational and Scientific Institute of Management and Psychology «University of Educational Management», Kyiv, Ukraine.

4. Інформаційно-науковий супровід професійного розвитку менеджера освіти на засадах кластерного підходу [*Informational and scientific support for the professional development of the education manager based on the cluster approach*]

ЛЮБЧЕНКО Надія, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. вченого секретаря ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Nadiia LIUBCHENKO, candidate of pedagogical sciences, associate professor, acting the scientific secretary of the DNPB of Ukraine named after V.O. Sukhomlynskyi, professor of the Department of Education Management and Law of the University of Education Management, Kyiv, Ukraine.

5. Основні положення Порядку присудження ступеня доктора філософії: що нового і на що звернути особливу увагу [*Basic provisions of the Doctor of Philosophy awarding procedure: what's new and what to pay special attention to*]

ВІНІЧЕНКО Алла, кандидат історичних наук, доцент, Учений секретар ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

Alla VINICHENKO, candidate of historical sciences, associate professor, Academic secretary of the University of Education Management, Kyiv, Ukraine.

6. Організація освітнього процесу в закладі вищої освіти [Organization of the educational process in a higher education institution]

ПІКОЖ Тамара, старший викладач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Tamara PICOZH, senior lecturer of the Department of Management Psychology of the University of Educational Management, Kyiv, Ukraine.

РУДАСЬ Сергій, асистент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія» Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна.

Serhii RUDAS, assistant of the department of pedagogy, methods and management of education, Educational and Scientific Institute "Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy" of Kharkiv National University named after V. N. Karazina Kharkiv, Ukraine.

7. Дослідницька компетентність вчителя в реаліях сучасності у закладі загальної середньої освіти [Research competence of the teacher in the realities of modernity in the institution of general secondary education]

БУЛАТОВА Нелля, аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Буча, Україна.

Nella BULATOVA, Post-graduate student of the State Educational Institution "University of Education Management», Bucha, Ukraine.

8. Професійно-комунікативна компетентність викладачів закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання [Professional and communicative competence of teachers institutions of higher education in the conditions of distance learning]

ПРОСЯНИК Світлана, аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Svitlana PROSYANIK, Post-graduate student of the State Educational Institution «University of Education Management», Kyiv, Ukraine.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗ ВИСТУПУ / REGISTER WITHOUT PERFORMING

ТЮТЮНОВ Олег / Oleg TYUTYUNOV, аспірант Криворізького державного педагогічного університету, м. Київ, Україна.

КАЗНАЧЕСВА Тетяна / Tetiana KAZNACHEIEVA, аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

ПИСЬМЕННА Олександра / Oleksandra PYSMENNA, аспірантка Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

ЛЕОНОВА Аксінія / Aksiniia LEONOVA, аспірантка Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

ЗИРЯНОВ Денис / Denys ZYRIANOV, доктор філософії ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

ДАКАЛ Алла / Alla DAKAL, доктор наук з державного управління, доцент МАУП, м. Київ, Україна.

Адаптивне коло РОЗВИТОК І ВПРОВАДЖЕННЯ. АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

Модератори:

**доктор педагогічних наук, професор БОДНАР Оксана Степанівна;
кандидат педагогічних наук, професор КРИЖКО Василь Васильович**

1. Вплив адаптивного менеджменту на ефективність навчальних процесів у постмодерністській педагогіці [The influence of adaptive management on the effectiveness of educational processes in postmodern pedagogy]

БОДНАР Оксана, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Oksana BODNAR, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Pedagogy and Education Management, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

2. Адаптивний тайм-менеджмент як ефективний інструмент у роботу соціального педагога [Adaptive time management as an effective tool in the work of a social worker]

СОРОКА Ольга, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Olga SOROKA, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Social Work and Management of Socio-Cultural Activities. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

КАЛАУР Світлана, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Svitlana KALAUР, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Social Work and Management of Socio-Cultural Activities. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

3. Алгоритм впровадження адаптивного підходу у контексті гуманізації у закладі освіти [Algorithm for implementing an adaptive approach in the context of humanisation in an educational institution]

ГОРИШНА Оксана, доктор філософії, заступник директора ЗЗСО № 14 імені Богдана Лепкого, м. Тернопіль, Україна.

Oksana GORISHNA, PhD, Deputy Director of Bohdan Lepkyi Secondary School No. 14, Ternopil, Ukraine.

4. Алгоритм адаптування виховної системи у закладі загальної середньої освіти до викликів невизначеності в умовах воєнного стану [Algorithm for adapting the educational system in a general secondary education institution to the challenges of uncertainty under martial law]

ОСТАПЧУК Андрій, аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Andrii OSTAPCHUK, PhD student at the Department of Pedagogy and Education Management, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

5. Адаптивний підхід до формування цифрового середовища у закладі загальної середньої освіти [An adaptive approach to the formation of a digital environment in a general secondary education institution]

КОЖУШКО Оксана, директор Комунального закладу «Острівський ліцей Великобerezовицької селищної ради Тернопільської області».

Oksana KOZHUSHKO, Director of the Ostrovsky Lyceum of the Velykyi Berezovychi Village Council of the Ternopil Oblast.

6. Адаптування механізмів розвитку культури мовлення студентів у закладі фахової передвищої освіти [Adaptation of mechanisms for the development of students' speech culture in a higher education institution]

ГАПОН Леся, кандидат філологічних наук, консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій і моніторингу, Тернопіль, Україна.

Lesia GAPON, PhD in Philology, Consultant at the Ternopil Municipal Methodological Centre for Scientific and Educational Innovation and Monitoring, Ternopil, Ukraine.

7. Формування навчок самоменеджменту в учнів під час адаптивного навчання [Developing students' self-management skills in adaptive learning]

ШКОДА Марина, аспірантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Maryna SHKODA, PhD student at the Department of Pedagogy and Education Management, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

8. Адаптивний підхід до формування безпечного освітнього середовища на засадах розвитку управлінської культури [An adaptive approach to the formation of a safe educational environment based on the development of managerial culture]

СЕРБІНОВ Сергій, магістрант спеціальності 073 Менеджмент. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Serhii SERBINOV, Master's student of speciality 073 Management. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

9. Адаптивні функції менеджера освіти у процесі впровадження змін [Adaptive functions of an education manager in the process of change implementation]

ПАРФЕНЮК Наталія, магістрант спеціальності 073 Менеджмент. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Nataliia PARFENIUK, Master's student of speciality 073 Management. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

10. Використання концепцій адаптивного менеджменту для формуванні управлінської компетентності майбутніх менеджерів [Using the concepts of adaptive management to develop the managerial competence of future managers]

ШЕВЧИК Богдан, аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Bohdan SHEVCHYK, PhD student at the Department of Pedagogy and Management of Education. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

11. An adaptive approach to the development of coaching in an educational institution [Адаптивний підхід до розвитку коучингу у закладі освіти]

ЮБЕЙ Чжан, магістрант спеціальності 073 Менеджмент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Zhang YUWEI, Master's student majoring in 073 Management at Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

12. Оцінювання управлінської культури керівників закладі в освіті у контекст адаптивного менеджменту [Assessing the managerial culture of educational institution managers in the context of adaptive management]

ЮАНЬ Гао, магістрант спеціальності 073 Менеджмент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Gao YUAN, Master's student of speciality 073 Management, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

13. Адаптивні та трансформаційні стратегії менеджменту освіти [Adaptive and transformational management strategies]

КРИЖКО Василь, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна.

Vasyl KRYZHKO, Cand. Sc. (Pedag.), Professor, Berdiansk state pedagogical university, Berdiansk, Ukraine.

14. Поліпарадигмальність освітнього ландшафту України [Polyparadigmality of the educational landscape of Ukraine]

СТАРОКОЖКО Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Запоріжжя, Україна

Olga STAROKOZHKO, Cand. Sc. (Pedag.), Assoc. Professor of the Department of Management and Administration, Berdyansk State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.

15. Модель інформатизації управління підготовкою здобувачів вищої освіти в умовах магістратури [Model of informatization management of the training of higher education applicants in the conditions of the master's degree]

КУЧЕР Віталій, доктор філософії, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Vitaliy KUCHER, PhD of Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

16. Практичні інструменти адаптивності в діяльності Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв [Practical tools of adaptability in the activities of the Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Arts]

ПИР Андрій, викладач циклових комісій циркових жанрів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, м. Київ, Україна.

Andriy PYR the Lecturer of cyclic commissions of circus genres of the Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Arts, Kyiv, Ukraine.

17. Теоретичні аспекти духовно-моральної компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти [Theoretical aspects of the spiritual and moral competence of teaching staff of general secondary education institutions].

ДРОЗД Павло, практичний психолог ТОВ "Софіївсько-Борщагівський ліцей "СОФІЯ", м. Київ, Україна.

***Pavlo DROZD**, practical psychologist, Sofiyivsko-Borshchagiv Lyceum "SOFIYA" LLC, Kyiv, Ukraine.*

18. Механізми адаптації менеджменту закладу позашкільної освіти в умовах воєнного часу [Mechanisms of adaptation of the management of an after-school education institution in wartime conditions]

БАЛАБАН Олег, директор Центру дитячо-юнацької творчості м. Бердянська, аспірант кафедри менеджменту менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Запоріжжя, Україна.

***Oleh BALABAN**, Head of the Centre for Children and Youth Creativity in Berdyansk, PhD student of the Department of Management and Administration of Berdyansk State Pedagogical University, Zaporizhzhya, Ukraine.*

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗ ВИСТУПУ / REGISTER WITHOUT PERFORMING

ТОВСТОГАН Володимир / Vladymyr TOVSTOHAN, кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

ТАРАСОВ Володимир / Volodymyr TARASOV, аспірант Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

БОЙКО Олена / Olena BOIKO, аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

МЕЛЬНИЧЕНКО Віта / Vita MELNYCHENKO, вчитель математики Ліцею № 25 міста Житомира, м. Житомир, Україна.

ТАРАСОВ Володимир / Volodymyr TARASOV, аспірант Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

ВОРОБЙОВА Аліна / Alina VOROBYOVA, магістрантка ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Романів, Україна.

КОНДРАТЕНКО Юлія / Yuliya KONDRATENKO, аспірантка Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна.

ЛІСКОВ Ігор / Igor LISKOV, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ГРИЦАЙ Олександр / Oleksandr HRYTSAI, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ЩЕНКО Віктор / Viktor ICSHENKO, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

БОНДАР Сергій / Sergii BONDAR, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ОВЧАРЕНКО Матвій / Matvii OVCHARENKO, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ЧЕПУРКО Антон / Anton CHERPURKO, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ПРОЦЕНКО Олексій / Oleksii PROTSENKO, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ГАЙДАШ Максим / Maksym HAIDASH, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ВЕЛЕТ Артем / Artem VELET, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

КІБЕЦЬ Артур / Artur KIBETS, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ГУСАРЕНКО Денис / Denys HUSARENKO, магістрант ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

Адаптивне коло ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. УКРАЇНСЬКА ОСВІТА В ЗАРУБІЖЖІ

Модератори:

співзасновник та віце-президент Українсько-Американської асоціації працівників вищої школи (УААПВШ) САЙТЗ Олена;
здобувачка наукового ступеня PhD з педагогіки ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія ХНУ імені В. Каразіна СУХОВЕРХОВА Олена Петрівна

1. Мій досвід роботи педагогінею та шлях до написання книжок [My experience as the Montessori teacher and way to write books]

КОВАЛЬ Оксана, сертифікована Монтессорі педагогіня, Чикаго, США.
Oksana KOVAL, Montessori certified teacher, Chicago, USA.

2. Про досвід роботи у Сполучених Штатах Америки та взаємозв'язки з освітніми організаціями [About work experience in the United States of America and relationships with educational organizations]

САЙТЗ Олена, магістр державного управління, закінчила аспірантур по педогогіці, співзасновник та віце-президент Українсько-Американської асоціації працівників вищої школи, місто Тампа, штат Флорида, Сполучені Штати Америки.
Elena SEITZ, MPA, completed postgraduate studies in pedagogy, co-founder, and vice-president of the Ukrainian-American association of college educators (UAACE), Tampa, State of Florida, United States of America.

3. Підвищення рівня мотивації та успішності студентів від інструктора англійської мови професійного спрямування [Students retention and success by Zachary Christman ESL Instructor in Spokane Community College]

КРИСТМАН Захарі, викладач іноземної мови коледж Спокане, Спокане, США.
Zachary CHRISTMAN ESL, Instructor in Spokane Community College, Spokane, USA.

4. Виступ про адаптацію процесів навчання в університеті Берклі штат Каліфорнія [Speech on the adaptation of learning processes at the University of Berkeley, California]

КЛИМКО Анастасія, студентка, Берклі, Каліфорнія, США.
Anastasia KLYMKO, student, Berkeley, California, USA.

5. Адаптація українських біженців під час проживання на території Німеччини [My volunteer experience]

ЛУКЬЯНЕНКО Анетта, волонтерка в громаді Шванбау, Баварія, Німеччина.
Anetta LUKYANENKO, a volunteer in the community of Schwanbau Bavari, Germany.

6. Українська школа в ОАЕ «Софія» [Ukrainian school in the UAE "Sofia"]

СПІВАКОВСЬКА Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, головний редактор інформаційно-аналітичного видання в Дубаї «Емірати сьогодні», завідувач учбовим процесом в Українській школі «Софія», Дубай, Об'єднані Арабські Емірати.
Tetyana SPIVAKOVSKA, Ph. D in economic sciences, associate professor, editor-in-chief of the information and analytical publication in Dubai "Emirates Today", head of the educational process at the Ukrainian School "Sofia", Dubai, United Arab Emirates.

7. Навички адаптації для викладачів та студентства [The skills and options for students and teachers to adapt to changes in education]

КОРДОСО Луїс, професор Політехнічного інституту, Португалія.
Luis CORDOSO, professor of Portuguese Politechnick, Portugal.

8. Досвід роботи в Україні та Швейцарії. Підтримка проектами Швейцарії українських біженців через адоптацію, провідні освітні програми, школи Цюріха [Work experience in Ukraine and Switzerland. Swiss projects support Ukrainian refugees through adoption, leading educational programs, Zurich schools]

ВЕПРЕК Ольга Стефані, магістр в бізнес адмініструванні, керівник проектів Швейцарської фінансово-технологічної асоціації (SFTA), представник Австралійської федерації українських організацій, працювала з різними неурядовими організаціями та бізнесами в Україні для розробки стратегічних соціальних, економічних та освітніх проектів, Цюріх, Швейцарія.

Olga Stefani VEPREK, MBA, project manager for Swiss Financial Technology Association (SFTA), represent the Australian Federation of Ukrainian Organizations, worked with various NGOs and businesses in Ukraine to develop strategic social, economic and educational projects, Zurich, Switzerland.

9. Наука, освіта та професійна гнучкість у контексті майбутніх ринків праці та робочих місць [Science, education and professional flexibility in the context of future labor markets and jobs]

КОБЕРЛЯЙН-КЕРЛЕР Юрген, професор, доктор філософії, Генеральний директор IBK Ingenieurbuero Koeberlein GmbH & Co. KG, Вюрцбург, Німеччина.
Juergen KOEBERLEIN-KERLER, professor, doctor of philosophy, General Director of the IBK Ingenieurbuero Koeberlein GmbH & Co. KG, Wuerzburg, Germany.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗ ВИСТУПУ / REGISTER WITHOUT PERFORMING

КОВРИГА Олена / Olena KOVRINA, доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО, м. Київ, Україна.

ЛЕОНОВ Максим / Maksym LEONOV, аспірант Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

МУХІН Олександр / Oleksandr MUKHIN, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

П'ЯТОДВЕРНИЙ Максим / Maksym PIATODVERNYI, аспірант Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

ГРИЦАЙ Олександр / Oleksandr HRYTSAI, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

КУШНІР Юрій / Yurii KUSHNIR, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

МАЛИШЕВСЬКИЙ Юрій / Yuriy MALYSHEVSKYY, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

МИКИТЕНКО Інна / Inna MYKUTENKO, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Коростишів, Україна.

Адаптивне коло НАУКА, ПОШУК, АДАПТИВНІ МОДЕЛІ

Модератор:

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою і докторантурою
НОВИЦЬКА Інеса

1. Модель формування індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів вищої освіти в умовах сьогодення [*The Model of the formation of the individual development trajectory of higher education applicants in today's conditions*]

НОВИЦЬКА Інеса, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Inesa NOVITSKA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Postgraduate and Doctorate Studies, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

2. Вплив цифрових технологій на якість вищої світи [*The influence of digital technologies on the quality of higher education*]

ВЕРБОВСЬКИЙ Ігор, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник навчального відділу Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Igor VERBOVSKYI, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the educational department, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

3. Шкільний проект як концепція інтерактивного вивчення та засвоєння матеріалу на уроках інформатики у старшій школі [*School project as a concept of interactive study and learning of material in computer science classes in high school*]

ПУХКАЛ Олександр, професор кафедри права та публічного управління, доктор наук з державного управління, заслужений працівник народної освіти України, народний депутат України III скликання, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Oleksandr PUKHKAL, Professor of the Department of Law and Public Administration, Doctor of Science in Public Administration, Honored Worker of Public Education of Ukraine, People's Deputy of Ukraine of the 3rd convocation, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

КЛИКОВ Анатолій, аспірант, Житомирський Державний Університет ім. І. Франко, м. Житомир, Україна.

Anatolii KLYKOV, graduate student, Zhytomyr State University named after I. Franko, Zhytomyr, Ukraine.

4. Адаптивна модель формування управлінських якостей керівників гуртків [*The Adaptive model of formation of managerial qualities of group leaders*]

ПОСТОВА Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Svitlana POSTOVA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, The dean of the faculty of physics and mathematics, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

5. Підготовка майбутніх вчителів інформатики засобами адаптивного управління
[The Training of future computer science teachers by means of adaptive management]

ВЕРБІВСЬКИЙ Дмитрій, докторант, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Dmytrii VERBIVSKYI, *Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Computer Science and Information Technology, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.*

6. Вплив адаптивного менеджменту на формування управлінської культури майбутніх керівників закладів професійної освіти
[The influence of adaptive management on the formation of management culture of future managers of vocational education institutions]

РЕМОРОВ Ярослав, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Yaroslav REMOROV, *postgraduate student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.*

7. Формування цифрової компетентності управлінців освітніх закладів засобами адаптивного менеджменту
[The Formation of digital competence of managers of educational institutions by means of adaptive management]

БЕРЕЗЮК Олексій, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Oleksiy BEREZYUK, *postgraduate student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.*

8. Адаптивне управління як засіб формування управлінського потенціалу керівника структурного підрозділу закладу вищої освіти
[The Adaptive management as a means of forming the managerial potential of the head of a structural division of a higher education institution]

НАЗАРЧУК Юрій, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Yuri NAZARCHUK, *postgraduate student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.*

9. Теоретичні аспекти управління якістю освіти у ЗВО
[The Theoretical aspects of education quality management in higher education institutions]

ЧИПОРНЮК Віталій, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Vitaly CHIPORNIUK, *postgraduate student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.*

10. Адаптивна модель організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти в умовах війни
[An adaptive model of the organization of the educational process in institutions of vocational pre-higher education in the conditions of war]

ШМАЛЮК Микола, викладач спеціальних дисциплін Житомирського агротехнічного фахового коледжу, м. Житомир, Україна.

Mykola SHMALIUK, *The teacher of special disciplines at the Zhytomyr Agricultural Technical College, Zhytomyr, Ukraine*

11. Побудова системи управління трудовими відносинами в закладі освіти на принципах адаптивного менеджменту [Building a system of managing labor relations in an educational institution based on the principles of adaptive management]

ФЕЩЕНКО Наталія, магістрантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.
Natalia FESHCHENKO, Master's student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

12. Модель розвитку самооцінки керівників закладів загальної середньої освіти у процесі кар'єрного зростання [The Model of development of self-esteem of heads of general secondary education institutions in the process of career growth]

БАРАНЧУК Катерина, магістрантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.
Kateryna BARANCHUK, Master's student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

13. Місце адаптивного менеджменту у формуванні професійної мотивації майбутніх керівників [The place of adaptive management in the formation of professional motivation of future managers]

КУЛЬЧИЦЬКА Світлана, магістрантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.
Svitlana KULCHITSKA, Master's student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

14. Сучасні методи оцінки ефективності рекрутингу персоналу [The Modern methods of evaluating the effectiveness of personnel recruiting]

ФЕДОРОВА Вікторія, магістрантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.
Victoria FEDOROVA, Master's student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

15. Фасилітативний підхід як нова модель формування професійної компетентності керівника закладу [The Facilitative approach as a new model of formation of professional competence of the head of the institution]

АРТАМОНОВА Ганна, магістрантка Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.
Anna ARTAMONOVA, Master's student Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗ ВИСТУПУ / REGISTER WITHOUT PERFORMING

ІУДКОВСЬКИЙ Павло / Pavlo IUDKOVSKYI, доктор філософії Української інженерно-педагогічної академії, м. Гоща, Україна.

ДАНІЛЕНКО Олег / Oleg DANILENKO, головний спеціаліст Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

ОТАМАСЬ Інна / Inna OTAMAS, проректор з наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

КИЧЕНКО Євген / Evgen KICHENKO, аспірант Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна.

ЯКИМУК Іван / Ivan YAKUMCHUK, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Гоща, Україна.

ФЕЩУК Наталія / Natalia FESHCHUK, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Гоща, Україна.

САЛТАНІЮК Максим / Maxim SALTANYUK, магістрант Української інженерно-педагогічної академії, м. Гоща, Україна.

День другий 06 липня 2024

Посилання на онлайн зустріч

<https://us02web.zoom.us/j/84455635846?pwd=CmULXJ3kAcapufPtTR15iJSN8Ma8E7.1>

Feedback зворотний зв'язок і закриття роботи ЛШ-24	
17 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰ за Київським часом	Онлайн-виступи модераторів адаптивних кіл, запитання, ітерації з метою обговорення та підведення підсумків щодо ознайомлення учасниками форуму з матеріалами Літньої школи. Online-відповіді на запитання й індивідуальні консультації (за попереднім запитом). Закриття роботи п'ятої міжнародної літньої наукової online-школи «Адаптивні процеси в освіті»

2024 – Київ, Харків– Україна
Spokane, Tampa – USA

Для учасників 5-ої Міжнародної наукової літньої онлайн школи додатково надається можливість опублікувати статтю в електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика» (Серія «Педагогіка» за спеціальностями 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 – планується до видання в четвертому кварталі 2022 р.), (Серія «Економіка» за спеціальностями 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292 – планується до видання у третьому кварталі 2024 року). Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань України категорії «Б», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії, а також власні дослідження педагогів України й зарубіжжя (наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.). Видання розміщене в середовищі Platform & workflow by OJS/ПКР. Кожна стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат, після чого отримує унікальний ідентифікатор DOI. Сайт видання: <https://amtp.org.ua>. Додаткову інформація щодо умов розміщення й підготовки публікацій можна отримати за адресою: lazareva_t.a@ukr.net.

ЗМІСТ / CONTENT

Прес-релиз	3
Організаційний комітет	5
Програмний регламент	8
Додатки	12
Відкриття літньої школи, привітання учасників	14
Програма	16
КОНТЕНТ ПОРАДИ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ <i>[Content (advice to young scientists)]</i>	
АНУФРІЄВА Оксана / Oksana ANUFRIEVA Нормативне забезпечення науководослідної діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти <i>[Normative provision of scientific research activities of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education]</i>	51
БУРБИГА Валентина / Valentyna BURBYGA Актуальні теми дисертаційних досліджень в Українській інженерно-педагогічній академії: виклики воєнного стану <i>[Current topics of dissertation research in the Ukrainian engineering and pedagogical academy: challenges of martial law]</i>	60
ГЛАДКОВА Валентина / Valentyna HLADKOVA Адаптивна акмєстратегія кар'єрного росту педагогічного/науково-педагогічного працівника закладу освіти <i>[Adaptive acmєstrategy of career growth of the pedagogical/scientific and pedagogicaleducational institution employee]</i>	63
ГЛАДКОВА Валентина / Valentina GLADKOVA; БУЛАТОВА Нелля / Nella BULATOVA Дослідницька компетентність вчителя в реаліях сучасності у закладі загальної середньої освіти <i>[Research competence of the teacher in the realities of today in an institution of general secondary education]</i>	66
ЛАВРЕНТЬЄВА Олена / Olena LAVRENTIEVA Форми узагальнення наукових досліджень <i>[Forms of generalization of scientific research]</i>	69
ЛАЗАРЄВ Микола / Mykola LAZARIEV Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві <i>[Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society]</i>	78
ЛУЧАНІНОВА Ольга / Olga LUCHANINOVA Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві <i>[Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society]</i>	83

НОВИЦЬКА Інеса / Inesa NOVITSKA Модель формування індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів вищої освіти в умовах сьогодення [<i>the model of the formation of the individual development trajectory of higher education applicants in today's conditions</i>]	85
САЙТЗ Олена / Elena SEITZ Про досвід роботи у Сполучених Штатах Америки та взаємозв'язки з освітніми організаціями [<i>About work experience in the United States of America and relationships with educational organizations</i>]	90
ШТЕФАН Людмила / Lyudmyla SHTEFAN Розвиток вітчизняної системи вищої освіти під час війни та у повоєнний період [<i>Development of the domestic higher education system during the war and in the post-war period</i>]	98
ШЕВЧЕНКО Наталія / Nataliia SHEVCHENKO Адаптивність освітньої діяльності закладів спеціальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання (на прикладі Харківської області) [<i>Adaptability of educational activities of special secondary education institutions in the conditions of distance education (on the example of Kharkiv region)</i>]	101
КОНТЕНТ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ 5-ої МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТНЬОЇ ОНЛАЙН ШКОЛИ «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ» <i>Content (Abstracts of the Reports of the Participants of the 5rd International Scientific Summer Online School «Adaptive Processes in Education»)</i>	
БАЛАБАН Олег / Oleh BALABAN Механізми адаптації менеджменту закладу позашкільної освіти в умовах воєнного часу [<i>Mechanisms of adaptation of the management of an after-school education institution in wartime conditions</i>]	104
БЕСАРАБЧУК Геннадій / Hennadii BESARABCHUK Нові управлінські підходи до кластерної підготовки педагогічного інтерна через призму міжнародної проектної діяльності закладу освіти [<i>New managerial approaches to the cluster training of pedagogical interns through the prism of the international project activity of the educational institution</i>]	106
БЛИК Надія / Nadiia BILYK Адаптивно-педагогічне проектування в освітньому процесі закладу неперервної освіти: реалізація міжнародних проектів [<i>Adaptive-pedagogical design in the educational process of continuous education institutions: implementation of international projects</i>]	109
БОДНАР Оксана / Oksana BODNAR; ПАРФЕНЮК Наталя / Nataliia PARFENIUK Адаптивні функції менеджера освіти у процесі впровадження змін у закладі освіти [<i>Adaptive functions of the education manager in the process of implementing changes in the educational institution</i>]	113

ГЕЛЛА Тетяна / Tetiana HELLA Теоретичні аспекти проектних технологій, їх особливості використання в освітньому процесі [<i>Theoretical aspects of design technologies, their features of use in the educational process</i>]	116
ВЕРБІВСЬКИЙ Димитрій / Dmytrii VERBIVSKYI Підготовка майбутніх учителів інформатики засобами адаптивного менеджменту [<i>Training of future it teachers using adaptive management</i>]	120
ГАПОН Леся / Lesya GAPON Адаптування механізмів розвитку культури мовлення у закладі фахової передвищої освіти [<i>Adaptation of speech culture development mechanisms in institutions of professional prehigher education</i>]	123
ГОРІШНА Оксана / Oksana HORISHNA Алгоритм впровадження адаптивного підходу у контексті гуманізації у закладі освіти [<i>Algorithm for implementation of an adaptive approach in the context of humanization in an educational institution</i>]	125
ДВОРНИК Олена / Olena DVORNYK Досвід впровадження курсу підвищення кваліфікації «Організація роботи вчителів зі здобувачами освіти, які опинились або можуть опинитися у складних життєвих обставинах» [<i>Experience of implementing the professional development course «organization of teachers' work with learners who have found or may find difficult life circumstances»</i>]	127
ДРОЗД Павло / Pavlo DROZD; МАХИНЯ Тетяна / Tetiana MAKHYNIA Теоретичні аспекти духовно-моральної компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти [<i>Theoretical aspects of spiritual and moral competence of teaching employees of general secondary education institutions</i>]	130
ДЯЧЕНКО Марія / Mariia DIACHENKO Методичний інструментарій адаптивного менеджменту в спеціальній освіті: взаємодія з батьками [<i>Methodological tools of adaptive management in special education: interaction with parents</i>]	134
ЄРЬОМЕНКО Ольга / Olha YEROMENKO Підготовка учителів до роботи в умовах швидкозмінюваних та непередбачуваних освітніх реаліях [<i>Teacher training for work in fast-changing and unexpected educational realities</i>]	136
ІВЧЕНКО Владислав / Vladyslav IVCHENKO Особливості нормативно-правового врегулювання використання засобів штучного інтелекту в освітньо-науковій діяльності [<i>Peculiarities of regulatory and legal regulation of the use of artificial intelligence in educational and scientific activities</i>]	139
КОЖУШКО Оксана / Oksana KOZHUSHKO Адаптивний підхід до формування цифрового середовища у закладі загальної середньої освіти [<i>An adaptive approach to the formation of a digital environment in a general secondary education institution</i>]	142

КОНДРАТЕНКО Юлія / Yuliya KONDRATENKO Управління закладами освіти під час війни: виклики та провідницькі якості керівників [<i>Management of educational institutions during the war: challenges and guiding qualities of heads</i>]	145
КОССОВА-СІЛІНА Галина / Halyna KOSSOVA-SILINA Деякі проблеми цифрової інклюзії в освіті осіб з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти [<i>Some problems of digital inclusion in the education of persons with special educational needs in vocational and technical education institutions</i>]	147
КРАВЧЕНКО Ганна / Hanna KRAVCHENKO Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Соціальна робота. Соціальна реабілітація» [<i>Peculiarities of training students of higher education under the educational-scientific program "Social work. Social rehabilitation"</i>]	149
КРАВЧЕНКО Олена / Olena KRAVCHENKO Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового (освітньо-творчого) рівня вищої освіти як чинник підвищення якості дослідження [<i>Collaboration among third-level (educational-creative) higher education students as a factor in improving the quality of research</i>]	152
КРИВЕНКО Олександр / Oleksandr KRYVENKO Виховання духовно-моральних цінностей у студентів в умовах закладу вищої освіти [<i>Education of spiritual and moral values of students in the conditions of a higher education institution</i>]	154
КРИЖКО Василь / Vasyl KRYZHKO Адаптивні та трансформаційні стратегії менеджменту освіти [<i>Adaptive and transformational strategies of education management</i>]	158
КУПРІЯНОВА Оксана / Oksana KUPRIANOVA Використання інтерактивних методів в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти [<i>Use of interactive methods in the educational process of the general secondary education institution</i>]	160
НЕВИННА Віра / Vira NEVINNA Забезпечення психолого-педагогічної підтримки здобувачів освіти – внутрішньо переміщених осіб [<i>Providing psychological and pedagogical support for educators – internally displaced persons</i>]	163
ОСТАПЧУК Андрій / Andrii OSTAPCHUK Алгоритм адаптування виховної системи у закладі загальної середньої освіти до викликів невизначеності в умовах воєнного стану [<i>Algorithm for adapting the educational system in a general secondary education institution to the challenges of uncertainty under martial law</i>]	165
ПАПОЯН Арутюн / Arutyun PAPOYAN Бенчмаркінг як інструмент зростання позитивного іміджу територіальних громад [<i>Benchmarking as a tool for growing the positive image of territorial communities</i>]	167

ПІКОЖ Тамара / Tamara PICOZH; РУДАСЬ Сергій / Serhii RUDAS Організація освітнього процесу в закладі вищої освіти [<i>Organization of the educational process in a higher education institution</i>]	171
ПУХКАЛ Олександр / Oleksandr PUKHKAL; КЛИКОВ Анатолій / Anatolii KLYKOV Шкільний проект як концепція інтерактивного вивчення та засвоєння матеріалу на уроках інформатики у старшій школі [<i>School project as a concept of interactive study and learning of material in computer science classes in high school</i>]	174
РОМАНОВА Тетяна / Tatiana ROMANOVA Адаптивний підхід до підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища [<i>Adaptive approach to the training of future speech therapist teachers to work in an inclusive educational environment</i>]	178
САВЧЕНКО Ярослав / Yaroslav SAVCHENKO Інтерактивний музей науки як втілення ідей конструктивізму у неформальній освіті в 21 ст. [<i>An interactive museum of science as an embodiment of the ideas of constructivism in non-formal education in the 21st century</i>]	180
СКОРОХОДОВА Ірина / Iryna SKOROKHODOVA Портфоліо, як інноваційний інструмент оцінювання індивідуальних досягнень здобувачів освіти та шлях до самомотивації в адаптивному навчанні [<i>Portfolio as an innovative tool for assessing individual achievements of students and a way to self-motivation in adaptive learning</i>]	182
СТАРОКОЖКО Ольга / Olga STAROKOZHKO Поліпарадигмальність освітнього ландшафту України [<i>Polyparadigmality of the educational landscape of Ukraine</i>]	184
ТОПІНКО Ірина / Iryna TOPYNKO Теоретичні аспекти управління закладом загальної середньої освіти у сфері зв'язків з громадськістю [<i>Theoretical aspects of managing a general secondary education institution in the field of public relations</i>]	187
ТРИПОЛЬСЬКА Наталя / Natalia TRYPOLSKA Адаптивні процеси в підготовці майбутніх фахівців зі спеціальної освіти [<i>Adaptive processes in the training of future specialists in special education</i>]	190
ШЕВЧЕНКО Олександр / Alexander SHEVCHENKO Адаптивні процеси у здоров'язбереженні здобувачів вищої немедичної освіти [<i>Adaptive processes in the health-saving of non-medical students</i>]	192
ШЕВЧИК Богдан / Bohdan SHEVCHUK Напрямки розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах воєнного стану [<i>Directions for the development of professional competence of future managers of education under the conditions of martial state</i>] ...	193
ШКОДА Марина / Maryna SHKODA Адаптивний підхід до самоменеджменту вчителя як ключ до ефективного навчання та розвитку [<i>Adaptive approach to teacher self-management as the key to effective learning and development</i>]	196
АВТОРИ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ / Authors of Theses of Reports	199

КОНТЕНТ ПОРАДИ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ

*Content
advice to young scientists*

Нормативне забезпечення науководослідної діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

АНУФРІЄВА Оксана

*кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна*

Normative provision of scientific research activities of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education

Oksana ANUFRIEVA

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Postgraduate and Doctoral Studies at the State
Higher Educational Institution «University of Educational Management», Kyiv, Ukraine*

ORCID: [0000-0002-8465-1681](https://orcid.org/0000-0002-8465-1681)

asp_bsnqo@ukr.net

СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ-ВИСТУПУ

Університет менеджменту освіти
Аспірантура та докторантура

**Ми не чекаємо на зміни
– ми змінюємо
очікування**

Нормативні документи

Нормативні документи:

- 1. ПОРЯДОК** підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Кабміном від 23 березня 2016 р. № 261 із змінами у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502
- 2. ПОРЯДОК** присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений Кабінетом Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 341 від 21.03.2022 № 502 від 19.05.2023 № 507 від 03.05.2024
- 3. ВИМОГИ** щодо оформлення дисертації (наказ МОН 12.01.2017 № 40 {із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019}).

Акредитовані освітньо-наукові програми в аспірантурі УМО

Шифр галузі	Галузь знань	Код спеціальності	Найменування спеціальності	Освітньо-наукова програма
01	Освіта/Педагогіка	011	Освітні, педагогічні науки	Освітні, педагогічні науки (сертифікат акредитації № 2108 від 29.07.2021р)
05	Соціальні та поведінкові науки	053	Психологія	Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку (сертифікат акредитації № 691 від 16.10.2020р.)
28	Публічне управління та адміністрування	281	Публічне управління та адміністрування	Публічне управління та адміністрування (сертифікат акредитації № 2003 від 29.07.2021

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за **освітньо-науковою програмою та навчальним планом**, що затверджуються вченою радою закладу вищої освіти для кожної спеціальності.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з **індивідуальним планом** наукової роботи, в якому визначаються:

- зміст,
- строки виконання та обсяг наукових робіт,
- запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується вченою радою закладу вищої освіти протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до закладу вищої освіти

Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою закладу вищої освіти рішення про відрахування аспіранта

Аспірант має право **змінювати** свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується вченою радою

Основні результати навчання в аспірантурі

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант **зобов'язаний**:

- **здобути теоретичні знання**, уміння, навички, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
- **провести власне наукове дослідження**, оформлене у вигляді дисертації, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення
- **опублікувати основні його наукові результати**
- **захистити дисертацію.**

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у **трьох** наукових публікаціях здобувача (ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії від 12 січня 2022 р. № 44, до яких зараховуються:

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо така стаття опублікована у співавторстві, у дисертації зазначається особистий внесок кожного автора. Якщо число співавторів у такій статті (разом із здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

3) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

Статті зараховуються за темою дисертації за умови обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків, а також опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.

Статті, опубліковані після набрання чинності цим Порядком, зараховуються за темою дисертації лише за наявності у них активного ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier), крім публікацій, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

Не вважається самоплагіатом використання здобувачем своїх наукових праць у тексті дисертації без посилання на ці праці, якщо вони попередньо опубліковані з метою висвітлення в них основних наукових результатів дисертації та вказані здобувачем в анотації дисертації.

Після завершення навчання

Аспірант:

- 1) отримує довідку про виконання освітньо-наукової програми
- 2) висновок наукового керівника;
- 3) звертається до кафедри де здійснювалась підготовка дисертації з письмовою заявою щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

До заяви додаються:

- дисертація в друкованому та електронному вигляді
- наукові публікації (або їх копії), в яких висвітлено наукові результати дисертації
- довідка про виконання освітньо-наукової програми
- висновок наукового керівника (керівників)

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Від 07.02.2024 № 134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 квітня 2024 р. за № 509/41854

Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки

I. Відрахування здобувачів вищої освіти

Підстави для відрахування здобувачів визначені частиною першою статті 46 Закону України «Про вищу освіту» та частиною шостою статті 42 Закону України «Про освіту».

Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

- 1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
- 2) власне бажання;
- 3) переведення до іншого закладу освіти;
- 4) невиконання індивідуального навчального плану;
- 5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
- 6) за порушення академічної доброчесності;
- 7) інші випадки, передбачені законом.

ПОНОВЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ

- На такий самий або нижчий рівень вищої освіти, або на рівень фахової передвищої освіти
- На такий самий або нижчий рік навчання, крім першого
- На таку саму або іншу форму здобуття освіти
- Незалежно від причин відрахування
- Незалежно від тривалості перерви в навчанні
- Незалежно від освітньої програми (на «регульовану» спеціальність, якщо до відрахування навчались на ній)
- З будь-якого закладу освіти та джерела фінансування

УМОВИ ПОНОВЛЕННЯ

Особу може бути поновлено на навчання незалежно від причин відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми здобуття вищої освіти, освітньо-наукової програми, джерела фінансування, форми власності та сфери управління закладу вищої освіти за умов:

виконання вимог до вступників на відповідну освітньо-наукову програму;

визнання результатів попередніх періодів навчання;

позитивної оцінки результатів навчання, здобутих особою протягом попередніх періодів навчання, здатності особи успішно виконати відповідну освітню програму.

Особі може бути відмовлено в поновленні на навчання, якщо встановлена негативна оцінка її здатності успішно виконати відповідну освітню програму.

Виконання особою, яка подала заяву про поновлення на навчання, вимог до вступників на відповідну освітню програму, може здійснюватися:

до поновлення на навчання;

або в строк до шести місяців після поновлення на навчання виконання незарахованих освітніх компонентів навчального плану попередніх періодів навчання (при цьому обсяг незарахованих освітніх компонентів на день поновлення не може перевищувати 20 кредитів

У разі невиконання цієї вимоги у встановлений строк, здобувач вищої освіти відраховується за порушення умов договору про навчання

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни за їх заявою поновлюються на навчання на освітні програми з тієї самої спеціальності на місці державного (регіонального) замовлення незалежно від джерела фінансування їх навчання протягом попередніх періодів (до відрахування), крім передбачених законодавством випадків.

Поновлення на навчання на перший рік навчання на основі ПЗСО забороняється. Повновлення на навчання на 2 рік навчання на основі ПЗСО осіб, відрахованих з 1 року навчання, можливе за умови повного виконання ними вимог навчального плану 1 року навчання відповідної ОП у встановлений ЗВО строк ▶

17

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

- З однієї освітньої програми на іншу (у межах ЗВО!)
- З однієї форми здобуття освіти на іншу (у межах ЗВО!)
- З одного джерела фінансування на інше (у межах ЗВО)
- З одного ЗВО до іншого із збереженням місця державного замовлення (єдине переведення між ЗВО!)
- На такий самий рівень вищої освіти
- На такий самий або нижчий рік навчання. Переведення на нижчий рік навчання здійснюється на контракт

При переведенні обов'язковим є виконання вимог до вступників на відповідну освітню програму, встановлених в рік початку навчання особи за відповідним освітнім рівнем або в один із наступних років, але не пізніше року подання особою заяви про переведення.

При цьому обов'язковими умовами переведення є:

попереднє або в строк до шести місяців після переведення виконання незарахованих освітніх компонентів навчального плану попередніх періодів навчання (при цьому обсяг незарахованих освітніх компонентів на день допуску до занять не може перевищувати 20 кредитів ЄКТС);

включення до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти визначених освітньою програмою закладу вищої освіти для попередніх періодів навчання обов'язкових освітніх компонентів та/або передбаченого нею обсягу вибіркового освітніх компонентів (за необхідності);

проходження передбачених законодавством етапів атестації здобувачів вищої освіти (за необхідності).

АКАДЕМІЧНІ ВІДПУСТКИ

- Переривання навчання - академічна відпустка
- Здобувач ВО в академічній відпустці не відраховується
- Дія договорів про навчання та оплату навчання зупиняються на строк академічної відпустки
- Після завершення переривання особа поновлюється шляхом допуску до освітнього процесу за заявою
- Якщо немає заяви про допуск чи продовження відпустки, то відрахування за порушення умов договору. Спірні питання розглядаються з ОСС

Академічна відпустка може бути надана з таких причин:

за медичними показаннями

у зв'язку з участю в програмі академічної мобільності

у зв'язку з призовом на військову службу

у зв'язку з довгостроковим службовим відрядженням

у зв'язку із сімейними обставинами (на підставі вмотивованої заяви на строк не більше одного року за весь період навчання за відповідним рівнем вищої освіти;

у зв'язку з вагітністю та пологами; доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

якщо дитина здобувача вищої освіти згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду (Закон України «Про відпустки».)

Після завершення строку переривання навчання, наданого здобувачу вищої освіти у визначеному цим Положенням порядку, особа може бути поновлена на навчання шляхом допуску до освітнього процесу.

Допуск до освітнього процесу здобувачів вищої освіти, у яких завершився строк переривання навчання, здійснюється наказом керівника закладу вищої освіти на підставі заяви здобувача вищої освіти, що подана у письмовій або електронній формі не пізніше, ніж за п'ять днів до завершення строку академічної відпустки.

Здобувачі вищої освіти, які у визначений цим пунктом термін не подали документи для оформлення допуску до освітнього процесу або продовження строку академічної відпустки, відраховуються із закладу вищої освіти за порушення умов договору про навчання у закладі вищої освіти.

Актуальні теми дисертаційних досліджень в українській інженерно-педагогічній академії: виклики воєнного стану

БУРБИГА Валентина

кандидат історичних наук, доцент, завідувач аспірантурою, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти; Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, Україна

Current topics of dissertation research in the ukrainian engineering and pedagogical academy: challenges of martial law

Valentyna BURBYGA

PhD in History, Associate Professor, Head of the Postgraduate School, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Methodology and Management of Education; Ukrainian Academy of Engineering and Pedagogy, Kharkiv, Ukraine

[ORCID: 0000-0002-2837-144X](https://orcid.org/0000-0002-2837-144X)

marsof2020@gmail.com

Військова агресія росії проти України кардинально змінила ландшафт вітчизняної науки, особливо в сфері дисертаційних досліджень. Тематика наукових робіт зазнає суттєвого переосмислення, адаптуючись до нових реалій воєнного часу. Сьогодні пріоритет надається дисертаціям, що безпосередньо стосуються вирішення нагальних проблем, спричинених війною. Актуальними стають теми, пов'язані з функціонуванням держави в кризових умовах, забезпеченням національної безпеки, подоланням наслідків бойових дій, а також психологічною та соціальною адаптацією населення.

Дисертанти переорієнтовують свої дослідження на розробку інноваційних підходів до організації життя суспільства в умовах воєнного стану, що вимагає швидкого та ефективного наукового аналізу та практичних рекомендацій.

Конституція і Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" декларують вченого як основний суб'єкт наукової діяльності, гарантуючи свободу наукової творчості [1]. Проте в умовах воєнного стану ця свобода зазнає певних обмежень. Аналіз тем дисертаційних робіт, затверджених Вченою радою Української інженерно-педагогічної академії, свідчить про те, що значна частина здобувачів ступеня доктора філософії з початком військової агресії переорієнтувала свої дослідження на вирішення актуальних проблем, пов'язаних з функціонуванням держави і суспільства в умовах нестабільності та кризового стану.

Розглянемо кілька показових прикладів:

1. Дисертація О. Буданова "Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх військових юристів для воєнного стану" (2022 р.) безпосередньо спрямована на підготовку фахівців в умовах війни.

2. Робота Є. Герасимова "Розвиток методології оцінювання ризиків на робочому місці працівників в умовах надзвичайних ситуацій" (2022 р.) також відповідає на виклики сьогодення.

3. Дослідження В. Токарєва "Формування нової моделі економічного розвитку у післявоєнний період" (2022 р.) орієнтоване на майбутнє відновлення країни.

4. Тема С. Бондаря "Антисипативне управління адаптацією діяльності промислових підприємств" (2022 р.) стосується важливого аспекту антикризового управління.

5. Дисертація А. Ракова (2022 р.) "Адаптивне управління підприємницькою діяльністю в умовах невизначеності" також відповідає сучасним викликам.

Ці приклади демонструють, що здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня активно реагують на зміни в країні, обираючи теми, актуальні в умовах воєнного стану та спрямовані на вирішення нагальних проблем.

Водночас, наукова спільнота стикається з певними викликами при виборі та формулюванні тем дисертаційних досліджень:

1. Обмеження доступу до інформації та неможливість проведення певних видів досліджень через безпекові міркування.

2. Швидка зміна ситуації, що може призвести до втрати актуальності обраної теми.

3. Необхідність балансу між нагальними потребами воєнного часу та фундаментальними науковими дослідженнями.

4. Ризик дублювання тем дисертацій, що виконуються в різних наукових установах.

Для вирішення цих проблем пропонуються наступні кроки:

1. Посилення співпраці науковців Української інженерно-педагогічної академії з державними органами, іншими навчальними закладами, науковими установами та бізнесом для визначення найбільш актуальних напрямків досліджень.

2. Створення гнучкої системи коригування тем дисертацій відповідно до змін ситуації.

3. Розвиток міждисциплінарних досліджень, що дозволить комплексно підходити до вирішення складних проблем воєнного та післявоєнного періоду.

Важливо зазначити, що Міністерство освіти і науки України працює над зміною підходів до формування тематики наукових досліджень. Зокрема, 13 січня 2024 р. набув чинності Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" [2], в якому визначені пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

- 1) національна безпека і оборона;
- 2) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
- 3) інформаційні та комунікаційні технології;
- 4) енергетика та енергоефективність;
- 5) раціональне природокористування;
- 6) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
- 7) нові речовини і матеріали.

Незважаючи на складні умови, наукова спільнота демонструє високу адаптивність та прагнення робити свій внесок у вирішення нагальних проблем країни. Аспіранти обирають теми, які не лише відповідають академічним вимогам, але й мають практичну цінність для держави в цей складний час.

Водночас, наукова спільнота має бути готова до подальших змін та викликів. Завдання полягає у забезпеченні балансу між реагуванням на поточні потреби та збереженням фундаментальності наукових досліджень, між практичною спрямованістю та теоретичною глибиною.

Бібліографія:

1. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 27.06.2024, № 848-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text> (дата звернення: 02.07.2024).

2. Про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 21.12.2023, № 3534-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3534-IX#Text> (дата звернення: 02.07.2024).

References:

1. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 27.06.2024, № 848-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text> (data zvernennia: 02.07.2024).

2. Pro systemu priorytetnykh napriamiv naukovoї, naukovo-tekhnichnoi ta innovatsiinoї diialnostiv Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.12.2023, № 3534-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3534-IX#Text> (data zvernennia: 02.07.2024).

Адаптивна акме-стратегія кар'єрного росту педагогічного / науково-педагогічного працівника закладу освіти

ГЛАДКОВА Валентина

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Adaptive acmestrategy of career growth of the pedagogical / scientific and pedagogicaleducational institution employee

Valentyna HLADKOVA

doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of management of education and law of the State Educational Institution «University of Management of education», Kyiv, Ukraine

ORCID: [0000-0003-4362-5301](https://orcid.org/0000-0003-4362-5301)

valentina-hladkova@ukr.net

Згідно системного підходу керівництву закладу освіти необхідно планомірно визначити та розробити заходи щодо горизонтального та вертикального просування працівника в системі посад організації. Тому провідним завданням розробки стратегії кар'єрного зростання є забезпечення гарантії зайнятості діючих продуктивних фахівців у процесі управління персоналом організації.

У процесі стратегічного планування кар'єрного росту будь-якого фахівця (викладача) необхідно враховувати акме-синергетичний підхід і закон, згідно якого, фахівець на сучасному рівні конкурентоспроможності створює та отримує громадську оцінку від суспільства. Це обґрунтовано тим, що викладач професійної школи як творець має забезпечувати в суспільстві: науковий обмін (наукові розробки, публікації, проекти), технічний обмін (технічні розробки, винаходи, удосконалювання процесу діяльності), світоглядний обмін (розвиток особистості, формування системи цінностей, ідеалів, обмін досвідом), освітній обмін (вивчення

передового досвіду, самонавчання, обмін необхідною інформацією та досвідом виконання виробничих операцій).

Базуючись на акмеологічному підході можна змодельовати адаптивну стратегію індивідуального кар'єрного розвитку. Структуру такої акмеологічної моделі складають 4 блоки:

1 блок – вивчення кар'єрного розвитку за допомоги показників і рівнів для кожного критерію оптимізації кар'єрного розвитку;

2 блок – містить акмеологічні умови (важливі обставини), фактори (зовнішні та внутрішні детермінанти) що сприяють кар'єрному розвитку;

3 блок – створення алгоритму індивідуальної стратегії кар'єрного зростання (планування, організація виконання, контроль та коригування, система оптимізації);

4 блок – програма психолого-акмеологічного супроводу оптимізації індивідуальної стратегії кар'єрного розвитку.

Визначення цілей кар'єрного зростання на підставі адаптивної акмеологічної концепції професіоналізму як образу результату діяльності фахівця залежить від поетапного досягнення високопродуктивних результатів. Спираючись на акме-синергетичний підхід та акмеологічні закони можна сформулювати стратегічну систему ідеалізованих цілей високопродуктивного образу результату (табл. 1).

Беручи за методологічну підставу акмесинергетичний підхід алгоритм шляху кар'єрного розвитку можна уявити з використанням механізму моделювання наступним чином (табл. 2).

Стратегія індивідуального кар'єрного розвитку реалізується через використання адаптивних акмеологічних технологій професіоналізму та кар'єрного зростання педагогічного/науково-педагогічного працівника закладу освіти.

Таблиця 1

Стратегічна система ціннісно-значущих цілей кар'єрного розвитку

Особистісний ідеал кар'єрного розвитку	Зв'язок особистісно-професійного та соціального зростання з визначеною ціннісною установкою – стратегією життя (ціннісним орієнтиром)
Творчий потенціал кар'єрного розвитку	Відповідність здібностям, припускає врахування суб'єктивного фактору в досягненні акме: індивідуального, професійного, соціального
Соціальний ідеал кар'єрного розвитку (суспільно значимий)	Відповідність суспільним (соціальним) ідеалам. Індивідуальні інтереси творчої особистості пов'язані з суспільними інтересами

Інтегрований ідеал кар'єрного розвитку (об'єктивний)	Акмеологічний вплив різних суспільних ідеалів. Дотримання закону диференціації та інтеграції ідеалів
Оптимізація ідеалу кар'єрного розвитку з урахуванням факторів невизначеності та ризику)	Прагматичні нормативи індивідуального ідеалу – втрата чіткого ціннісного орієнтиру. Це рух до нового акме або до кате (занепад)

Таблиця 2

Алгоритм шляху кар'єрного розвитку фахівця (викладача)

Стадія	Етапи	
Стадія 1	Виникнення потреб у професійному акме-розвиткові	
	Усвідомлення потреб цілеспрямованого кар'єрного зростання	
	Формування інтересів до високопродуктивних результатів. Спонування до самоосвіти	
Стадія 2	Постановка цілі кар'єрного зростання	
	Аналіз власних можливостей	Аналіз зовнішньої ситуації
	Аналіз засобів досягнення кар'єрної цілі	
	З точки зору раціональності особистісно-професійних дій	З точки зору норм моралі (соціуму та професії)
	Прогнозування очікуваних результатів	
Стадія 3	Вольові зусилля щодо досягнення накреслених результатів	
	Удосконалювання трудової діяльності	
	Внутрішні винагороди, визнання результатів керівництвом	Зовнішні винагороди Оцінка об'єктивності винагороди
	Задоволення (незадоволення) результатами, їх удосконалювання	
	Продуктивні результати акме-діяльності – кар'єрний розвиток	

Завдання адаптивних акмеологічних технологій професійного розвитку фахівця – сформувані та закріпити у свідомості фахівця затребуваність необхідності в самопізнанні, саморозвиткові, самовдосконаленні та самореалізації, що уможливають з використанням спеціальних прийомів і технік самоактуалізацію особистісного та професійного «Я». До таких прийомів належать: індивідуальне консультування; акмеологічна та психодіагностика; амеограми, індивідуальні плани (траєкторії) професійного розвитку; тест-тренажери; акмеологічний тренінг тощо.

Бібліографія:

1. Гладкова В. Адаптивне управління підготовкою кадрового резерву в закладі вищої освіти. *Неперервна професійна освіта: теорія і практика*: наук.-метод. журн. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 2(59). С. 35–40 (англійською мовою).
2. Гладкова В. М., Пожарський С. Д. *Фундаментальна акмеологія – наука XXI століття*: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2019. 206 с.
3. Гладкова В. М., Рябова З. В., Пікож Т. М. Адаптивна модель прогнозування

професійного розвитку працівників закладів освіти в умовах ризику та невизначеності. *Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка»*. 2023. Вип. 16(31).

References:

1. Hladkova V. Adaptivne upravlinnia pidhotovkoiu kadrovoho rezervu v zakladi vyshchoi osvity. *Nepererivna profesiina osvita: teoriia i praktyka: nauk.-metod. zhurn. Seriia: Pedagogichni nauky*. 2019. Vyp. 2(59). S. 35–40 (anglijs'koyu movoyu).

2. Hladkova V. M., Pozharskyi S. D. *Fundamentalna akmeolohiia – nauka XXI stolittia : monohrafiia*. Kyiv : Interservis, 2019. 206 s.

3. Hladkova V.M., Riabova Z. V., Pikozh T. M. Adaptivna model prohnuzuvannia profesiinoho rozvytku pratsivnykiv zakladiv osvity v umovakh ryzyku ta nevyznachenosti. *Elektronne naukove fakhove vydannia «Adaptivne upravlinnia: teoriia i praktyka»*. Seriia «Pedagogika». 2023. Vyp. 16(31).

**Дослідницька компетентність вчителя в реаліях сучасності
у закладі загальної середньої освіти**

ГЛАДКОВА Валентина

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти, м. Київ Україна»

БУЛАТОВА Нелля

аспірант кафедри менеджменту освіти і права 011 Освітні, педагогічні науки, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

***Research competence of the teacher in the realities
of today in an institution of general secondary education***

Valentina GLADKOVA

Doctor of Pedagogical Sciences, professor, professor of the Department of Educational Management and Law of the State Educational Institution "University of Educational Management", Kyiv Ukraine

ORCID: [0000-0003-4362-5301](https://orcid.org/0000-0003-4362-5301)

valentina-hladkova@ukr.net

Nella BULATOVA

Postgraduate student of the Department of Education Management and Law 011 Educational, Pedagogical Sciences, DZVO "University of Education Management", Buchi, Ukraine

ORCID: [0009-0006-7917-5541](https://orcid.org/0009-0006-7917-5541)

nellia7518@gmail.com

Українська система освіти будує нові траєкторії на нинішньому етапі сьогодення України. Розвиток освітньої реформи та вивчення рівня існуючих педагогічних систем можливе тільки на основі сталого наукового дослідження. Дослідницька компетентність визначається науковцем М. Головань як, інтеграція якостей особистості, що поєднує в собі спектр знань, умінь, навичок, досвід діяльності дослідника, ціннісні та особистісні якості, які виявляються в умінні здійснювати дослідницьку діяльність [2].

Сучасна парадигма управління розвитком дослідницької компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти виділяється постійним процесом, націленим на таку освіту, результат якої спонукає педагогів до змінення системи пріоритетних цінностей, які впливають на саморозвиток та досягнення цілей. Можна зазначити такі компоненти структури дослідницької компетентності вчителя:

- когнітивний компонент (теоретичні та методологічні знання для вирішення дослідницьких завдань);
- мотиваційно-ціннісний компонент (зацікавленість у дослідницькій діяльності);
- особистісно-ціннісний компонент (сукупність особистісних якостей, які сприяють розвитку дослідницькій діяльності);
- діяльнісно-операційний компонент (уміння розкрити суть проблеми, планування дослідження, висунення гіпотези; сформовані навички проведення експериментів) [3].

Інноваційні умови розвитку зумовлюють новітні підходи до управління розвитком дослідницької компетентності педагогів у закладах загальної середньої освіти.

Сучасний вчитель, зазначає науковець В. Онопко, який реалізує вимоги дослідницької парадигми освіти, має безупинно розвиватись орієнтуючись на освітні потреби учнів. Отже, кожен вчитель має застосовувати методи наукового дослідження для визначення індивідуальних особливостей кожного учня, а також розробляти найкращі методики навчання на основі аналізу наукової інформації, проектування та експерименту. Завдання Нової української школи передбачає побудову освітнього процесу на основі результатів особистих досліджень. Такі підвищені вимоги до реалізації професійної діяльності вчителя вимагають сформованості у нього дослідницької компетентності [4].

Для зростання ефективних, корисних навичок самостійної організації дослідної роботи учнів вчитель може застосовувати такі методи: постановка завдань (вміння визначити проблему, пошук істинних джерел, планування дослідження), менеджмент часу (вміння розподіляти час для проведення дослідження), вибір методів дослідження (вибрати методи відповідно від поставленої проблеми), аналіз результатів (критично оцінити отримані результати), презентація результатів (представити свої дослідження перед аудиторією). Впровадження у навчально-дослідну діяльність, яку організовує педагог, таких інноваційних підходів як: гейміфікація (ігрові практики та механізми для підвищення мотивації учнів); віртуальна реальність (ілюзія дійсності для кращого розуміння будь яких подій або процесів); штучний інтелект (набір інноваційних

інструментів для індивідуальної підтримки та адаптації до дослідницьких завдань) відкривають нові можливості, завдяки яким здобувачі активно опановують знання та розвивають свої дослідні вміння та здібності [1].

Сучасні реформи, що впроваджені у сфері освіти в Україні, призвели до зміни освітньої парадигми, встановили нові вимоги до якості освітнього процесу та його результатів. Побудова освітнього процесу педагогічними працівниками на основі власної дослідницької діяльності вимагає освоєння нових функцій, засвоєння нового змісту діяльності, а також пошуку та впровадження сучасних інноваційних підходів та технологій навчання, які сприяють оптимізації навчального процесу в закладі загальної середньої освіти.

Бібліографія:

1. Галета Я. В. Методи формування дослідницької компетентності у майбутніх вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін. *Наукові записки: педагогічні науки* 2024. № 213. С. 373-377.

2. Головань М. С. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2012. № 5(23). С. 196–205.

3. Кудла М. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у контексті вимог сучасності. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*. 2020. № 4. С. 84-90.

4. Онопко В. Організація пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін у підготовці до роботи у профільній школі. *Витоки педагогічної майстерності*. 2013. Вип. 11. С. 246–250.

References:

1. Haleta Ya. V. Metody formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti u maibutnikh vchyteliv istorii ta suspilstvoznachnykh dystsyplin. *Naukovi zapysky: pedahohichni nauky*. 2024. № 213. S. 373-377.

2. Holovan M. S. Model formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv u protsesi profesiinoi pidhotovky. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii*. 2012. № 5(23). S. 196–205.

3. Kudla M. Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv u konteksti vymoh suchasnosti. *Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu*. 2020. №4. S. 84–90.

4. Onopko V. Orhanizatsiia poshukovo-doslidnytskoi diialnosti maibutnikh uchyteliv pryrodnychkh dystsyplin u pidhotovtsi do roboty u profilnii shkoli. *Vytoky pedahohichnoi maisternosti*. 2013. Vyp. 11. S. 246–250.

Форми узагальнення наукових досліджень

ЛАВРЕНТЬЄВА Олена

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро, Україна

Forms of generalization of scientific research

Olena LAVRENTIEVA

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Innovative Technologies in Psychology, Pedagogy, and Social Work Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine

ORCID: [0000-0002-0609-5894](https://orcid.org/0000-0002-0609-5894)

helav68@gmail.com

СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ-ВИСТУПУ

Усний виклад

- Виступ
- Панельна презентація

Друкована праця

- Тези, стаття
- Реферат/ автореферат
- Курсова і дипломна робота
- Науковий звіт / дисертація

Науковий стиль

- Це один із функціональних різновидів літературної мови, що обслуговує різні галузі науки, виробництва, освіти і реалізується у книжних спеціалізованих текстах різних жанрів.
- Його основною метою є передача інформації в чіткій, логічній та об'єктивній формі, яка б дозволила іншим науковцям або читачам розуміти і перевіряти дані та аргументи.

Формальність: Використання формального мовлення і лексики, які відповідають стандартам наукового спілкування.	Об'єктивність: Уникається суб'єктивних оцінок та емоційних висловлень, намагаючись представити факти та дослідження об'єктивно.	Посилання на джерела: Відсилання до попередніх досліджень та наукових джерел, щоб підтримати висновки.	Логіка і структура: Строга логіка і структура тексту, яка дозволяє систематично представляти інформацію.
Термінологія: Використання спеціалізованої наукової термінології, яка є загально визнаною в даній галузі.			

Виступ / доповідь

- Вихідні позиції
- Гіпотеза, завдання і мета дослідження
- Методи дослідження
- Головні аргументовані результати дослідження
- Висновки та пропозиції
- Теоретична і практична значущість дослідження та його новизна
- Упровадження результатів дослідження у практику
- Перспективи дослідження

 - звітна доповідь (узагальнює результати роботи науково-дослідних колективів).		
---	---	---

Принципи побудови доповіді

- прагнення виразити максимальну за обсягом інформацію мінімальною кількістю усіх мовних засобів

принцип стислості, компактності

- передбачає послідовний виклад матеріалу

принцип послідовності

- композицію слід будувати в такій послідовності: проблема – тема – теза – аргумент – мета

принцип цілеспрямованості

- темп мовленнєвого впливу на слухачів зростає поступово шляхом наведення аргументів і фактів

принцип нарощування зусилля

- виступ повинен мати висновок, певні рекомендації

принцип результативності

Технологічні підходи

Дослідження психологічних чинників віку, статі, життєвого досвіду, ціннісних настанов, соціально-економічних обставин життя власників собак, а також психологічних аспектів прийняття рішення дозволило сформувати гіпотези дослідження.

Концептуальною гіпотезою стало припущення про те, що прийняття рішення стати власником собаки є складним багаторівневим та полімотивованим процесом, зумовлений певними соціально-психологічними чинниками.

Цю загальну гіпотезу дослідження конкретизовано в трьох часткових **емпіричних гіпотезах**, показаних на слайді

Перевірка сформульованих гіпотез зумовила мету та завдання емпіричного дослідження

ЧАСТКОВІ ЕМПІРИЧНІ ГІПОТЕЗИ

• ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СТАТИ ВЛАСНИКОМ СОБАКИ Є СКЛАДНИМ ПОЛІМОТИВОВАНИМ ПРОЦЕСОМ, ЗУМОВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ

Рішення стати власником собаки є полімотивованим процесом прийняття ряду відповідальних рішень, які з'являються в житті людини соціально та демографічно зумовленими.

Принципом мотивації, які спонукають людину стати власником собаки, є потреба в компанії та емоційній підтримці, соціальній інтеграції та взаємодії, взаємодопомоги та відповідальності, стабільності та безпеці, підвищенні фізичної активності та якості життя.

Процес прийняття рішення стати власником собаки може бути як усвідомленим, так і неусвідомленим, він корелює з віком, статтю та життєвими досвідом людини, соціально-економічними обставинами її життя, ціннісними настановами.

Мета емпіричного дослідження: вивчення психологічних чинників, що впливають на прийняття рішення стати власником собаки

Завдання емпіричного дослідження:

- добір методик з метою перевірки емпіричних гіпотез;
- формування змісту роботи з апробації методик дослідження психологічних чинників, що зумовлюють рішення стати власником;
- якісний, кількісний та кореляційний аналіз отриманих даних емпіричного дослідження;
- обговорення отриманих результатів і формування висновків за підсумками дослідження;
- розроблення методичних рекомендацій та програми психолого-просвітницької роботи з формування усвідомленого рішення стати власником собаки.

прийом співучасті – використання дієслів першої особи множини (зазначимо, зупинимося на таких аспектах); прийом навіювання (апелювання до спільності професійних, соціальних інтересів);

прийом текстового очікування (подається спочатку факт, а відтак його пояснення); прийом психологічної паузи (5-7 секунд) між блоками наукової інформації;

прийом парадоксальної ситуації - одна подія розглядається з різних боків;

прийом постановки проблемного питання (формулювання на початку виступу (повіді) проблемного запитання і пошук відповіді на нього впродовж виступу спільними зусиллями зі слухачами);

прийом використання фактичного матеріалу, засобів наочності, прикладів (залучення статистичних даних, таблиць, графіків, наведення прикладів-ілюстрацій з метою поглиблення уваги слухачів і глядачів про предмет наукового діалогу)

Підготовка тексту

Створення візуальної підтримки

Синхронізація тексту та візуального оформлення

Моделювання доповіді

Реферат

- короткий і стислий виклад основних положень дослідження.
- розкриває теоретичне й практичне значення досліджуваної теми, у ньому аналізуються наявні публікації з цієї теми, робиться оцінка і формулюються висновки щодо проаналізованого наукового матеріалу.
- має відобразити ерудицію його автора, вміння самостійно проаналізувати, систематизувати й узагальнити існуючу наукову інформацію

Підготовка рефератів

- реферування привчає людину вдумливо працювати з літературою, орієнтуватися в ній, вибираючи необхідну інформацію.

Репродуктивний реферат

- Реферат-конспект містить в узагальненому вигляді фактичну інформацію, ілюстративний матеріал, відомості про методи дослідження, отримані результати та можливості їх застосування.
- Реферат-резюме призводить лише основні положення, тісно пов'язані з темою тексту

Продуктивний реферат

- Реферат-огляд складається на підставі кількох первинних текстів, дає зіставлення різних точок зору з конкретного питання.
- Реферат-доповідь має розгорнутий характер, поряд з аналізом інформації, наведеної в першоджерелі, дає об'єктивну оцінку стану проблеми.

Реферативні мовні кліше:

- Автор зупиняється на питанні ...
- Дослідник аналізує ...
- Оцінюючи, науковець наголошує ...
- Далі автор розглядає ...
- При цьому він вважає ...
- Найсерйознішим наслідком цього є ...
- Звідси автор робить висновок, що ...
- Завдання, на думку автора, полягає в тому, щоб ...
- Автор розглядає ...

Публіцистичний стиль

- стиль мовлення, який використовується в публіцистиці, тобто в журналістиці, публічних виступах, коментарях, есе, статтях та інших виданнях, спрямованих на інформування, переконання або враження аудиторії;
- головна мета - вплив на громадську думку, коментування актуальних подій, висловлення авторської думки, а також підкреслення важливості та актуальності теми.

Інформативність:
Повинен містити інформацію про актуальні події, факти, аналіз ситуації та коментарі автора.

Експресивність:
Використання різноманітних мовних засобів для того, щоб зробити текст цікавим, виразним і емоційно насиченим (метафори, алегорії, образи, риторичні питання тощо)

Аргументація:
Виразне висловлення авторської точки зору, підтримане аргументами, прикладами та доказами.

Стильове розмаїття:
Може включати в себе різні стилістичні засоби від формального до розмовного мовлення, залежно характеру та цільової аудиторії тексту.

Адресна спрямованість:
Враховування потреб та інтересів аудиторії, а також вибір мовного реєстру, який найкраще взаємодіє з читачами або слухачами.

Наукова стаття

Rules

My motto is to work, to finish, and to publish

Постановка проблеми → Аналіз останніх публікацій → Формулювання цілей → Виклад основного матеріалу → Висновки та перспективи подальших досліджень

- Вступ
- Матеріали та методи
- Теоретична основа
- Результати
- Обговорення результатів
- Висновки й перспективи

Монографія

- ґрунтовна друкована наукова праця, у якій один досліджуваний предмет, процес або явище розглядаються досить різнобічно і водночас цілісно та поглиблено

Монографія може бути орієнтована на наукове товариство або ширше коло читачів та повинна відповідати наступним критеріям:

- | | |
|---|--|
| Розкривати тему навіть в результатах експериментів. |
| Підкреслювати важливість розглянутого питання у всіх розділах. |

Монографічний стиль

- Стиль мовлення, який характеризується високим рівнем науковості і докладної розробки певної теми або проблеми.
- Особливості - представлення детального аналізу, висновків та результатів дослідження, а також сприяння розумінню даної наукової галузі або теми.

автор (науковець, учений, дослідник, наукова галузь) *аналізує, заперечує, висловлює думку, додає, доводить, припускає, ставить питання, викладає, констатує, сподівається, знаходить, починає, не поділяє точку зору, не погоджується, виявляє, обговорює, пояснює, схвалює, відповідає, відзначає, відстоює, визначає, переказує, пише, повторює, підтримує, підтверджує, дозволяє, розуміє, пропонує, представляє, визнає, приймає точку зору, доходить висновку, розглядає питання, поділяє, розмірковує, роз'яснює, рекомендує, вирішує проблему, погоджується, сумнівається, повідомляє, запитує, посилається, вважає, вказує, стверджує, уточнює*

На нашу думку

Ми підтримуємо автора в тому, що

Віддаючи належне авторам щодо

Підсумовуючи вищезазначене

Беручи до уваги позиції авторів ...

Науковий звіт

титульна сторінка встановленого зразка,
список виконавців проведеного дослідження,
реферат,
зміст,
основна частина (виклад результатів дослідження),
список літератури,
додатки

Курсова робота студента

- **Метою підготовки** курсової роботи є поглиблення, узагальнення й систематизації знань з дисципліни та застосування їх до розв'язання конкретних фахових та дослідницьких завдань

самостійно формулювати проблему	визначати мету, основні завдання, об'єкт та предмет дослідження	здійснювати пошук і підбір потрібної інформації
правильно оформлювати емпіричний матеріал	логічно і послідовно висловлювати свої думки, пропозиції, робити аргументовані висновки	публічно захищати підготовлену курсову роботу

Дипломна робота

- поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної проблеми дослідження, вироблення умінь застосовувати їх при розв'язанні конкретних практичних завдань;
- сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері діяльності;
- виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки	характеристика наукового апарату дослідження	аналіз спеціальної літератури, монографічних і періодичних видань з теми наукової роботи	вивчення та характеристика досліджуваної проблеми в історичному розвитку, на сучасному етапі, досвіду роботи у відповідній галузі
наявність емпіричного дослідження	методи інтерпретації	висновки та узагальнення	наукова новизна, теоретична та практична значущість

Дисертація як кваліфікаційна праця / науковий звіт

Доктора наук	
<p>одержання нових науково обґрунтованих результатів у певній галузі науки, які в сукупності розв'язують важливу наукову проблему;</p>	
<p>здійснення нових науково обґрунтованих розроблень у певній галузі науки, які забезпечують розв'язання значної прикладної проблеми</p>	

Головні вимоги

Виклад змісту наукової праці має бути послідовним, логічно завершеним, з чіткими формулюваннями, які виключають двозначне та неправильне розуміння інформації

Мова тексту — виразною, лаконічною і відповідати нормам літературної мови

Назви і заголовки наукової праці мають бути короткими і відображати сутність викладеного в них змісту

Термінологія

Рубрикація тексту

Рубрикацією називається членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від другої, а також використання заголовків, нумерації та ін.

Найпростішою рубрикою є **абзац** – відступ вправо на початку першого рядка кожної частини тексту.

Цифрова система рубрикації

Наприклад, розділи: 1, 2, 3.
Глави першого розділу – 1.1., 1.2., 1.3. і т.д.

Важливими засобами рубрикації є **заголовки** та **підзаголовки**.

Синтаксичні особливості наукового викладу

Властиві складні речення різних видів з чіткими синтаксичними зв'язками

Частіше трапляються складнопідрядні, ніж складносурядні речення

Безособові, неозначено-особові речення в науковому тексті вживаються при описі фактів, явищ та процесів

Називні речення використовуються в назвах структурних частин, у підписах

об'єктивність викладу

вказівка на джерело повідомлення

виключення емоційно забарвлених слів та вигуків

безособовий монолог

Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві

ЛАЗАРЄВ Микола

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти
Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна

Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society

Mykola LAZARIEV

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of pedagogy, methods and management of
education of the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine

ORCID: [0000-0001-9742-4739](https://orcid.org/0000-0001-9742-4739)

Lazariev55@ukr.net

СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ-ВИСТУПУ

Українська інженерно-педагогічна академія

Стратегія наукового дослідження.

Поради молодим науковцям

У міжнародна літня наукова online-школа

Адаптивні процеси в освіті

05.07–06.07.2024 р.

Доповідач: член експертної ради Вищої
атестаційної комісії України, доктор
педагогічних наук, професор
Лазарєв М. І.

Практична діяльність – вирішення актуальних проблем галузі відомими засобами.

Наукова діяльність – вирішення актуальних проблем галузі на основі отриманих при цьому нових знань (нових наукових результатів).

Дисертація – наукова праця щодо вирішення актуальної проблеми галузі на основі отриманих авторських нових наукових (теоретичних) результатів з описом їх теоретичного обґрунтування, практичної розробки та експериментальної перевірки

Експертизі підлягають:

1. Відповідність дисертації шифру спеціальності, за якою здійснювався захист.
2. Актуальність теми дисертації.
3. Ступінь обґрунтованості одержаних наукових результатів.
4. Наукова новизна та практична значущість одержаних результатів, ступінь їх впровадження.
5. Експериментальні дослідження.
6. Відповідність публікацій за темою дисертації встановленим вимогам.

Відповідність дисертації шифру спеціальності, за якою здійснювався захист

- перевіряється за об'єктом та предметом дослідження по паспорту спеціальності.

Основна помилка – невідповідність об'єкта та предмета дослідження паспорту спеціальності.

Актуальність теми дисертації -

обумовлюється наявністю суперечностей і відповідної їм проблеми тієї чи іншої галузі знань.

Основні помилки при описі актуальності теми дослідження:

1. Неструктуроване нелогічне подання матеріалу (при описі актуальності використовуйте такі категорії діалектики як загальне, особливе, конкретне – саме в такій послідовності).
2. Реферативний, констатувальний стиль подання матеріалу – а потрібний аналітичний (азначати не тільки прізвища науковців і напрямки їх дослідження, а й азначати коротко що зроблено і що ще треба зробити, це зауваження стосується також огляду літератури).

Ступінь обґрунтованості одержаних наукових результатів

Наукові результати треба виводити, доводити, а не констатувати – описувати вже готові результати; при цьому треба коректно користуватись законами логіки і категоріями тієї галузі науки, в якій ви отримуєте результат, а також попередніми напрацюваннями науковців (треба не тільки описати сам науковий результат, а й описати коректний обґрунтований процес його отримання). Це дає змогу експерту оцінити ступінь обґрунтованості одержаних результатів. З цього опису повинно бути чітко видно, що вже відоме було покладено в основу Вашого наукового результату, а що обґрунтовано додано саме Вами, що і визначає наукову новизну результату.

Наукова (теоретична) новизна одержаних наукових результатів –

є головним визначальним чинником, наявність якої є ваговою підставою присвоєння наукового ступеня

Науковий результат = відомий теоретичний базис + нові теоретичні ознаки, привнесені Вами

Тричастинна структура подання наукового результату

Науковий результат = назва наукового результату + перелік нових теоретичних ознак + позитивний ефект

Основна помилка - підміна теоретичного (узагальненого) результату практичним результатом

Експериментальні дослідження

При проведенні експерименту треба звернути увагу на:

- відповідність контингенту експерименту тематиці дисертації;
- обґрунтоване визначення обсягу репрезентативної вибірки;
- коректне визначення переліку критеріїв і показників експерименту (вони повинні визначатися, виходячи з проблеми дослідження)
- використання сертифікованих апробованих методик експериментального дослідження;
- коректне використання математичних методів статистичного опрацювання експериментальних даних;
- якісний аналіз кількісних результатів експерименту

Відповідність публікацій за темою дисертації встановленим вимогам.

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються:

- 1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом із здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);
- 2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);
- 3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;
- 4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

Поради молодим науковцям

Будьте допитливими

Постійно ставте питання і шукайте нові відповіді.
Не бійтеся виходити за рамки існуючих знань.

Зосереджуйтеся на якості, а не на кількості

Краще провести одне ґрунтовне дослідження, ніж багато поверхневих.

Співпрацюйте з іншими дослідниками

Обмін досвідом та знаннями може значно покращити якість вашого дослідження.

Поради молодим науковцям

Не бійтеся невдач

Невдачі є частиною наукового процесу і можуть вести до важливих відкриттів.

Дотримуйтесь етичних норм

Завжди дотримуйтесь етичних стандартів у своїй роботі.
Пам'ятайте про важливість достовірності та чесності в науці.

Будьте в курсі нових тенденцій та технологій

Постійно оновлюйте свої знання і навички.
Використовуйте сучасні технології для підвищення ефективності вашої роботи.

Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві

ЛУЧАНІНОВА Ольга

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри металургії чавуну і сталі (інженерна педагогіка)
Українського державного університету науки і технологій, Дніпро, Україна

Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society

Olga LUCHANINOVA

*doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the iron and steel metallurgy department (engineering
pedagogy) of the Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro, Ukraine*
2017olgapetrovna@gmail.com

Сучасний аспірант-дослідник працює, викладає, вивчає наукову проблему свого дослідження в умовах постійних трансформаційних змін і як у вищій освіті, так і в суспільстві.

Ми говоримо про вектор актуальності наукових тем, необхідність вибрати тему наукового дослідження відповідно до вимог часу, проблем у науці/освіті/суспільстві, внутрішнього бажання аспіранта. Інформація швидко перестає бути актуальною, тому треба якомога частіше писати статті, тези, брати участь у наукових заходах (форуми, вебінари, фестивалі, круглі столи): науковий світ таким чином дізнається про цікаве дослідження, аспірант зможе першим повідомити про свої результати наукових розвідок, його будуть цитувати, знати в науковому колі. У світлі ключових компетентностей, якими апіорі має володіти аспірант, необхідно бути учасником академічно-педагогічного дискурсу як ситуативно й соціально визначеної мовленнєвої діяльності, що суттєво впливає на розвиток комунікативної компетентності, яка, у свою чергу, допоможе представити дослідження під час захисту. Аспіранти часто ще є й викладачами, суміщують наукову й викладацьку діяльність.

Таблиця

Порівняльна характеристика академічного й педагогічного дискурсів та їх вплив на розвиток комунікативної компетентності аспірантів-дослідників

Академічний дискурс	Педагогічний дискурс
наукові праці, підручники та навчальні посібники з педагогіки та методики, монографії (тобто письмові форми педагогічної комунікації)	1) вивчення «функцій висловів» (ствердження, питання, відповідь, команда і т.д.) та способів їх інтерпретації

Продовження табл.

1	2
лекції з педагогіки або методики викладання (усні форми)	2) послідовність появи висловів різних функціональних типів
Мета: нові фахові знання про об'єкт та предмет дослідження, його властивості, висвітлення певної наукової проблеми	3) способи, засоби і порядок уведення тем; закономірності розвитку тематичної структури дискурсу
ознайомлення з результатами дослідницької діяльності, висловлення позиції щодо певної наукової проблеми	4) «право» мовців на мовлення засобів формування умінь, компетенцій, мислення. Мова й мовлення у процесі реальних/квазіпрофесійних ситуацій
Результат: комунікативно розвинена академічна культура особистості аспіранта-дослідника	Результат: комунікативно розвинена особистість аспіранта-викладача, здатного навчати й виховувати словом

*укладено за джерелом [1; 2; автор]

Доречним буде оволодіння мистецтвом презентації печатки для майбутнього захисту дисертаційного дослідження. Навички комунікативної компетентності через уміння вербального опису своєї наукової роботи, експерименту є своєрідною соціальною взаємодією інформаційних ресурсів з їх презентацією перед спільнотою.

Важливим є дизайн наукового дослідження, а також цифрова компетентність. Усі ці компетенції закладено в основу створення Європейського освітнього простору (Європейського Союзу (ЄС)), і вони вважаються однаково важливими. Але наголосимо на штучному інтелекті: він може аналізувати якісні і кількісні дані, інтерпретувати їх; транскрипувати статистичний аналіз; підготувати огляд літератури, але в цьому питанні треба бути обережним. ШІ не вміє критично мислити, він видає набір думок, відкриттів інших людей. ШІ не зможе підготувати статтю для Скопуса, але він реагує на промпти. Тож треба сприймати роботу з ШІ як складову цифрової компетентності, а ще краще не копіювати інформацію, знайдену й згенеровану ШІ, а критично використовувати.

Отже, аспірант-дослідник в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві має постійно адаптуватися до цих змін, бути цікавим як науковець, працювати над удосконаленням своїх ключових компетентностей.

Бібліографія:

1. Андрющенко В., Силадій І. Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях. *Вища освіта України*. 2018. № 1. С. 5-11. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/32157/Andrushchenko1.pdf?sequence=1> (дата звернення 28.03.2024).

2. Козолуп М. С. *Технології підготовки майбутніх фахівців природничого профілю до академічної комунікації в університетах США: дис. ... канд. пед. наук.* Львів, 2017. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/11405/1/dis_Kozolup%20M.S..pdf (дата звернення 28.03.2024).

References:

1. Andryushchenko V., Siladiy I. The concept of pedagogical discourse in modern scientific research. Higher education of Ukraine. 2018. No.1. P.5-11. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/32157/Andrushchenko1.pdf?sequence=1> (access date 03/28/2024)

2. Kozolup M. S. *Tekhnolohii pidhotovky maibutnix fakhivtsiv pryrodnychoho profilu do akademichnoi komunikatsii v universytetakh SShA: dys. ... kand. ped. nauk.* Lviv, 2017. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/11405/1/dis_Kozolup%20M.S..pdf (access date 03/28/2024)

Модель формування індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів вищої освіти в умовах сьогодення

НОВИЦЬКА Інеса

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

The model of the formation of the individual development trajectory of higher education applicants in today's conditions

Inesa NOVITSKA

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Postgraduate and Doctorate Studies, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID: 0000-0003-0780-0580

inesaserbin2601@gmail.com

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, глобалізації та змін на ринку праці, питання формування індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів вищої освіти набуває особливої актуальності. Сучасна освіта має бути гнучкою, інноваційною та орієнтованою на потреби кожного здобувача освіти, щоб забезпечити його конкурентоспроможність у майбутньому.

Індивідуальна траєкторія розвитку дозволяє підготувати персоналізований план здобуття освіти на будь-якому рівні, враховує інтереси, здібності, цілі та потреби кожного, передбачає гнучкість у виборі навчальних дисциплін, можливість поглибленого вивчення окремих предметів, участь у науково-дослідницьких проектах, стажуваннях та інших формах активної навчальної діяльності.

Крім того, фундаментальна підготовка є саме тією основою

формування особистості, яка спрямована на відтворення системи інтелектуального потенціалу, традицій, цінностей суспільства та збереження зв'язку між поколіннями [1; 3]. Як доведено науковцями, пошук законів здійснюється шляхом створення інваріантних, ідеалізованих моделей, які перевіряються на практиці спеціалістами, що проектують та реалізують їх у власній діяльності [1; 2; 3].

Так, модель формування індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів вищої освіти є ефективним підходом до організації навчального процесу в умовах сучасного світу. Вона дозволяє забезпечити персоналізацію навчання, глибоке і ґрунтовне оволодіння знаннями в обраній галузі, підвищити якість, адаптувати до змін ринку праці та сприяти всебічному розвитку. Крім того, поєднання різних типів моделей дозволяє розвивати критичне мислення, творчі здібності, навички самостійної роботи та підготувати кожного випускника, а в подальшому фахівця до викликів сучасного ринку праці, де все більше цінується адаптивність, здатність до самоосвіти та гнучкість.

Серед основних викликів побудови моделі формування індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів вищої освіти в умовах сьогодення можна виділити: наявність висококваліфікованих кадрів, конкурентоспроможність випускників, високі вимоги до організаційної та технічної інфраструктури закладів вищої освіти, потреба у постійному оновленні програм, методик, баз даних тощо.

В Україні 2016 рік став певним переломом системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі і побудовою абсолютно нової моделі підготовки докторів філософії та докторів наук. Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи та виконують індивідуальний навчальний план. Тобто, підготовка передбачає виконання освітньої та наукової складових. Важливим моментом у підготовці докторів філософії є те, що вони самостійно вибирають напрямок дослідження, наукових керівників та мають можливість обрати дисципліни за вибором. Такий процес повністю відкриває для них шлях побудови тієї індивідуальної траєкторії становлення та розвитку, який їм притаманний. Про це свідчить і той факт, що щорічно зростає кількість аспірантів, які мають певний стаж роботи і хочуть свій практичний досвід викласти у науковому доробку, який буде цінним для кожного фахівця тієї чи іншої галузі [4; 5; 6].

Розглянемо приклад побудови моделі формування індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на прикладі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Підготовка здобувачів наукових ступенів в університеті

здійснюється через мережу аспірантури та докторантури відповідно до чинних норм законодавства України.

Вперше в 2016 році університетом було отримано ліцензію на підготовку здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти і відповідно в 2020 році було вперше пройдено акредитацію освітніх програм.

Так, завдяки наявному науковому потенціалу університету ми маємо вже 12 акредитованих освітніх програм.

Інформація про акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Житомирського державного університеті імені Івана Франка

Спеціальність	ОНП	Номер сертифіката, дата видачі	Термін дії
011 Освітні, педагогічні науки	Загальна педагогіка та історія педагогіки	№ 1649 від 02.06.2021	01.07.2026
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	Теорія та методика навчання (українська мова)	№ 2412 від 04.10.2021	01.07.2027
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	Теорія та методика навчання (математика)	№2604 від 17.12.2021	01.07.2027
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)	Теорія і методика професійної освіти	№ 684 від 16.10.2020	01.07.2026
031 Релігієзнавство	Релігієзнавство	№ 2096 від 29.07.2021	01.07.2027
032 Історія та археологія	Історія України	№ 683 від 16.10.2020	01.07.2026
033 Філософія	Соціальна філософія та філософія історії	№ 682 від 16.10.2020	01.07.2026
035 Філологія	Теорія літератури	№ 681 від 16.10.2020	01.07.2026
035 Філологія	Українська література	№ 2098 від 29.07.2021	01.07.2027
053 Психологія	Педагогічна та вікова психологія	№ 2162 від 28.08.2021	01.07.2027
091 Біологія	Зоологія	№ 5207 від 28.06.2023	01.07.2028
111 Математика	Математичний аналіз	№ 2066 від 29.07.2021	01.07.2027

Ураховуючи потреби Поліського регіону та власне інших областей, у 2023 та 2024 роках було відкрито ще освітньо-наукових програм. Нині

підготовка здійснюється за 26 спеціальностями на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

№ з/п	Спеціальність	ОНП
1	011 Освітні, педагогічні науки	Загальна педагогіка та історія педагогіки
2	012 Дошкільна освіта	Дошкільна освіта
3	013 Початкова освіта	Теорія та методики початкової освіти
4	014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	Теорія та методика навчання (українська мова)
5	014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	Теорія та методика навчання (математика)
6	014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	Методика навчання іноземних мов
7	014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	Теорія та методика навчання (географія)
8	014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)	Теорія та методика навчання (фізична культура)
9	015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)	Професійна освіта. Цифрові технології
10	016 Спеціальна освіта (за спеціалізаціями)	Спеціальна освіта
11	017 Фізична культура і спорт	Фізична культура і спорт
12	015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)	Теорія і методика професійної освіти
13	031 Релігієзнавство	Релігієзнавство
14	032 Історія та археологія	Історія України
15	033 Філософія	Соціальна філософія та філософія історії
16	035 Філологія	Теорія літератури
17	035 Філологія	Українська література
18	035 Філологія	Філологія
19	052 Політологія	Політологія
20	053 Психологія	Педагогічна та вікова психологія
21	061 Журналістика	Журналістика
22	091 Біологія	Зоологія
23	111 Математика	Математичний аналіз
24	122 Комп'ютерні науки	Комп'ютерні науки
25	231 Соціальна робота	Соціальна робота
26	281 Публічне управління та адміністрування	Публічне управління та адміністрування

Така кількість освітніх програм є свідченням того, що колектив університету активно реалізовує систему стратегічного планування, ретельно аналізуючи сучасні тенденції в освіті та науці, і вбачає перспективи розвитку спеціальностей та галузей, орієнтуючись на потреби ринку праці, інноваційні технології та глобальні виклики.

Бібліографія:

1. Third education level: quality control over scientific-professional training of a PhD: individual issues : Collective monograph / edited by Myroslava Filipovych. Riga, Latvia : Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2021. 227 p.

2. Вакалюк Т. А., Новіцька І. В., Кравченко С. М. Практика проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища закладу вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ: кол. монографія / за ред. В. Ю. Бикова, О. П. Пінчук. Київ : 2019. 186 с. С. 35-50.

3. Новіцька І. В., Вербовський І. А., Лисюк Л. П. Аналіз напрямів модернізації сучасних педагогічних систем в умовах глобалізаційних змін. *Українська полоністика*. 2020. Т. 18. С. 158-166.

4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 10.07.2024).

5. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text> (дата звернення: 10.07.2024).

6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Third education level: quality control over scientific-professional training of a PhD: individual issues : Collective monograph / edited by Myroslava Filipovych. Riga, Latvia : Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2021. 227 p.

2. Vakaliuk T. A., Novitska I. V., Kravchenko S. M. Praktyka proektuvannia ta vykorystannia khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyscha zakladu vyshchoi osvity: vitchyzniani ta zarubizhnyi dosvid. Tsyfrova transformatsiia vidkrytykh osvitnikh seredovysch: kol. monohrafiia / za red. V. Yu. Bykova, O. P. Pinchuk. Kyiv : 2019. 186 s. S. 35-50.

3. Novitska I. V., Verbovskiy I. A., Lysiuk L. P. Analiz napriamiv modernizatsii suchasnykh pedahohichnykh system v umovakh hlobalizatsiinykh zmin. *Ukrainska polonistyka*. 2020. T. 18. S. 158-166.

4. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (data zvernennia: 10.07.2024)

5. Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u zakladakh vyshchoi osvity (naukovykh ustanovakh): Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 10.07.2024).

6. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (data zvernennia: 10.07.2024).

Про досвід роботи у сполучених штатах америки Та взаємозв'язки з освітніми організаціями

САЙТЗ Олена

магістр державного управління, закінчила аспірантуру по педогогіці, співзасновник та віце-президент
Українсько-Американської асоціації працівників вищої школи,
місто Тампа, штат Флорида, Сполучені Штати Америки

About work experience in the united states of america and relationships with educational organizations

Elena SEITZ

*MPA, completed postgraduate studies in pedagogy, co-founder, and vice-president of the Ukrainian-American
association of college educators (UAACE), Tampa, State of Florida, United States of America*
elenaseitz@hotmail.com

СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ-ВИСТУПУ

► **Challenges of Ukrainian higher education today and the global educational strategy of the Ukrainian diaspora.**

- Elena SEITZ, United States of America, resident of Florida;
- Co-founder, vice-president and program director of the International Cultural Education Association (ICEA);
- Co-founder, and vice-president of the Ukrainian American Association of College Educators (UAACE).

- Олена САЙТЗ - магістр державного управління, закінчила аспірантуру по педогогіці;
- співзасновникта віце-президент Українсько-Американської Асоціації працівників вищої школи (UAACE);
- співзасновникта директор програм Міжнародної культурно-освітньої Асоціації (ICEA).

The International Cultural and Educational Association (ICEA) was established in 2002 in Chicago (USA) as a non-profit organization with the goal of developing creative potential of professionals in science, culture and education in international exchanges. For 22 years, the Association has cooperated with international organizations, institutions and publishers, whose work contributed to scientific, educational and cultural projects.

Міжнародна культурно-освітня асоціація (ICEA) створена 6 лютого 2002 року в Чикаго (США) як некомерційна організація з метою розвитку творчого потенціалу представників науки, культури та освіти в різноманітних формах міжнародних обмінів. Протягом 22 років асоціація співпрацює з міжнародними організаціями та установами, фінансовими структурами та приватними особами, інформаційно-видавничими органами, діяльність яких сприяє розвитку мирних ініціатив, наукових, освітніх та культурних проєктів.

The International Cultural-Educational Association (ICEA) in partnership with Ternopil National Economic University hosted a group of Ukrainian law professionals during August 23-30, 2014 in Chicago, Illinois. The program provided presentations and meetings hosted by collaborating organizations, including the Chicago Bar Association, John Marshall Law School, office of the Chief Judge of ...

ICEA conducted a program in Georgia and Florida February 08 – 21, 2015

March 3, 2015 | Filed under: News, Programm

The International Cultural-Educational Association (ICEA) in partnership with Ternopil National Economic University hosted a group of Ukrainian college educators and law professionals during February 08 – 21, 2015 in Atlanta, Georgia, in Orlando and Miami, Florida. The program provided presentations and meetings hosted by collaborating organizations, including the Georgia State ...

The International Cultural-Educational Association (ICEA) in partnership with Ukrainian American College Educators Association (UACEA) hosted a group of educators from Ternopil National Economic University and Ukrainian law professionals during January 23-30, 2016 in Los Angeles, California.

International Cultural Educational Association (ICEA)

[Home](#) [News](#) [About Us](#) [Contact Us](#) [Partners](#)

Search this website...

ICEA in partnership with Ukrainian Higher State Educational Institution "Banking University" had invited a group of Ukrainian educators to participate in a program that was conducted December 04 - 10, 2018 in Miami, Florida.

December 20, 2018 | Filed under: Uncategorized

The purpose of the program was to familiarize the Ukrainian delegation with American innovations in modern economic and

International Cultural Educational Association (ICEA)

Home News About Us Contact Us Partners

Search this website...

ICEA in partnership with Ukrainian American Association of College Educators (www.uaace.org), Ternopil National Economic University (www.tneu.edu.ua) and Vistas Canada Edu (www.vistascanadaedu.com) sponsored the fourth season of the Bukovel Academic Spring School (BASS) – 2018 in Ukraine.

June 15, 2018 | Filed under: News, Programm

**Звіт Про Науково-Практичний Семінар
«Інноваційно-Комунікаційні Технології У Вищій
Освіті». 8-12 Червня 2015 Року Буковель,
Івано-Франківська Область**

► Challenges of Ukrainian Higher Education in Times of War

► Nadiya Ivanenko

► Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, суттєво вплинуло на різні аспекти українського суспільства, а вища освіта зіткнулася з унікальними та величезними викликами. Навчальні заклади, змушені пристосовуватися до обмежень і загрози пандемії, нині стикаються із завданням гарантувати безпеку, безперервність і доступність освіти в найскладніших обставинах поточної військовий конфлікт. У перші дні повномасштабного вторгнення навчальний процес у вищих навчальних закладах (ВНЗ) було призупинено, а також оголошено двотижневі канікули. Багато студентів і співробітників були змушені переїхати в безпечніші регіони України або за межі, а частина фактично залишається на тимчасово окупованих територіях.

Під час переїзду 2022 року до інших регіонів переїхав 131 заклад вищої освіти, загалом кількість 91 000 студентів і понад 11 000 викладачів.

► А за наявними даними, територію України залишили 665 тис. студентів вищих навчальних закладів і шкіл (16% від загальної кількості) та 25 тис. працівників освіти (6% від загальної кількості). На початок 2021–2022 навчального року понад 76 тис. іноземних громадян з понад 150 країн були зараховані до українських ВНЗ, але з початком повномасштабної війни більшість іноземних студентів були змушені покинути Україну.

► Згідно з інтерактивною картою Міністерства освіти і науки України, з 24 лютого 2022 року від бомбардувань і обстрілів по всій країні постраждали 3798 закладів освіти, 365 з них були повністю зруйновані. Значно пошкоджено або повністю зруйновано 63 заклади вищої освіти.

► Найбільших втрат зазнали Харківська та Чернігівська області, де зруйновано 25, 23 та 12 ВНЗ відповідно.....

► Не можна також ігнорувати емоційний вплив війни, і університети в Україні борються з погіршенням психічного здоров'я та благополуччя своїх студентів і співробітників. За даними онлайн-опитування студентів, викладачів і співробітників українських ВНЗ, які залишилися в країні, **97,8%** респондентів зазначили, що їхній психоемоційний стан погіршився, і повідомили, що борються з такими проблемами, скаржиться на :

- депресію (84,3 відсотка),
- виснаження (86,7 відсотка),
- нервозність (84,4 відсотка),
- самотність (51,8 відсотка) і
- гнів (76,9 відсотка).

Є студенти та викладачі в різних обставинах: хтось на окупованих і неокупованих територіях, хтось немає контактів, деякі переїхали в межах України, а деякі переїхали за кордон.

Українська вища освіта вижила! Необхідно визнати, що, незважаючи на такі зловісні тенденції, як руйнування інфраструктури, переміщення студентів і викладачів, втрата студентів і персоналу, проблеми безпеки, кіберзагрози для інформаційних систем університетів, фінансові труднощі, організаційні.

► У демографічні роки українські університети все ще стикаються з критичними викликами. Ці виклики, що випливають із карантинних обмежень і загострюються війною, зосереджуються насамперед навколо нагальної потреби в добре організованому дистанційному навчанні як у синхронному і асинхронні режими.

► Це передбачає адаптацію навчальних курсів, програм і завдань типи, системи оцінювання, розпади, методи навчання тощо. Українська система вищої освіти вижила, незважаючи на значні втрати через військове вторгнення Росії. Впаді вдалося частково стабілізувати вищу освіту системи в складних умовах триваючого збройного конфлікту. Згуртованість української освітянської спільноти, мотивація продовжувати викладати та вчитися.

► Велике значення в цьому процесі мали достатньо ефективна внутрішня політика українських ВНЗ. Також неоціненний внесок міжнародної спільноти в допомогу українським освітянам.

► Сстійкість і рішучість студентів і викладачів у поєднанні з підтримкою світової академічної спільноти мають вирішальне значення для подолання викликів війни та відновлення стабільної та динамічної системи вищої освіти в Україні. Заразчас зосередитися щодо оцінки освітніх втрат та підтримки подальшого розвитку системи вищої освіти України.

► Доктор Надія Іваненко є запрошеним науковим співробітником у галузі громадянської освіти та лінгвістики громадянства. Вона є членом дослідницької групи прикладної лінгвістики та дослідницької групи вищої освіти Департаменту освіти Оксфордського університету.

► Отримавши ступінь доктора філософії зі порівняльного мовознавства в Київському національному лінгвістичному університеті (2008), Надія працювала доцентом кафедри германських мов і методики навчання факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій та заступником декана факультету іноземних мов Центрального університету. Український державний університет, Україна.

► Надія була стипендіатом Чівнінгу та аспірантом Департаменту освіти Оксфордського університету (2003-2004).

► Вона була співголовою спільного проекту кафедри ЮНЕСКО/UNITWIN «Освіта як гуманітарна відповідь» (2004-2012); учасник спільного проекту BECA «Освіта для демократії» між Монпельським державним університетом (США) та Кіровоградським державним педагогічним університетом (Україна). Надія проходила стажування для викладачів EFL у відділі освітніх культурних програм Shakespeare's Globe Theatre, Лондон, Великобританія (2011). Була керівником гранту міжнародної мобільності Британської Ради «Інтерналізація вищої освіти в Україні», який включав 2 стажування в Університеті Дарема, Великобританія (2016). Брала участь у стажуванні «Retraining in the Field of Teaching Excellence», Bayreuth University, Німеччина (Erasmus+ Project (2021) та була координатором проекту Erasmus+: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence (2021-2022) у Центрально-українському державному університеті.

- ▶ **Українська вища освіта вижила, стійкість і рішучість студентів і викладачів у поєднанні з підтримкою світової академічної спільноти дала сили для подолання викликів війни та відновлення стабільної та динамічної системи вищої освіти в Україні.**
- ▶ **Зараз час зосередитися щодо подальшої підтримки та розвитку системи вищої освіти України.**
- ▶ **Відомо, що Світовий Конгрес Українців, освітня рада разом із Міністерством Освіти та українськими дипломатичними установами закордоном взяли на себе ініціативу влаштування українських студентів-біженців з метою продовження освіти.**
- ▶ **Ми з вами говоримо про діалог культур, а українські студенти закордоном і є сьогодні носіями культури народу, який страждає під час страшної війни. Але цих зусиль недостатньо.**
- ▶ **Було би доречно, якщо вищі навчальні заклади в Україні могли розробити стратегію співпраці з українською діаспорою в різних країнах світу, могли скористатись перевагами культурної різноманітності і транснаціональних зв'язків для студентів і викладачів українських ВУЗів.**
- ▶ **Я неодноразово піднімала цю тему на конференції в минулому році і деякі українські ВНЗ тепер почали розробляти те, що називається «стратегіями діаспори». Активно проводяться віртуальні обміни та мобільність, групове міжнародне онлайн-навчання, віртуальні стажування.**

Світовий Конгрес Українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 60 країн світу. СКУ сприяє консолідації світового українства, розбудовує міжнародну коаліцію підтримки України та зміцнює мережу українських діаспорних організацій.

СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об'єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та має статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

У залах парламенту Румунії у Бухаресті з 12 по 15 квітня відбувся саміт Світового конгресу українців (СКУ), на якому зібралися понад 200 очільників і представників українських громад із 55 країн та п'яти континентів світу.

Зустріч дозволила Світовому Конгресу Українців отримати нові зв'язки, розширити стратегічне партнерство та діяти проактивніше задля наближення перемоги України та розбудови українського світу.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь обговорив з представниками Світового конгресу українців (СКУ) питання комплексного забезпечення державною мовою освітнього процесу для понад 600 тисяч українських дітей, які постійно або тимчасово проживають за межами України.

Від СКУ у робочій зустрічі взяли участь директор Місії СКУ в Україні Сергій Касянчук та очільниця комісії СКУ з освіти та виховання, членкиня Управи Світової федерації українських жіночих організацій Люба Любчик.

► Потрібно визнати неоціненний внесок міжнародної спільноти в допомогу українським освітянам. Для прикладу, майже всі американські університети штатів (State University) відкрили додаткові українські програми, факультативи, провели конференції та форуми. Американські студенти знайомляться з культурою та історією, залучені до розгляду сучасних подій в Україні.

► Зараз той час, якого ніколи не було, Україна у фокусі уваги міжнародної спільноти. Необхідно використати цю можливість для створення контактів і комунікації між студентами та викладачами ВУЗ України та інших країн Європи та Американського континенту.

► Тут важлива роль надається тим, хто викладає та вивчає іноземні мови в Україні. Велика надія на тих студентів, хто адаптувався за кордоном, оволодів мовою країни перебування та готовий допомогати в організації контактів і все це і є стратегія роботи з діаспорою.

► Ми готові консультувати, допомогати налагоджувати зв'язки та розробляти програми для українських освітян, також залучати міжнародних професіоналів для проведення програм в Україні.

► На закінчення мого виступу хочу виказати впевненість в тому, що ви знайдете вірні шляхи побудови більш справедливої, стійкої і миру в Україні.

► Бажаю вам успіху і плідної праці!

Розвиток вітчизняної системи вищої освіти під час війни та у повоєнний період

ШТЕФАН Людмила

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти
Української інженерно-педагогічної академії, Україна

Development of the domestic higher education system during the war and in the post-war period

Lyudmyla SHTEFAN

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy, Methods and Education Management of the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

ORCID: 0000-0002-9910-5499

lvshstefan@gmail.com

Сучасний військовий стан України принципово вплинув на розвиток усіх її галузей, у тому числі й освітянської. Подальша роль освітнього сектору залежатиме від того, як швидко він реагуватиме на виклики сьогодення. Пріоритетними з них автор вважає наступні:

1. Основою розвитку освіти повинні стати моральні цінності. Це той базис, який виключатиме корупційні схеми, плагіат, неконтрольоване використання штучного інтелекту й таке інше.

2. Професійна освіта повинна отримати чітке законодавче підґрунтя

для організації взаємодії між закладами освіти та стейкхолдерами. На цій основі слід переглянути зміст освіти та зробити її орієнтованою на запити держави, які значною мірою корелюють із вимогами роботодавців. Водночас необхідно провести ревізію законодавчої бази щодо організації на рівні світових вимог дуальної освіти.

3. Потребує перегляду зміст професійної підготовки у напрямі посилення розвитку підприємницької компетентності здобувачів освіти. У контексті цього слід змінити (за можливості) вимоги до результату захисту бакалаврських та магістерських робіт, максимально вивівши їх на рівень випускних стартапів. За цих умов заклад вищої освіти матиме можливість стати суб'єктом, який генеруватиме прибуток з тим, щоб досягти фінансової автономії.

4. Автономія закладів освіти повинна мати конкретні механізми реалізації без остраху за наслідки її втілення керівниками, які повинні бути лідерами, що можуть швидко перетворювати операційний рівень керування в стратегічний.

5. Принципових змін повинні зазнати підходи щодо формування валеологічної компетентності здобувачів освіти як основи формування здорової нації. Необхідна дієва екосистема на базі синергії дисциплін фахового, підприємницького, гуманітарного та валеологічного напрямів професійної підготовки. До розроблення змісту валеологічної компетентності та викладання дисциплін валеологічного спрямування слід активно долучати фахівців медичної галузі. Проведене нами дослідження серед таких спеціалістів (151 особа), які отримували другу вищу освіту в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальностями «Освітні, педагогічні науки» та «Менеджмент» протягом 2019 – 2021 років показало, що близько 40,4% опитаних готові викладати валеологічні дисципліни, якщо для них будуть створені необхідні умови (оплата праці, методична допомога тощо) [2].

6. Стратегічне прогнозування розвитку суспільства повинно знайти відображення у стратегії розвитку закладів освіти. При цьому слід враховувати зокрема, й інформацію, надану Українським інститутом майбутнього, фахівці якого офіційно повідомили, що коефіцієнт фертильності в нашій країні вже менше одиниці. Для зростання чисельності населення він повинен мати значення понад два. Це означає, що вже є значні демографічні проблеми, які будуть з часом лише поглиблюватися. Та «демографічна яма», яку протягом останнього часу освітяни долали зі значними складнощами, знову стає актуальною.

7. Світ вступає в нову фазу свого розвитку, яка визначатиметься особливостями втілення штучного інтелекту. Це питання якомога скоріше слід розглянути широкому освітянському загалу з тим, щоб визначитися з

умовами існуванні у цьому принципово новому середовищі. Слід активізувати вивчення закордонного та вітчизняного контенту, який висвітлює ці питання.

8. Матеріально-технічна база освіти взагалі та вищої зокрема повинна відповідати сучасним тенденціям розвитку й бути в пріоритеті державної політики в галузі освіти.

9. Особливої уваги потребує неформальна освіта, одним із напрямів розвитку якої стануть профільні курси, які забезпечуватимуть швидку підготовку фахівців для реалізації реальних проєктів, замовниками яких будуть роботодавці.

10. Виконання зазначених викликів можливе за умови швидких змін у системі підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Без винятку всі його представники, залучені до формування фахових компетентностей, повинні пройти реальне стажування на місцях майбутньої професійної діяльності тих, кого вони навчають у стінах закладу вищої освіти. Цей досвід стане основою проєктування навчальних тренінгів, ділових ігор, кейсів тощо з тим, щоб усунути прірву між вимогами роботодавців та результатами теперішньої професійної підготовки.

Вже за військових дій, розпочатих в Україні у 2014 році, науковці схилилися до того, що «для реінтеграції українського освітнього ландшафту найбільш продуктивною слід вважати стратегію інкрементального розвитку» [1, с.211], що передбачає поступовий розвиток без радикальних парадигмальних змін. Думається, що така модель на сьогодні є вже не актуальною. Одним із можливих шляхів розв'язання складної проблеми пошуку шляхів розвитку освіти в умовах війни та повоєнного часу (на думку автора) може стати ітеративна модель, застосування якої дозволяє максимально швидко враховувати зміни вимог до розвитку системи освіти та ризики, які виникають при цьому; визначати вплив деструкторів та акселераторів і таке інше, що в межах інкрементальної моделі не представляється можливим.

Отже, освіта є стратегічним ресурсом розвитку держави, який у сучасних умовах існування України повинен зазнати швидких парадигмальних змін як умови відтворення країни та виведення її на рівень конкурентоспроможності на світовому ринку.

Бібліографія:

1. Українська освіта в умовах війни: монографія / за наук. ред. С. О. Терепищого. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 234 с.
2. Shevchenko O. Shtefan L., Mishchenko M. Preliminary results of the study of motivation and readiness of medical workers with pedagogical education to teach valeological disciplines. Proceedings of the III scientific-practical conference with international participation "Public health in Ukraine: problems and ways to solve them".

Kharkiv : KhNMU, 2020. № 5. S. 98–99.

Referenses:

1. Ukrainska osvita v umovakh viiny: monohrafiia / za nauk. red. S. O. Terepyshchoho. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2020. 234 s.

2. Shevchenko O. Shtefan L., Mishchenko M. Preliminary results of the study of motivation and readiness of medical workers with pedagogical education to teach valeological disciplines. Proceedings of the III scientific-practical conference with international participation "Public health in Ukraine: problems and ways to solve them". Kharkiv : KhNMU, 2020. № 5. S. 98–99.

**Адаптивність освітньої діяльності закладів спеціальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання
(на прикладі Харківської області)**

ШЕВЧЕНКО Наталія

аспірантка Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Науковий керівник

ПОЧУЄВА Ольга

кандидат педагогічних наук, доцент, м. Харків, Україна

***Adaptability of educational activities of special secondary education institutions in the conditions of distance education
(on the example of Kharkiv region)***

Nataliia SHEVCHENKO

Post-graduate student of Semyon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

ORCID: [0009-0006-3147-071X](https://orcid.org/0009-0006-3147-071X)

nata10710@gmail.com

Academic supervisor

Olha POCHUEVA

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine

Запровадження адаптивного управління процесом забезпечення якості освіти в закладах спеціальної середньої освіти набуло гострої актуальності як в умовах пандемії COVID-19, так і правового режиму воєнного стану, оскільки зазначені умови спричинили зміну форми організації освітнього процесу з очної на дистанційну.

Перед закладами спеціальної середньої освіти постало складне завдання – забезпечити реалізацію ключових засад державної політики принципів освітньої діяльності, зокрема забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності. Досягти цієї мети в умовах дистанційного навчання з

урахуванням особливих освітніх потреб учнів таких закладів неможливо без адаптації управлінського та освітнього процесу.

Адаптивне управління в освіті є важливою темою досліджень. Це питання вивчали різні науковці та дослідники, зокрема в контексті української освіти: Г. Єльнікова, З. Рябова, Г. Кравченко, В. Лунячек, Г. Полякова, О. Почуєва та інші. Науковці розглядають методологічні підходи та практичні кейси реалізації використання адаптивних технологій, розробляють ефективні стратегії управління, що враховують індивідуальні особливості учнів і вимоги сучасного освітнього середовища.

У листопаді – грудні 2023 року нами було проведено регіональне моніторингове дослідження якості організації освітнього процесу в закладах спеціальної середньої освіти Харківської області в умовах дистанційного навчання. Під час моніторингу були використані емпіричні методи дослідження: опитування, у якому взяли участь 386 педагогів та 14 керівників спеціальних закладів освіти, та спостереження за проведенням 190 онлайн занять та проаналізовано 54 заняття в асинхронному форматі.

Освітній процес у закладах спеціальної середньої освіти здійснюється в синхронному режимі, а у разі відсутності світла чи інтернет-зв'язку – в асинхронному. Для оперативної комунікації всі учасники освітнього процесу об'єднані в окремі Viber та Telegram спільноти.

Результати анкетування переважної більшості керівників (97,5 %) показали, що педагоги шкіл адаптують навчальний матеріал і коригують календарно-тематичне планування з урахуванням специфіки дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Відповіді керівників закладів освіти підтверджені й під час спостереження за проведенням навчальних занять під час якого встановлено, що майже всі педагоги використовують допоміжні технології: дотримуються темпу озвучування, щоб діти мали змогу зчитувати артикуляцію губ вчителя і бачити жестову мову; озвучують подану на екранах інформація і дані, використовують жестову мову, голосове введення тексту, субтитри під час демонстрації відео. У більш ніж половини педагогів налагоджено конструктивний зв'язок та співпраця з батьками, які допомагають і супроводжують дітей під час онлайн-уроків, особливо це стосується початкової школи.

У Харківській спеціальній школі № 12 запроваджено і реалізується проєкт «Бібліотечка шкільних аудіотворів»: під час читання учнів/учениць педагоги навчають розробляти спеціальні партитури та позначки для текстів, що допомагає учням із порушенням зору легше зрозуміти текст і є ефективним засобом формування та вдосконалення навичок виразного

читання.

Адаптивний підхід до освітнього процесу дозволяє забезпечити реалізацію дидактичного принципу індивідуального підходу до учнів і під час оцінювання результатів їх навчання. До прикладу, у Харківській спеціальній школі імені В.Г. Короленка перевірка домашніх, самостійних, тестових, діагностувальних та контрольних робіт здійснюється через месенджери, а саме батьки незрячих учнів, які виконують завдання шрифтом Брайля, фотографують виконане завдання та пересилають в чат.

Утрати в освітньому процесі, викликані зміною форми здобуття освіти, можуть спричинити зниження результатів навчання здобувачів освіти. Щоб вчасно виявити загрозливі тенденції, керівники та педагоги закладів здійснюють оцінювання та діагностику навчальних втрат.

Отже, результати дослідження демонструють, що керівникам закладів спеціальної середньої освіти вдалося адаптувати освітню діяльність до умов та викликів дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Бібліографія:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 28.06.2024).

2. *Адаптивне управління: трансформація в закладах освіти різного рівня організації та результативність його практичного впровадження* / Г. В. Єльнікова, І. П. Анненкова, Г. Ю. Кравченко, С. Г. Немченко, В. С. Ульянова; за заг. і наук. ред. Г. В. Єльнікової. Харків, 2021. 298 с.

References:

1. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (data zvernennia: 28.06.2024).

2. *Adaptyvne upravlinnia: transformatsiia v zakladakh osvity riznoho rivnia orhanizatsii ta rezultatyvnist yoho praktychnoho vprovadzhennia* / H. V. Yelnykova, I. P. Annienkova, H. Yu. Kravchenko, S. H. Nemchenko, V. S. Ulianova; za zah. i nauk. red. H. V. Yelnykovoї. Kharkiv, 2021. 298 s.

КОНТЕНТ
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ 5-ої МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ ЛІТНЬОЇ ОНЛАЙН ШКОЛИ «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ»

CONTENT
Abstracts of the Reports of the Participants of the 5rd International Scientific Summer Online School «Adaptive Processes in Education»

Механізми адаптації менеджменту закладу позашкільної освіти в умовах воєнного часу

БАЛАБАН Олег

директор Центру дитячо-юнацької творчості м. Бердянська, аспірант кафедри менеджменту менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, Запоріжжя, Україна

Mechanisms of adaptation of the management of an after-school education institution in wartime conditions

Oleh BALABAN

Head of the Centre for Children and Youth Creativity in Berdyansk, PhD student of the Department of Management and Administration of Berdyansk State Pedagogical University, Zaporizhzhya, Ukraine

ORCID: [0000-0002-2085-2361](https://orcid.org/0000-0002-2085-2361)

bcdut@ukr.net

Авторський досвід адаптації та трансформації менеджменту закладу позашкільної освіти здобуто в Бердянському центрі дитячо-юнацької творчості імені Євгенії Рудневої, переміщеному в м. Запоріжжя відразу після початку широкомаштабної агресії росії. Основне – вдалося зберегти дитячий контингент та патріотично налаштований педагогічний колектив.

Вихідні дані: м. Бердянськ окуповане з 27.02.2022; рашистський режим утворив заклад позашкільної освіти – клон; незначна частина педагогів пішли на співпрацю з окупантами; чиниться великий тиск на батьків та учнів; проблеми з переміщенням педагогів на підконтрольну територію; перехід на тотальну онлайн форму освітнього процесу.

Завдячуючи підтримці місцевої влади було вирішено основні організаційно-фінансові питання організації гібридної форми освіти.

Керівництво Центру використало такі прийоми адаптації менеджменту за форс-мажорних умов:

1. Прийняти виклик як реальність розвитку ситуації. Не допустили паніки, надали можливість педагогам вирішити свою участь у долі

держави.

2. Оцінили втрати. Втрачено було всю інфраструктуру. А саме головне – моральний спокій та екзистенційні орієнтири звичного життя та праці.

3. Оцінили збережений людський ресурс, включили всі можливі, за такої ситуації, механізми мотивації та підтримки для педагогів.

4. Запустили механізми партисипативного підходу, за якого посилили причетність кожного педагога до ефективного менеджменту за реальних умов.

5. Розпочали навчання педагогічного колективу щодо особливостей освітньої діяльності за умов релокації.

Загалом, менеджмент нашого освітнього закладу набув рис GIG-освіти. Виросла згуртованість та порозуміння учнів і педагогів, адміністрації. Педагоги і учні об'єдналися вірою у перемогу та поверненням до свого чудового міста.

Значну інформаційну та організаційну підтримку керівництву Центру надав Всеукраїнський форум «Позашкільна освіта 2023» 25 вересня 2023 року, організований Комітетом Верховної Ради України з освіти та науки і Міністерством освіти і науки України.

Вся управлінська діяльність керівництва Центра була спрямована на забезпечення безпекового режиму та збереження життя учнів і педагогів. Графік занять став динамічним, зручним для здобувачів. Технології комп'ютерних мереж використовуються в інтенсивному режимі. Звичайно, діти прагнуть до живого, активного спілкування.

Була організована служба психологічного консультування здобувачів з метою запобігання фобій через вибухи та руйнування, втрату близьких людей.

Організували солідарну підтримку від колег з Запорізького обласного центру дитячо-юнацької творчості в питаннях використання приміщень та навчального обладнання. Таку ж підтримку надали і колеги із міста Дніпра.

Бібліографія:

1. Освіта України в умовах воєнного стану: інформ.-аналіт. зб. / за заг. ред. С. Шкарлета; М-во освіти і науки України, Ін-т освіт. аналітики. Київ, 2022. 358 с.

2. Концепція позашкільної освіти в умовах воєнного стану (проект) / Міжнародна асоціація позашкільної освіти. 2023. URL: <https://www.pou.org.ua/2023/04/kontseptsiya-pozashkilnoyi-osvity-v-umovah-voennogo-stanu/> (дата звернення: 10.07.2024).

3. Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану: Лист Міністерства освіти і науки України від 18.03.2022 № 1/3544-22. URL: https://drive.google.com/file/d/1jb4h3mXOQWoQU8fCdqv_RTn0rSZjOGxYP/view (дата звернення: 10.07.2024).

4. Про організацію роботи закладів позашкільної освіти: Лист Міністерства

освіти і науки України від 14.04.2022 № 1/4142-22.
URL: <https://imzo.gov.ua/2022/04/27/lyst-mon-vid-14-04-2022-1-4142-22-pro-orhanizatsiiu-roboty-zakladiv-pozashkil-noi-osvity/> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu: inform.-analit. zb. / za zah. red. S. Shkarleta; M-vo osvity i nauky Ukrainy, In-t osv. analityky. Kyiv, 2022. 358 s.
2. Kontsepsiia pozashkilnoi osvity v umovakh voiennoho stanu (proiekt) / Mizhnarodna asotsiatsiia pozashkilnoi osvity. 2023.
URL: <https://www.pou.org.ua/2023/04/kontsepsiya-pozashkilnoyi-osvity-v-umovah-voennogo-stanu/> (data zvernennia: 10.07.2024).
3. Pro zabezpechennia osvitnoho protsesu v zakladakh pozashkilnoi osvity pid chas dii voiennoho stanu: lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 18.03.2022 № 1/3544-22.
URL: <https://imzo.gov.ua/2022/04/27/lyst-mon-vid-14-04-2022-1-4142-22-pro-orhanizatsiiu-roboty-zakladiv-pozashkil-noi-osvity/> (data zvernennia: 10.07.2024).
4. Pro orhanizatsiiu roboty zakladiv pozashkilnoi osvity: lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 14.04.2022 № 1/4142-22. URL: <https://imzo.gov.ua/2022/04/27/lyst-mon-vid-14-04-2022-1-4142-22-pro-orhanizatsiiu-roboty-zakladiv-pozashkil-noi-osvity/> (data zvernennia: 10.07.2024).

Нові управлінські підходи до кластерної підготовки педагогічного інтерна через призму міжнародної проєктної діяльності закладу освіти

БЕСАРАБЧУК Геннадій

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка м. Кам'янець-Подільський, Україна

New managerial approaches to the cluster training of pedagogical interns through the prism of the international project activity of the educational institution

Hennadii BESARABCHUK

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work and International Relations, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Education Management, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohienko National University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine
besarabchuk@kpnu.edu.ua

Сучасний заклад освіти в умовах трансформацій свого функціонування має бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг, зокрема шляхом напрацювання і реалізації нових управлінських підходів до кадрової політики через кластерну підготовку педагогічного інтерна на основі міжнародної проєктної діяльності.

Пошук чинників зростання їх конкурентоспроможності вимагає від дослідників використання ефективних моделей, систем та методів вирішення цієї проблеми. Світова практика пропонує, як один із доцільних шляхів, формування кластерних моделей розвитку економіки на національному та регіональному рівнях, зокрема освітніх кластерів [2, с. 180].

Кожен український заклад освіти має серед стратегічних цілей і завдань свого розвитку інтеграцію в Європейський освітній простір. Так, серед цілей і завдань Стратегічного плану діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року «ОСВІТА ПЕРЕМОЖЦІВ» є Стратегічна ціль 5.2. «ЗВО забезпечують доступ до баз практики, міжнародних наукових зв'язків і різноманітних можливостей для кар'єри, що задовольняє потреби економіки у кваліфікованих фахівцях; завдання 5.2.2.8. Забезпечення можливостей для міжнародної співпраці освітян і науковців, зокрема через академічну мобільність і реалізацію спільних проєктів» [5].

Спостерігається певна асинхронізація в цих питаннях у діяльності закладів освіти між собою та з територіальними громадами. Для Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Університет), котрий здійснює підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), важливим є продовження співпраці зі своїми випускниками та їх роботодавцями й сприяння їх професійному розвитку. Підтвердженням цього є результати моніторингу щодо запровадження педагогічної інтернатури в закладах освіти у 2023 р. Українського інституту розвитку освіти, де Хмельницька область мала лише 2 заклади освіти і 2 педагогічних інтернів [3].

Однією із важливих складових утворення Університетом регіонального освітнього кластера спільно з закладами освіти та об'єднаними територіальними громадами є участь його науково-педагогічних працівників у міжнародній Програмі THEA Ukraine X, в рамках якої 28-29.05.2024 р. було проведено дводенний тренінг Project_Hub для формування навичок проєктного мислення науково-педагогічних працівників університету у підготовці проєктів Jean Monnet Modules. Тренінг було організовано спільно з Сумським державним університетом. У рамках його проведення команда «Fiat lux K-PNU» у складі А. Хоптяра та мене направила робочий проєкт грантової заявки «Кластеризація: Європейський досвід впровадження та функціонування освітнього кластера, туристичного кластера, адміністративного кластера», який буде подаватися восени 2024 р. [1].

Ще одним із таких шляхів є участь науково-педагогічних працівників Університету в Програмі eTwinning, котра започаткована Європейською

Комісією у 2005 році як майданчик для спільноти освітян та розвитку співпраці у сфері освіти. Програма сприяє впровадженню можливостей для міжнародної співпраці та професійного розвитку освітян, включаючи реалізацію спільних проєктів, участь у національних і європейських заходах з професійного розвитку, отримання національних та європейських відзнак якості, участь у міжнародних і національних конференціях тощо. На початку 2024 р. в Україні поновив свою роботу Національний офіс підтримки Програми eTwinning (National Support Office – NSO) [4]. У червні 2024 р. Університет зареєстровано в Програмі eTwinning.

Таким чином, Університет сприятиме упровадженню сучасних управлінських підходів до утворення регіонального освітнього кластера для підготовки педагогічного інтерна через використання нових ресурсів міжнародних платформ з метою удосконалення педагогічної освіти і професійного розвитку вчителів у межах міжнародної проєктної діяльності.

Бібліографія:

1. National Erasmus+ Office in Ukrain: Тренінг у межах програми THEA Ukraine X в Кам'янець-Подільському національному університеті (28-29.05.2024р., офлайн). URL: <http://surl.li/ufohiz> (дата звернення: 10.07.2024).
2. Кусик Н. Л., Гузь Д. О., & Багдікян С. В. (). Дослідження понять «регіональний освітній кластер» та «регіональна освітня дестинація»: теоретичний огляд. *Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління*, 2020. № 19(3(46)). С. 180.
3. Моніторинг впровадження педагогічної інтернатури в закладах освіти. Український інститут розвитку освіти. URL: <https://uied.org.ua/2023/12/9611/> (дата звернення: 10.07.2024).
4. Національний офіс підтримки Програми eTwinning (National Support Office – NSO). URL: <https://etwinning.org.ua/> (дата звернення: 10.07.2024).
5. Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року «ОСВІТА ПЕРЕМОЖЦІВ» URL: <http://surl.li/lesvww> (дата звернення 03.07.2024 р.).

References:

1. National Erasmus+ Office in Ukrain : Treninh u mezhakh prohramy THEA Ukraine X v Kamianets-Podilskomu natsionalnomu universyteti (data zvernennia: 10.07.2024). URL: <http://surl.li/ufohiz>
2. KuskN. L., Huz D. O., & Bahdikian S. V. Doslidzhennia poniat «rehionalnyi osvitnii klaster» ta «rehionalna osvitnia destynatsiia»: teoretychnyi ohliad. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, 2020. № 19(3(46)). S. 180.
3. Monitorynh vprovadzhennia pedahohichnoi internatury v zakladakh osvity. Ukrainskyi instytut rozvytku osvity. URL: <https://uied.org.ua/2023/12/9611/> (data zvernennia: 10.07.2024).
4. Natsionalnyi ofis pidtrymky Prohramy eTwinning (National Support Office – NSO) URL: <https://etwinning.org.ua/> (data zvernennia: 10.07.2024).
5. Stratehichnyi plan diialnosti Ministerstva osvity i nauky Ukrainy do 2027 roku «OSVITA PEREMOZHtsIV» URL: <http://surl.li/lesvww> (data zvernennia 03.07.2024).

Адаптивно-педагогічне проєктування в освітньому процесі закладу неперервної освіти: реалізація міжнародних проєктів

БЛИК Надія

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти
Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, Полтава, Україна

Adaptive-pedagogical design in the educational process of continuous education institutions: implementation of international projects

Nadiia BILYK

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department Pedagogical Skills and Inclusive
Education, M. V. Ostrohradskyi Poltava Academy of Continuous Education, Poltava, Ukraine*

ORCID: [0000-0003-2344-5347](https://orcid.org/0000-0003-2344-5347)

bilyk@pano.pl.ua

Різноманітні аспекти функціонування, прогнозування, моделювання, проєктування та розвитку регіональної освітньої системи знайшли відображення у численних наукових дослідженнях, загальним результатом яких простежується потреба адаптивно-педагогічного проєктування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників (далі – РОС ПКПП) та управління ним.

Однак, на нашу думку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників опирається на аналіз і проєктування розвитку регіональних освітніх систем, що суттєво зміщує функції та призначення цієї сфери і робить її свого роду епіцентром розвитку регіону. Тому виокремлюємо перспективні підходи у неперервній освіті, як-от: модульно-проєктний, модульно-персонологічний, компетентнісно-андрагогічний [1; 2].

Проблема створення централізованої системи науково-методичної підтримки підвищення кваліфікації у регіонах потребує адаптивного характеру управління проєктуванням педагогічної дії. Отже, адаптивно-педагогічне проєктування РОС ПКПП розглядаємо не лише як мету, а як певний проміжний результат [1].

Виходячи із зазначеного вище, розуміємо, що проєктування – це процес, а проєкт – результат цього процесу. Підтвердженням цього є досвід роботи викладачів кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, який засвідчує, що за 2012–2016 рр. завершено 6 і протягом 2018–2024 рр. реалізуються ще 9 освітніх проєктів. Розглянемо участь кафедри у міжнародних проєктах.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212, відповідно до угоди між Урядом України й Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, Хартії Ради Європи про виховання демократичного громадянства та освіти з прав людини, прийнятої Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року, та з метою розвитку громадянських компетентностей керівників і педагогічних працівників закладів освіти у Полтавській області впроваджується Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». Впровадження проєкту здійснювалося у рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015–2018 рр., а саме в напрямі «Врядування та відновлення миру». Донором проєкту була Швейцарська Конфедерація, виконавцем – Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія) [4].

Партнерами з реалізації проєкту в Україні стала Національна академія державного управління при Президентові України, що координувала реалізацію проєкту в країні, та 8 закладів післядипломної педагогічної освіти, зокрема й Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (тепер – Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського). Пілотними регіонами були визначені – Київська, Одеська, Херсонська, Львівська, Луганська, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Головна мета проєкту – підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через: систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл.

Також особливу роль відіграє Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який спрямований на підтримку реформ в освіті та процесів децентралізації для впровадження в Україні ефективної системи управління освітою в громадах. Проєкт спрямовано на підтримку двох ключових реформ в Україні – освіти та децентралізації. DECIDE реалізовується у 16 громадах Івано-Франківської, Луганської, Полтавської та Одеської областей. Перша фаза проєкту триває з лютого 2020 по січень 2025 року [там само].

Цілями проєкту є реалізація двох важливих структурних компонентів: 1. Розбудова децентралізованої системи управління освітою

в ОТГ на субрегіональному рівні та на рівні регіонів. 2. Розбудова демократичних шкіл, які будуть відігравати роль освітніх центрів своїх громад.

DECIDE покликаний сприяти посиленню потенціалу ОТГ у розробленні та практичній реалізації децентралізованих моделей управління освітою, включаючи стратегії розвитку освіти та плани їхнього впровадження; підвищенню професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування у цілому та працівників структурних підрозділів, які відповідають за освіту в ОТГ; удосконаленню методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.

Крім того, проєкт спрямовано на впровадження та розвиток демократичного, прозорого та підзвітного управління школами у місцевих громадах, посилення їхньої ролі у громадському житті, залучення всіх громадян до прийняття рішень в ОТГ, включаючи учнів, учителів, керівників шкіл, представників влади, батьків, представників ЗМІ та ін.

Подальше політичне та економічне поглиблення українсько-європейських відносин, зокрема у рамках Східного партнерства, необхідність пришвидшення процесів реформування в Україні вимагають дієвіших кроків із вивчення та подальшого впровадження європейського досвіду щодо трансформаційних процесів в економіці, державному управлінні, освіті, громадській участі. Одну із ключових позицій у цьому процесі обіймають територіальні громади.

Процес децентралізації та як результат делегування широких повноважень із питань соціального, економічного та культурного розвитку територіальним громадам для українського політичного життя – на часі.

Нині децентралізація є ключовою реформою українського уряду. Саме на підтримку цих процесів і спрямований Німецько-український проєкт «Мости партнерства задля розвитку місцевого самоврядування», підтриманий Міністерством закордонних справ Німеччини [там само].

Проєкт реалізують: Kultur-, Sport- und Freizeitverein «Vita» e.V. aus Dortmund, Deutschland; Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського; ГО «Полтавське агентство розвитку територій»; Пирятинська міська об'єднана територіальна громада Полтавської області.

Метою проєкту є формування політичної культури та розвиток громадянських компетентностей молоді та дорослих Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області в умовах децентралізації та на основі досвіду комун Землі Північний Рейн-Вестфалія.

Отже, наше бачення системи підвищення кваліфікації виходить за межі підпорядкованої та обслуговуючої ролі й починає рефлексивно асимілювати регіональну освітню систему, роблячи її предметом аналізу та проєктування. Такий рефлексивний вихід у позицію, відповідальну за розвиток регіональних освітніх систем, робить систему підвищення кваліфікації центром новаторського руху в освітньому просторі регіону [3], справжнім ядром і механізмом розвитку регіональних освітніх систем.

Бібліографія:

1. Білик Н. І. Андрагогічний підхід до навчання дорослих: виміри змін у регіональній освітній системі. *Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу* : кол. монографія / Р. Басенко, Н. Білик, Н. Год та ін.; за наук. ред. Р. Басенко; Полтав. ін-т екон. і права Університету «Україна». Полтава : Університет «Україна», 2022. С. 189-214. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/Соціокультурність_монографія.pdf (дата звернення: 10.07.2024).

2. Білик Н. І. Модульно-персоналогічний підхід до навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти. *Імідж сучасного педагога*. 2004. № 6. С. 20-27.

3. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти: електрон. зб. тез доп. III Всеукр. наук. онлайн-конф. з міжнар. участю / за наук. ред. Н. І. Білик. Полтава; Київ : ПАНО ім. М. В. Остроградського, 2023. 144 с.

4. Проектна діяльність кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти. URL: <https://pano.pl.ua/proiekti-kafedri/> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Bilyk N. I. Andrahohichnyi pidkhid do navchannia doroslykh: vymiry zmin u rehionalnii osviti systemi. *Tradystsii ta innovatsii u traiektoriiakh rozvytku osvitno-pedahohichnoho dyskursu*: kol. monohrafiia / R. Basenko, N. Bilyk, N. Hod ta in.; za nauk. red. R. Basenko; Poltav. in-t ekon. i prava Universytetu «Ukraina». Poltava : Universytet «Ukraina», 2022. S. 189-214. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/Sotsiokulturnist_monohrafiia.pdf (data zvernennia: 10.07.2024).

2. Bilyk N. I. Modulno-personolohichni pidkhid do navchalnoho protsesu v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. *Imidzh suchasnoho pedahoha*. 2004. № 6. S. 20-27.

3. Merezha shkil novatorstva Ukrainy: rozvytok profesiinoi kompetentnosti kerivnykh, naukovo-pedahohichnykh i pedahohichnykh pratsivnykiv u konteksti realizatsii neperervnoi osvity: elektron. zb. tez dop. III Vseukr. nauk. onlain-konf. z mizhnar. uchastiu / za nauk. red. N. I. Bilyk. Poltava; Kyiv : PANO im. M. V. Ostrohradskoho, 2023. 144 s.

4. Proiektna diialnist kafedry pedahohichnoi maisternosti ta inkluzyvnoi osvity. URL: <https://pano.pl.ua/proiekti-kafedri/> (data zvernennia: 10.07.2024).

Адаптивні функції менеджера освіти у процесі впровадження змін у закладі освіти

БОДНАР Оксана

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

ПАРФЕНЮК Наталя

магістрантка групи МУНЗ -13, спеціальності 073 Менеджмент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Adaptive functions of the education manager in the process of implementing changes in the educational institution

Oksana BODNAR

doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of pedagogy and education management

ORCID: [0000-0003-4207-0624](https://orcid.org/0000-0003-4207-0624)

bodnarotern@ukr.net

Natalya PARFENYUK

*Master's student of the MUNZ-13 group, specialty 073 Management,
Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk*

natalaparfenuk@gmail.com

У сучасному освітньому середовищі адаптивні функції освітнього менеджера стають все більш важливими для того, щоб орієнтуватися в складнощах і швидких змінах, характерних для сучасних закладів. Вони стосуються здатності освітніх менеджерів коригувати свої стратегії, процеси та поведінку відповідно до мінливих вимог середовища і є життєво важливими для забезпечення стійкості закладів освіти в умовах конкурентного ринку.

*Адаптивні функції менеджера освіти, з нашої точки зору, це функції, які інтегруються з основними функціями, але допомагають змінювати рішення відповідно до ситуації змін. Серед адаптивних функцій менеджера: стратегічне планування, самоменеджмент, налагодження комунікативних стратегій, психологічна підтримка тощо. Зокрема, з точки зору вчених, стратегічне планування передбачає передбачення майбутніх тенденцій і викликів, а також формулювання довгострокових планів, які відповідають цілям і цінностям закладу [2]. Відтак для реалізації цих функцій менеджеру необхідно розвивати такі риси як: *гнучкість* як здатність коригувати плани та дії у відповідь на несподівані зміни або нову інформацію; *креативність*, що передбачає пошук інноваційних рішень проблем та *оперативність*, тобто здатність швидко та ефективно вирішувати нагальні проблеми в міру їх виникнення.*

Однією з основних адаптивних функцій освітнього менеджера є *здатність формувати позитивну організаційну культуру*, яка підтримує зміни. Це передбачає створення середовища, в якому всі учасники освітнього середовища відчують, що їх цінують, підтримують і мотивують до постійного вдосконалення. Позитивна організаційна культура заохочує до співпраці, відкритого спілкування та спільного бачення майбутнього. Освітні менеджери «повинні бути вправними у створенні та підтримці цієї культури, що є необхідною умовою для успішного впровадження змін» [1, с. 343].

Освітні менеджери повинні вміти чітко донести своє бачення і плани до всіх зацікавлених сторін, включаючи персонал, учнів, батьків і широку громадськість. Це передбачає не лише поширення інформації, а й така адаптивна функція як *забезпечення зворотного зв'язку* та включення його в процеси прийняття рішень. Ефективна комунікація допомагає побудувати довіру та підтримку з боку зацікавлених сторін, що є критично важливим для впровадження змін.

Важливою адаптивною функцією є також *здатність ефективно управляти людськими, фінансовими та фізичними ресурсами*. Це часто вимагає інноваційного мислення та навичок вирішення проблем, а також здатності визначати пріоритети між конкуруючими вимогами.

Лідерство є фундаментальною адаптивною функцією для освітніх менеджерів, що стимулює встановлення чіткого бачення, натхнення та мотивацію інших, а також подачу власного прикладу. Відтак лідери адаптують свій стиль керівництва до потреб різних ситуацій та окремих осіб, виховуючи у своїй команді почуття відповідальності та відданості справі.

До адаптивних функцій можна також віднести *моніторинг показників успіху*. Використовуючи дані для керування своїми діями, освітні менеджери можуть приймати обґрунтовані рішення, які сприятимуть постійному вдосконаленню та гарантуватимуть, що заклад освіти завжди реагуватиме на потреби своїх стейкхолдерів.

Це передбачає постійне ознайомлення з найкращими практиками в освіті та управлінні, участь у професійних мережах та пошук можливостей для зростання [3]. Розвиваючи культуру безперервного навчання, освітні менеджери можуть гарантувати, що їхній заклад освіти залишатиметься динамічним і далекоглядним.

Отже, адаптаційні функції освітнього менеджера є багатограними та важливими для успішної навігації в складних умовах сучасного освітнього середовища. Ці функції включають стратегічне планування, гнучкість, креативність, оперативність, ефективну комунікацію, управління ресурсами, лідерство, прийняття рішень на основі даних,

володіння технологіями та прихильність до безперервного навчання. Розвиваючи і вдосконалюючи ці адаптивні функції, освітні менеджери можуть привести свої заклади до процвітання в постійно мінливому середовищі, забезпечуючи як ефективність свого закладу, так і успіх своїх учнів.

Бібліографія:

1. Управління закладом освіти: підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / С. Г. Немченко, В. В. Крижко, О. С. Боднар, В. В. Радул, О. М. Старокошко, Ю. І. Кондратенко. 2-е вид. перероб. і допов. Бердянськ : БДПУ, 2022. 506 с. URL: <https://is.gd/XpHiVa> (дата звернення: 10.07.2024).

2. Боднар О. С. Формування оцінювальної компетентності у майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури. *Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, Вид-ць Гордієнко Є. І., 2019. 182 с. С. 6-7. URL: [http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13422/1/Bodnar Formation evaluate.pdf](http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13422/1/Bodnar%20Formation%20evaluation.pdf) (дата звернення: 10.07.2024).

3. Готовність до адаптивного управління сучасного менеджера в умовах конкуренції на ринку праці / О. Г. Романовський, М. К. Чеботарьов, Є. В. Воробйова, та ін.; за заг. ред. О. Г. Романовського. Харків : НТУ«ХПІ», 2018. 166 с. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/content> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Upravlinnia zakladom osvity: pidruchnyk dlia zdobuvachiv druhoho rivnia vyshchoi osvity pedahohichnykh universytetiv / S. H. Nemchenko, V. V. Kryzhko, O. S. Bodnar, V. V. Radul, O. M. Starokozhko, Yu. I. Kondratenko. 2-e vyd. pererob. i dopov. Berdiansk : BDPU, 2022. 506 s. URL: <https://is.gd/XpHiVa> (data zvernennia: 10.07.2024).

2. Bodnar O. S. Formuvannia otsiniuvalnoi kompetentnosti u maibutnikh kerivnykiv zakladiv osvity v umovakh mahistratury. Rozvytok profesionalizmu suchasnoho pedahoha v postneoklasychnii paradyhmi: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Cherkasy, Vyd-ts Hordiienko Ye. I., 2019. 182 s. S. 6-7. URL: [http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13422/1/Bodnar Formation evaluate.pdf](http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13422/1/Bodnar%20Formation%20evaluation.pdf) (data zvernennia: 10.07.2024).

3. Hotovnist do adaptivnoho upravlinnia suchasnoho menedzhera v umovakh konkurentsii na rynku pratsi / O. H. Romanovskiy, M. K. Chebotarov, Ye. V. Vorobiova, ta in.; za zah. red. O. H. Romanovskoho. Kharkiv : NTU«KhPI», 2018. 166 s. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/content> (data zvernennia: 10.07.2024)

Теоретичні аспекти проєктних технологій, їх особливості використання в освітньому процесі

ГЕЛЛА Тетяна

заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист,
комунальний заклад «Харківський ліцей № 11 імені Данила Дідика Харківської міської ради»,
м. Харків, Україна

Theoretical aspects of design technologies, their features of use in the educational process

Tetiana HELLA

deputy director for educational work, specialist of the highest category, teacher-methodologist, communal institution "Kharkiv Lyceum No. 11 named after Danylo Didik of the Kharkiv City Council", Kharkiv, Ukraine
ORCID: [0009-0005-8917-6479](https://orcid.org/0009-0005-8917-6479)
gella72@ukr.net

Проєктні технології є втіленням ідеї продуктивного навчання, де освітній процес призначений для формування індивідуального досвіду продуктивної діяльності. Згідно з теоретичними концепціями Д. Дьюї та його послідовників, проєктна система навчання передбачає спільне проєктування та досягання рішень пізнавальних і практичних завдань, базуючись на організації продуктивної та пошукової діяльності. Роль педагога полягає у створенні умов, за яких здобувачі освіти незалежно та із зацікавленістю працюють над досягненням поставлених цілей, одночасно отримуючи необхідні знання з різних джерел та розвиваючи дослідницькі та комунікативні вміння.

Проєктні технології орієнтовані на створення освітнього продукту, де здобувачі освіти самостійно чи у групах реалізують пізнавальні, дослідницькі, конструкторські чи інші завдання протягом певного часу.

Основні етапи проєктної діяльності включають підготовку (визначення теми та цілей проєкту), планування (визначення джерел, методів збирання та аналізу інформації), збирання інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, інтерв'ювання, експеримент тощо), аналіз інформації та представлення результатів, оцінка за визначеними критеріями [3].

Проєктні технології дозволяють здобувачам освіти реалізувати реальну діяльність, в якій вони розкривають свою індивідуальність і збагачують її. Цей підхід розвиває пізнавальні навички, креативне мислення, кругозір та навички пошуку та обробки інформації. У колективних проєктах відбувається розвиток взаємодії, рольової

діяльності та збільшення мотивації здобувачів освіти до навчання. Для педагога це може бути зручним інструментом для раціонального використання часу, зокрема для роботи з здобувачами освіти з особливими потребами. Проектні технології в сучасному контексті стають нероздільним елементом системи професійно-технічної освіти. Їх популярність обумовлена можливістю інтеграції теоретичних знань та їх практичного застосування для вирішення конкретних навчальних завдань. Проектні технології є педагогічною стратегією, спрямованою не лише на інтеграцію фактичних знань, а й на їхнє освоєння та використання через самостійну активність здобувачів освіти. Цей метод передбачає не лише використання різноманітних методів і засобів навчання, а й інтеграцію знань і вмінь з різних галузей науки і техніки. Навчальний проект може бути як індивідуальним, так і груповим, включаючи ряд навчально-пізнавальних прийомів, які сприяють розв'язанню конкретних проблем шляхом самостійних дій учнів та обов'язкової презентації отриманих результатів [1; 2].

Проектна технологія має за основу ідею поняття "проект", спрямовану на досягнення конкретного, можливого для спостереження результату при вирішенні практично або теоретично важливої проблеми. Вирішення цієї проблеми передбачає використання різноманітних методів і засобів навчання та інтегрування знань і вмінь з різних галузей. Результати проектів мають бути конкретними і придатними для реального використання, чи то у вирішенні теоретичних питань, чи в практичній діяльності [3; 4].

Основні вимоги до використання проектної технології, які ставлять дослідники, включають наявність значущої проблеми (завдання), практичну, теоретичну та пізнавальну важливість результатів, самостійну діяльність учнів, структурування змістової частини проекту, використання дослідницьких методів, послідовність дій, включаючи визначення проблеми, пропозиції для її вирішення, обговорення методів, аналіз отриманих даних і підсумки.

Типологія проектів (заснована на роботах В. Радкевич, О. Бородієнко, Л. Пуховської, О. Самойленко, О. Радкевич, Н. Базелюк) визначається домінуючою діяльністю (дослідницька, пошукова, творча, рольова, прикладна тощо), предметно-змістовною галуззю проекту, характером координації, характером контактів, кількістю учасників та тривалістю.

У ході виконання проектних завдань учні набувають різноманітних вмінь, включаючи розумові та практичні дії: здатність розуміти суть навчального завдання та постановку завдання; планування кінцевого результату та окремих дій; виконання алгоритму проектування; внесення коректив у раніше прийняті рішення; конструктивне обговорення

результатів та проблем на кожному етапі проектування; проведення необхідних розрахунків; висловлення власних думок та рішень за допомогою різних засобів виразності, таких як рисунки, схеми, ескізи, вироби; самостійний пошук та знаходження необхідної інформації; оцінювання результатів досягнення поставленої мети; розуміння критеріїв оцінювання та захисту проєктів.

Це забезпечує вирішення наступних дидактичних завдань: ефективне застосування міжпредметних зв'язків у підготовці здобувачів освіти; глибше реалізацію взаємозв'язку теорії та практики у навчанні; підвищення активності учнів як активних учасників освітнього процесу; підсилення ролі самонавчання та саморозвитку; цілеспрямоване формування ключових компетентностей та якостей особистості, таких як організованість, самостійність, активність, комунікативність і спроможність до співпраці, креативність. Підтвердженням цього є результати моніторингової діяльності та державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої освіти.

Останнім часом до використання проєктної технології ставляться такі вимоги [1; 2]:

- наявність значущої проблеми або завдання, яке потребує інтегрованих знань та дослідницького підходу для вирішення (наприклад, дослідження певної проблеми в різних регіонах або створення серії репортажів на тему);
- самостійна (індивідуальна, парна або групова) діяльність здобувачів освіти ЗЗСО з визначенням кінцевої мети, базових знань з різних галузей, що необхідні для роботи над проєктом, та структурування змістової частини проєкту (з зазначенням поетапних результатів); практична, теоретична та пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, доповідь про певну проблему або чинники, що впливають на її стан, або спільний випуск газети або альманаху з репортажами).

Вибір тематики проєктів може варіюватися в залежності від конкретних обставин. У деяких випадках вчителі можуть формулювати тематику в межах навчальних програм. В інших випадках вона може визначатися вчителями, враховуючи навчальну ситуацію на їхньому предметі, особисті професійні інтереси та інтереси здобувачів освіти. У третій випадок теми проєктів можуть бути запропоновані самими учнями, які враховують свої власні інтереси, включаючи не лише пізнавальні, а й творчі та прикладні аспекти. Тематика проєктів може охоплювати як конкретні теоретичні аспекти загальноосвітньої програми для поглиблення знань учнів у цьому напрямку, так і практичні питання, які є актуальними в реальному житті. Часто теми проєктів стосуються

практичних питань, що вимагають залучення знань не лише з одного предмета, а й з різних, активізуючи творче мислення та дослідницькі навички учнів. Такий підхід сприяє ефективній інтеграції знань.

Бібліографія:

1. Впровадження інноваційних технологій навчання в НУШ.
URL: <https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vprovadzhennya-innovatsiynih-tehnologiy-navchannya-v-nush-139118.html> (дата звернення: 10.07.2024).

2. Кравченко Г. Ю. Проектний підхід в управлінні освітньою діяльністю студентів закладів вищої освіти України. *Збірник тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. з економічних та гуманітарних питань: у 2-х т.* Т. II. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2024. 291 с. С. 233-235.

3. *Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти* : практич. посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пуховська, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк. Житомир : «Полісся», 2020. 236 с.

4. Kravchenko Hanna, Brynko Vitalii. The influence of pedagogical communication on the effectiveness of the educational process in general secondary education institution. *Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика»*. Серія «Педагогіка». 2023. Вип. 16(31).

URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/585> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia v NUSh.
URL: <https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vprovadzhennya-innovatsiynih-tehnologiy-navchannya-v-nush-139118.html> (data zvernennia: 10.07.2024)

2. Kravchenko H. Yu. Proiektnyi pidkhid v upravlinni osvithoiu diialnistiu studentiv zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy. Zbirnyk tez dopovidei VI Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii z ekonomichnykh ta humanitarnykh pytan. – U 2-kh tomakh. T. II. Dnipro : DVNZ UDKhTU, 2024. 291 s. S. 233-235.

3. Proiektna diialnist u systemi profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity : prakt. posibnyk / V. O. Radkevych, O. V. Borodiienko, L. P. Pukhovska, O. A. Samoilenko, O. P. Radkevych, N. V. Bazeliuk. Zhytomyr: «Polissia», 2020. 236 s.

4. Kravchenko Nanna, Brynko Vitalii. The influence of pedagogical communication on the effectiveness of the educational process in general secondary education institution. *Elektronne nauкове fakhove vydannia «Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka»*. Seriiia «Pedahohika». 2023. Vyp. 16(31).

URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/585> (data zvernennia: 10.07.2024)

Підготовка майбутніх учителів інформатики засобами адаптивного менеджменту

ВЕРБІВСЬКИЙ Дмитрій

докторант, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Training of future it teachers using adaptive management

Dmytrii VERBIVSKYI

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Computer Science and Information Technology, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID: [0000-0002-5238-1189](https://orcid.org/0000-0002-5238-1189)

d.verbovskiy@ukr.net

Сучасні виклики в галузі освіти вимагають нових підходів до підготовки майбутніх учителів інформатики. Одним із ефективних методів є використання адаптивного менеджменту, який дозволяє враховувати індивідуальні потреби та особливості здобувачів освіти, забезпечуючи їх високу професійну компетентність та готовність до динамічного освітнього середовища.

Вчителі інформатики відіграють ключову роль у формуванні цифрових компетентностей молодого покоління. Вони повинні бути не лише носіями знань, але й здатними адаптувати навчальні програми під сучасні вимоги та виклики, інтегруючи новітні технології та методики навчання.

Адаптивний менеджмент виник як відповідь на потребу в цілеспрямованій самоорганізації людини, що сприяє її усвідомленому саморозвитку за допомогою природного механізму. Якщо цілеспрямована самоорганізація реалізує саморозвиток людини в межах усвідомлених нею вимог, то адаптивний менеджмент створює умови для її саморозвитку, поєднуючи її потреби з вимогами оточення. Таким чином, адаптивне управління гармонізує потреби людини, суспільства та держави, що призводить до їх спільної еволюції.

Адаптивний менеджмент – це процес взаємовпливу, що спричиняє взаємне пристосування поведінки суб'єктів діяльності на основі діалогічного або полілогічного підходу. Цей підхід забезпечується спільним визначенням реалістичної мети, поєднанням зусиль і спрямуванням дій на її досягнення.

Адаптивний менеджмент в освіті передбачає гнучке управління навчальним процесом, орієнтований на постійне удосконалення та адаптацію до змінних умов. Це включає використання інноваційних

технологій, інтерактивних методів навчання та індивідуальний підхід до кожного студента.

У багатьох університетах світу вже активно використовуються адаптивні методи для підготовки учителів інформатики. Наприклад, у США та Європі впроваджуються програми, які базуються на індивідуальному підході до студентів, використовуючи аналітичні дані для корекції освітніх процесів.

До основних засобів адаптивного менеджменту в підготовці учителів інформатики відносять:

1. *Індивідуалізація навчального процесу.* Використання адаптивних освітніх платформ та програмного забезпечення, яке дозволяє враховувати індивідуальні потреби студентів та їхні навчальні стилі.

2. *Інтерактивні методи навчання.* Застосування проєктних робіт, групових завдань, кейс-стаді та інших активних методів, що сприяють розвитку критичного мислення та навичок співпраці.

3. *Постійний моніторинг та зворотний зв'язок.* Регулярна оцінка успішності студентів та корекція навчальних планів відповідно до їхніх потреб і досягнень.

4. *Професійний розвиток викладачів.* Підвищення кваліфікації викладачів через тренінги, семінари та участь у професійних спільнотах.

Механізмом адаптивного управління є моніторинг. Це процес зовнішнього або внутрішнього векторного відстеження динаміки розвитку суб'єктів діяльності (здобувачів освіти), їх діяльності або будь-якої організаційної структури.

Моніторинг – це постійне спостереження за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. Він включає комплекс процедур таких як: спостереження, поточне оцінювання змін керованого об'єкту та спрямування цих змін на досягнення заданих параметрів його розвитку.

Особливість моніторингу полягає в тому, що в процесі його здійснення неможливо відділити інформаційну систему управління від системи прийняття рішень. Моніторинг здобувачів освіти використовують для їх цілеспрямованого розвитку. В цьому випадку об'єктом моніторингу будуть особисті, ділові та професійні якості або навчальна діяльність здобувачів освіти й її результати; предметом – динаміка змін у їх діяльності або особистих якостях як основа розвитку; метою – спрямування розвитку здобувачів освіти на бажаний результат.

Адаптивний менеджмент є важливим інструментом у підготовці майбутніх учителів інформатики. Він дозволяє створити гнучке та ефективне навчальне середовище, що сприяє розвитку висококваліфікованих фахівців, здатних відповідати на сучасні виклики

ОСВІТИ.

Бібліографія:

1. Биков В. Ю. *Моделі організаційних систем відкритої освіти*. Київ : Атіка, 2008. 684 с.
2. Бондар В., Шапошнікова І. Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя. *Рідна школа*. 2013. № 11. С. 36–41.
3. Десятов Т. М. Інтелектуальні адаптивні навчальні системи дорослих. *Вісник Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки*. 2015. № 34 (367). С. 34-40.
4. Єльнікова Г. Є. Деякі питання організації адаптивного навчання в закладах освіти. *Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»*. 2020. Вип. 10(19).
5. Жосан Г. В. Адаптивний менеджмент і сталий розвиток: взаємозв'язок понять у контексті управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності. *Бізнес Інформ*. 2021. № 3. С. 179-187.
6. Цвєтаєва О. В., Знанецька О. М. Адаптивне навчання в сучасній системі освіти. *Збірник наукових праць «Педагогічні науки»*. 2019. № 87. С. 170-175.

References:

1. Bykov V. Yu. *Models of organizational systems of open education*. Kyiv: Attica. 2008. 684 p.
2. Bondar V., Shaposhnikova I. *Adaptyvne navchannia studentiv yak peredumova realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu do profesiinoi pidhotovky vchytelia*. Ridna shkola. 2013. № 11. S. 36–41.
3. Desiatov T. M. *Intelektualni adaptyvni navchalni systemy doroslykh*. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni B. Khmelnytskoho. Serii: Pedagogichni nauky. 2015. № 34(367). S. 34-40.
4. Ielnykova H. Ye. *Deiaki pytannia orhanizatsii adaptyvnoho navchannia v zakladakh osvity*. Elektronne nauкове fakhove vydannia «Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Serii «Pedagoghika». 2020. Vyp. 10(19).
5. Zhosan H. V. *Adaptyvnyi menedzhment i stalyi rozvytok: vzaiemozviazok poniat u konteksti upravlinnia diialnistiu pidpriemstva v umovakh nevyznachenosti*. Biznes Inform. 2021. № 3. S. 179-187.
6. Tsvietaieva O. V., Znanetska O. M. *Adaptyvne navchannia v suchasni systemi osvity*. Zbirnyk naukovykh prats «Pedagoghichni nauky». 2019. № 87. S. 170-175.

Адаптування механізмів розвитку культури мовлення у закладі фахової передвищої освіти

ГАПОН Леся

кандидат філологічних наук, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, м. Тернопіль, Україна

Adaptation of speech culture development mechanisms in institutions of professional prehigher education

Lesya GAPON

*Candidate of philological sciences, Ternopil Communal Methodological Center of Scientific and Educational
Innovation and Monitoring, Ternopil, Ukraine*

ORCID: [0000-0002-5616-6478](https://orcid.org/0000-0002-5616-6478)

yuzephik@gmail.com

Досягнути успіху в професійній діяльності неможливо без добре розвинених мовнокомунікативних умінь і навичок, тобто здатності говорити і писати з дотриманням мовних норм та етики спілкування.

Однак зважаючи на довгий період домінування російської мови в освіті, науці, медіа, діловій сфері, масового розповсюдження суржику, невиправданого вживання англіцизмів, проблема пошуку адаптивних механізмів розвитку культури мовлення залишається актуальною.

Культура українського мовлення стала предметом досліджень багатьох визначних мовознавців і лінгводидактів: Б. Антоненка-Давидовича, Т. Гриценка, А. Коваль, О. Пономаріва, Т. Городецької, І. Шкіцької, Л. Струганець, І. Фаріон, Н. Голуб, О. Горошкіної, О. Семеног та ін.

Культура мовлення, на думку І. Шкіцької, полягає в «організації мовлення, зокрема у відборі мовних засобів відповідно до ситуації спілкування з дотриманням мовних норм та етики спілкування» [2, с. 37].

Культура мовлення передбачає насамперед досконале володіння нормами літературної мови. Важливими є точність, доцільність, логічна послідовність, чіткість, уміле користування засобами мовної виразності, багатство словника тощо.

Базові мовні знання і практичні навички з культури мовлення студенти закладів фахової передвищої освіти здобувають під час вивчення курсів «Українська мова і практична стилістика», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура української мови» тощо.

Навчання базується на основних положеннях закону України «Про вищу освіту», Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти,

основних засадах концепції «Нова українська школа» в аспекті «профільна школа».

З огляду на це в основу навчання покладено компетентнісний, діяльнісний і особистісно орієнтований підходи.

Адаптування механізмів формування культури мовлення фахової передвищої фахової освіти передбачає:

1) уникнення дублювання мовного матеріалу, який студенти вивчали у школі/ліцеї;

2) зосередження на функціонуванні української мови в науковому та діловому дискурсах;

3) вивчення стилістичних особливостей уживання мовних засобів;

4) розгляд типових мовленнєвих і граматичних помилок, яких припускаються мовці в усному і писемному мовленні, зокрема використання суржику, плеоназмів, невиправданого уживання запозичених слів, помилок, пов'язаних із порушенням норм синтаксичного керування тощо;

5) набуття навиків правильного слововживання, розширення словникового запасу, використання синонімічного багатства української мови;

6) розроблення мовленнєвих стратегій і тактик спілкування з різними адресатами, урахування віку, статусу, потреб і запитів співрозмовника;

7) формування риторичних умінь, зокрема публічного мовлення;

8) вивчення мовного етикету усного і письмово ділового спілкування;

9) набуття навиків ділового спілкування в інтернеті, зокрема написання електронних листів, спілкування у вайбері, телеграмі, месенджері тощо;

10) використання верифікованих інтернет-джерел, зокрема електронних словників, підручників, нової редакції Українського правопису, для підвищення рівня культури мовлення.

Доцільним вважаємо введення низки спецкурсів, що поглиблюють культуру мовлення, наприклад «Орфоепічний практикум», «Орфографічний практикум», «Креативне письмо», «Електронне ділове спілкування» тощо.

Бібліографія:

1. Гриценко Т. Б. *Українська мова та культура мовлення*. Київ, 2003. 268 с.
2. Шкіцька І. Ю. *Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні*. Тернопіль, 2017. 312 с.
3. Фаріон І. Д. *Мовна норма: знищення, пошук, віднова*. Івано-Франківськ, 2010. 328 с.

References:

1. Hrytsenko T. B. *Ukrainska mova ta kultura movlennia*. Kyiv, 2003. 268 s.
2. Shkitska I. Yu. *Suchasna movna komunikatsiia v publiclnomu upravlinni*. Ternopil, 2017. 312 s.
3. Farion I. D. *Movna norma: znyshchennia, poshuk, vidnova*. Ivano-Frankivsk, 2010. 328 s.

Алгоритм впровадження адаптивного підходу у контексті гуманізації у закладі освіти

ГОРИШНА Оксана

доктор філософії, заступник директора Тернопільської загальноосвітньої школи №14
ім. Б Лепкого, Тернопіль, Україна

Algorithm for implementation of an adaptive approach in the context of humanization in an educational institution

Oksana HORISHNA

*Doctor of Philosophy, Deputy Director of Ternopil Secondary School No. 14 named after B. Lepkogo,
Ternopil, Ukraine*

ORCID: [0000-0003-31271316](https://orcid.org/0000-0003-31271316)

gorishna83@gmail.com

Останні події у суспільстві та воєнні дії на території України негативно вплинули на психологічний стан людей, однак найбільш емоційно незахищеною категорією серед громадян залишаються учні. Треба звернути увагу на те, що у свідомості здобувачів освітніх послуг з'явилося почуття ненависті до ворога, бажання його смерті і тотального знищення всього, що пов'язано з країною агресора. Ненормативна або табуйована лексика, яка уважається непристойною та викликає відразу, усе частіше лунає з уст молодого покоління. Таким чином, можна звернути увагу на трансформацію мислення дітей, а такі емоції як гнів, огида, злість, лють витісняють позитивне ставлення до навколишнього середовища та підміну людських цінностей, що може негативно відобразитися у діях та вчинках учнів у повсякденному житті та у колі їхнього спілкування з родиною, друзями, соціумом. Ця проблема потребує посиленої уваги науковців і практиків до гуманізації освітнього процесу, зокрема пом'якшення прийомів впливу, розвитку психологічної підтримки учнів, переосмислення місії та візії закладу освіти. Відтак, проблема управління гуманізацією освітнього процесу у школі стає актуальною. Гуманізації в освіті безмежна та складна, це процес морально-психологічної перебудови людини, внутрішнього переосмислення і

трансформації системи духовних цінностей особистості, усвідомлення гідності й цінності людини, формування почуттів відповідальності й причетності до минулого, сучасного і майбутнього суспільства [2, с. 70].

Переосмислення сутності і ролі освітнього процесу та надання йому гуманістичних аспектів, зокрема в умовах воєнного стану з метою забезпечення психологічної підтримки учнів та педагогів, формування комфортного освітнього середовища, яке б базувалося на принципах гуманізму і людиноцентризму вимагають прискіпливої уваги керівників, переформатованої візії закладу освіти й мети його функціонування. Адаптивний підхід, що сприятиме гуманізації освіти є фундаментальною основою підтримки учасників освітнього процесу, який реалізується в тому, що освітні і навчальні програми, методи і форми роботи на уроці адаптуються до потреб та можливостей кожного учня, враховуючи їх індивідуальні рівні сформованих компетенцій та знань, інтереси, стилі навчання, темпи розвитку та інші особливості. Основна ідея полягає в тому, що кожен учень може отримати якісну освіту відповідно до його потреб та здібностей. Він передбачає персоналізацію навчання, використання індивідуальних підходів, співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу, а також емоційних аспектів формування особистості.

Будь-які трансформації в освіті потребують структурованого, чіткого плану впровадження, який передбачає по-крокову реалізацію завдань або алгоритм, який трактуємо як набір послідовних етапів дій або інструкцій, розроблених на основі наукових методів, які дозволяють розділити одне велике завдання на окремі частини або пов'язані між собою серії завдань [1, с. 7].

Отже, алгоритм впровадження адаптивного підходу у контексті гуманізації освітнього процесу – поетапний комплекс дій, спрямованих на створення й підтримку сприятливих умов для розвитку особистості кожного учасника освітнього процесу із врахуванням його індивідуальних потреб та можливостей; створення й підтримка гуманних умов функціонування закладу освіти; цільове навчання педагогів без відриву від місця праці; взаємодія та співробітництво між усіма учасниками освітнього процесу, яке сприяє розвитку співпраці та толерантності в учнівському та педагогічному колективах; забезпечення ефективної комунікації між усіма рівнями функціонування закладу освіти, що сприятиме взаєморозумінню та підтримці; постійний аналіз та зворотній зв'язок для подальшого вдосконалення і оцінки поточних результатів для подальшого внесення коректив та виокремлення проблем; залучення зацікавлених осіб серед адміністрації, педагогів, батьків та учнів до процесу гуманізації. Етапи алгоритму можуть бути використанні як основа для розробки стратегій ефективного підходу до впровадження гуманізації

у ЗЗСО.

Отже, адаптивний підхід у контексті гуманізації закладу освіти сприяє розвитку кожної дитини як особистості, допомагає підвищити мотивацію до навчання, розвиває креативність та плекає самостійність учнів, відкриває нові можливості і перспективи для усіх учасників освітнього процесу – з врахуванням людини, як основної цінності та ключової фігури будь-якого суспільного процесу.

Бібліографія:

1. Горішна О. М. Алгоритм управління змінами в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти. *Імідж сучасного педагога*. 2023. № 2(197). С. 5–11.

2. Жванія О. І. Гуманізація навчально-виховного процесу – основа розвитку особистості студента. *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*. Coventry, United Kingdom, 2021. URL: <https://rep.btsau.u.ua/bitstream/BNAU/> (дата звернення: 30.06.2024).

References:

1. Horishna O. M. Alhorytm upravlinnia zminamy v osvitnomu protsesi zakladu zahalnoi serednoi osvity. *Imidzh suchasnoho pedahoha*. 2023. № 2(197). S. 5–1.

2. Zhvaniia O. I. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu – osnova rozvytku osobystosti studenta. *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*. Coventry, United Kingdom, 2021. URL: <https://rep.btsau.u.ua/bitstream/BNAU/> (data zvernennia: 30.06.2024).

Досвід впровадження курсу підвищення кваліфікації «Організація роботи вчителів зі здобувачами освіти, які опинились або можуть опинитися у складних життєвих обставинах»

ДВОРНИК Олена

здобувачка освіти третього рівня вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії,
м. Харків, Україна

***Experience of implementing the professional development course
«Organization of teachers' work with learners who have found or may find
difficult life circumstances»***

Olena DVORNYK

postgraduate student Ukrainian Engineering Pedagogics Academy Kharkiv, Ukraine
ORCID: [0000-0001-7561-3432](https://orcid.org/0000-0001-7561-3432)
yakowleva@ukr.net

Освіта є одним із ключових факторів розвитку суспільства та розширення можливостей індивідів. Вона не лише надає знання та інформацію, але й сприяє зміцненню почуття самоповаги, впевненості у собі та реалізації власного потенціалу [3]. Німецькі науковці К. Рейссер і П. Тремп обґрунтовано стверджують, що вчителі повинні безперервно

продовжувати свою освіту, щоб зберігати професійні уміння та розвивати свої навички [5, с. 5]. Це вимагає постійного оновлення знань і навичок педагогічних працівників, що дозволяє їм ефективно реагувати на нові виклики та вимоги.

В сучасних умовах глобалізації та швидких змін курси підвищення кваліфікації допомагають вчителям залишатися вдосконаленими та готовими до викликів, які вони зустрічають у своїй професійній діяльності.

У контексті сучасних викликів, з якими стикається Україна, включаючи військову агресію, економічні кризи та наслідки пандемії, кількість осіб у складних життєвих обставинах суттєво зросла. З початком повномасштабної війни у 2022 році ця тенденція посилилася. Особливо вразливими залишаються діти, які мають право на життя, охорону здоров'я, освіту та соціальний захист [4]. Педагоги повинні мати високий рівень компетентності у сфері соціальної підтримки та захисту дітей для забезпечення їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку.

Аналіз бакалаврських і магістерських програм підготовки працівників закладів ЗЗСО показав, що недостатньо уваги приділяється розвитку соціальної компетентності, особливо щодо роботи зі здобувачами освіти у складних життєвих обставинах [2]. Програми підвищення кваліфікації зосереджені на окремих аспектах, що не забезпечує системного та повноцінного розвитку необхідних компетентностей [1].

На підставі зазначеного вище, була проведена апробація в Індустріальному районі м. Харкова авторського курсу підвищення кваліфікації «Організація роботи вчителів зі здобувачами освіти, які опинились або можуть опинитися у складних життєвих обставинах». Робочу програму розробленого курсу зареєстровано як об'єкт авторського права. Метою курсу є надання педагогічним працівникам комплексних знань та практичних інструментів для ефективної роботи зі здобувачами освіти у складних життєвих обставинах, сприяючи їх соціальному захисту та успішному розвитку.

До курсу в якості слухачів було залучено понад 270 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Курс проводився в дистанційному режимі, використовувався як синхронний так і асинхронний формат навчання. Курс складався з лекційних, практичних занять на вирішення кейсів щодо визначення соціального середовища розвитку здобувачів освіти та тренінгів на створення алгоритму дій закладу освіти та вчителів при виявленні здобувачів освіти, які опинились або можуть опинитися у складних життєвих обставинах.

На початку та наприкінці курсу проводилось анкетування педагогічних працівників на основі акторського тесту з метою визначення

рівня сформованості практичних знань, умінь та навичок педагогічних працівників у контексті соціально-педагогічного супроводу здобувачів освіти для попередження складних життєвих обставин. Первинний аналіз даних показав позитивну динаміку у рівні знань, умінь та навичок педагогів щодо розпізнавання, підтримки та ефективної допомоги здобувачам освіти, які опинились або можуть опинитися у складних життєвих обставинах.

Досвід впровадження курсу підвищення кваліфікації для педагогів показав його актуальність та ефективність у підвищенні рівня соціально-педагогічних компетентностей. Первинні результати свідчать про позитивний вплив курсу на розвиток соціальної компетентності педагогічних працівників до роботи зі здобувачами освіти, які опинились або можуть опинитися у складних життєвих обставинах. Подальший детальний аналіз результатів дозволить внести необхідні корективи для удосконалення програми, забезпечуючи ще більшу ефективність та відповідність сучасним потребам освіти.

Бібліографія:

1. Дворник О. М., Рубан Н. П. Стан розвитку соціальної компетентності вчителів до роботи зі здобувачами освіти у складних життєвих обставинах у системі післядипломної освіти. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*: зб. наук. праць. Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2023. Вип. 80. С. 61–72.

2. Дворник О. М. Стан формування соціальної компетентності вчителів до роботи зі здобувачами освіти у складних життєвих обставинах у системі вищої освіти. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи*. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 5. С. 29–35.

3. Освіта. URL: <https://www.coe.int/uk/web/compass/education> (дата звернення: 10.06.2023)/

4. Про охорону дитинства: *Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III*. Дата оновлення: 13.12.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text> (дата звернення: 10.06.2024).

5. Reusser Kurt, Tremp Peter Diskussionsfeld. Berufliche Weiterbildung von Lehrpersonen». *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. 2008. ¹ 26. S. 5-10. URL: <https://is.gd/KC89NG> (дата звернення 15.06.2024)

References:

1. Dvornyk O. M., Ruban N. P. Stan rozvytku sotsialnoi kompetentnosti vchyteliv do roboty zi zdobuvachamy osvity u skladnykh zhyttievykh obstavynakh u systemi pisliadyplomnoi osvity. *Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity* : zb. nauk. prats. Kharkiv : Ukrainaska inzhenerno-pedahohichna akademiia, 2023. Vyp. 80. S. 61–72.

2. Dvornyk O. M. Stan formuvannia sotsialnoi kompetentnosti vchyteliv do roboty zi zdobuvachamy osvity u skladnykh zhyttievykh obstavynakh u systemi vyshchoi osvity. *Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriiia 5 Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy*. Kyiv : Vydavnychiy dim «Helvetyka», 2023. Vyp. 5. S. 29–35.

3. Osvita. URL: <https://www.coe.int/uk/web/compass/education> (data zvernennia: 10.06.2023).

4. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 r. № 2402-III. Data onovlennia: 13.12.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text> (data zvernennia: 10.06.2024).

5. Reusser Kurt, Tremp Peter Diskussionsfeld. Berufliche Weiterbildung von Lehrpersonen». Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 2008. № 26. S. 5-10. URL: <https://is.gd/KC89NG> (data zvernennia: 15.06.2024)

Теоретичні аспекти духовно-моральної компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

ДРОЗД Павло

практичний психолог ТОВ "Софіївсько-Борщагівський ліцей "СОФІЯ",
м. Київ, Україна

МАХИНЯ Тетяна

професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ, Україна

Theoretical aspects of spiritual and moral competence of teaching employees of general secondary education institutions

Pavlo DROZD

practical psychologist, Sofiyivsko-Borshchagiv Lyceum "SOFIYA" LLC, Kyiv, Ukraine
777bethesda@gmail.com

Tetiana MAKHYNIA

professor of the department of pedagogy, administration and special education NNIMP DZVO "University of Education Management", candidate of pedagogical sciences, associate professor, Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0003-4065-0465

Zalcburg17@uem.edu.ua

В умовах становлення української державності значно актуалізується проблема цінності особистості, відбувається утвердження духовних, морально-етичних надбань національного характеру. Духовний розвиток особистості педагогічних працівників здійснюється в певному соціокультурному просторі, який відображає етнокультурні особливості кожного регіону країни. Тому сьогодні важливо враховувати ментальні характеристики регіону та окремої соціальної спільноти у процесі виховання загальнолюдських і національних рис характеру особистості [2].

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати доцільність розвитку духовно-моральної компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у системі підвищення кваліфікації.

Відповідно до мети було визначено такі завдання:

- розвиток у педагогічних працівників закладів загальної середньої

освіти моральної норми свідомості, шляхом організації моральних відношень із застосуванням їх діяльності;

- розвиток у педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти ставлення до духовних цінностей, як до суспільно значущих рис та якостей особистості, чеснот та позитивних моральних якостей, спонукання їх до самовдосконалення.

Теоретичний аналіз проблеми сучасної педагогічної науки дає підстави стверджувати, що основна їх частина пов'язана перш за все з особистістю педагога, який є:

- вихователем і наставником (В. Сластьонін);
- носієм наукового знання, культурно-педагогічного досвіду суспільства (І. Ісаєв) та педагогічної моралі (І. Чернокозов);
- соціально-біологічною системою (К. Платонов);
- організує та реалізує навчально-виховний процес (І. Підласий).

Успішність реалізації основних завдань педагогіки, таким чином, значною мірою базується на рівні розвитку особистісних, професійних здібностей педагога, його професійної компетентності, оскільки, для того, щоб управляти розвитком особистості, необхідно бути компетентним. Безумовно, духовність і мораль – це взаємопов'язані регулятори суспільних відносин, які традиційно є чинниками організації взаємин і зв'язків, у процесі яких виявляється ставлення особистості до людей та до самої себе.

Моральне виховання формує в людині характерні для суспільства норми поведінки. Відповідно до цього, професійна підготовка педагогічних працівників в умовах вищого навчального закладу повинна включати й виховання духовно-моральної компетентності. Необхідно зазначити, що сучасний стан наукової психолого педагогічної літератури визначається наявністю великої кількості понять, які характеризують певний рівень розвитку та професійного становлення особистості педагога, здатного до ефективної реалізації педагогічної діяльності, серед яких провідне місце займають такі поняття як: «професійна компетентність», «педагогічна майстерність» і «професійна зрілість».

Зазначенні поняття показують не тільки процес розвитку особистості педагога в процесі професіоналізації, а й характеризують сутність рівнів реалізації професійної діяльності, що значно впливає на формування вагомих складових професійної компетентності педагогічних працівників, серед яких провідною є духовно-моральна компетентність.

Духовно-моральна компетентність – це сукупність духовних можливостей людини, що обумовлюють її спроможність до самопізнання, самореалізації, самоконтролю та виражають її мораль: сукупність прийнятих нею моральних норм та моральність: здатність до власного

морального пошуку, спроможність формувати життєві принципи і цінності. Поняття «духовність», сьогодні широко вживається але недостатньо розкрито в професійній діяльності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Важливим підґрунтям для розвитку духовної компетентності педагога є чудова традиція, що склалася в українській філософії і українській духовній культурі. У «філософії серця» Г. Сковороди, П. Куліша, П. Юркевича, І. Франка, є «ідея серця», як такого центру внутрішнього світу людини, що визначає індивідуальність. Для одних феномен духовності – це цілісність психічної діяльності людини (М. Коган), інші пов'язують духовність із світом людських емоцій і відчуттів (Ю. Буртін, В. Ксенофонов), а хтось це ототожнює з творенням цінностей (Г. Парсонс) чи людської свідомості (В. Федотова, В. Кемеров), виходячи з власного бачення та розуміння [1].

Розвиток духовного світу людини, виховання в неї християнської моралі проголошували Я. Коменський, І. Песталоцці, Г. Ващенко, К. Ушинський. Зокрема, Г. Ващенко вважав, що виховний ідеал має дві складові: патріотизм та духовність [3]. М. Монтесорі стверджувала, що: «Вихователь має ставитися з релігійною пошаною до життя і через це обережно, та від щирого серця стежити за розвитком дитини» [4]. С. Русова пропонувала «Закон Божий» запроваджувати, як навчальний предмет в освітніх закладах, тому що він мав, на її думку, повернути учнів до загальнолюдських цінностей [4].

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетною характеристикою спеціаліста є його компетентність як здатність орієнтуватись у швидкоплинних умовах професійної діяльності, оскільки затребуваним є спеціаліст, який не чекатиме інструкцій, а прийматиме самостійні рішення, буде відрізнятися мобільністю, динамізмом і конструктивністю. І. Зязюн, розкриваючи поняття компетентності, зосереджує увагу на його соціально-педагогічному контексті, стверджуючи, що компетентність як індивідуально-неповторна властивість людини є продуктом власної життєтворчої активності людини, ініційованої процесом освіти. Компетентність, як властивість індивіда існує в різних формах самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення); як деякий підсумок саморозвитку індивіда, як форми вияву здібностей тощо [1].

Ми вважаємо, що загальнокультурна компетентність педагога, яка полягає в досягненні високого рівня розвитку в суспільному, виробничому й духовному житті, характеризує педагога як інтелігентного, вихованого, характеризують певний рівень розвитку та професійного становлення особистості педагога, здатного до ефективної реалізації педагогічної діяльності. Сукупність духовно-моральних уявлень, складає

концептуальну модель розвитку професійної підготовки педагогічних працівників. Особистісна культура педагогічного працівника визначається рівнем набуття ним системи моральних знань, духовно-моральних переконань, оволодіння знаннями щодо тлумачення та застосування моральних норм у житті з глибокими ціннісними установками, вольовими компетентнісними якостями, які координуватимуть право свідому професійну діяльність.

Таким чином, під духовно-моральною компетентністю педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти варто розуміти таку форму відображення моральних явищ, які включають в себе сукупність уявлень про справедливість, принципи та ідеї, які стосуються духовного виміру життя народу, а також інтелектуальні та поведінкові процеси і стани в межах правового та морального поля, що в сукупності становить систему знань, умінь і навичок, моральних позицій, мотивів та переконань і установок, які відображаються у прийнятих рішеннях і спрямовані на пізнання, самовдосконалення, саморозвиток особистості у сфері професійної діяльності педагога.

Бібліографія:

1. Бех І. Моральний розвиток особистості. Рідна школа. 2004. № 1. С. 16–19.
2. Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. *Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи* : монографія. Київ-Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. С. 10–19.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава : Полтавський вісник, 1994. Серія «Філософія».
4. Калашнік А. *Загальні методи вивчення предмета «Християнська етика»*. Львів: ЛОІППО, 2003. 192 с.

References:

1. Bekh I. Moralnyi rozvytok osobystosti. Ridna shkola. 2004. № 1. S. 16–19.
2. Ziazun I. A. Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy. Pedagogichna maisternist: problemy, poshuky, perspektyvy : monohrafiia. Kyiv-Hlukhiv : RVV HDPU, 2005. S. 10–19.
3. Vashchenko H. Vykhovnyi ideal. Poltava : Poltavskiy visnyk, 1994. Seriia «Filosofiia».
4. Kalashnik A. Zahalni metody vyvchennia predmeta «Khrystyianska etyka». Lviv: LOIPPO, 2003. 192 s.

Методичний інструментарій адаптивного менеджменту в спеціальній освіті: взаємодія з батьками

ДЯЧЕНКО Марія

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна

Methodological tools of adaptive management in special education: interaction with parents

Mariia DIACHENKO

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Preschool and Primary Education of the Zaporizhia National University, Zaporozhye, Ukraine

ORCID: [0000-0001-7250-1371](https://orcid.org/0000-0001-7250-1371)

m.d.dyachenko@gmail.com

Ефективна взаємодія з батьками є ключовим чинником успішного навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Інструментарій адаптивного менеджменту пропонує комплекс методів та підходів, які дозволяють фахівцям спеціальної освіти налагодити конструктивну співпрацю з батьками та сприяти кращому розумінню потреб та можливостей їхніх дітей.

Поняття «взаємодія» в педагогічному словнику тлумачиться як «філософська категорія, що відображає процеси впливу об'єктів один на одного, їх взаємну зумовленість і породження одним об'єктом іншого» [1, с. 2].

Серед основних принципів адаптивного менеджменту виокремлюють:

- принцип індивідуалізації, що передбачає визнання унікальності кожної дитини та сім'ї, ґрунтовне розуміння їхніх потреб та особливостей;
- принцип педагогічної взаємодії та співпраці – спільна робота фахівців, батьків та дитини над досягненням спільних цілей, формування партнерських стосунків;
- принцип гнучкості, що передбачає готовність до адаптації плану дій та методів роботи відповідно до мінливих потреб дитини та сім'ї;
- використання різноманітних каналів комунікації);
- принцип підтримки та заохочення, що передбачає створення атмосфери довіри та підтримки, визнання досягнень дитини та батьків.

Інструментами адаптивного менеджменту, що використовуються у взаємодії з батьками в контексті спеціальної освіти, є: індивідуальні плани розвитку, спільне розроблення плану дій, що чітко окреслюють цілі, методи роботи та очікувані результати для дитини; батьківські

консультації (індивідуальні зустрічі з батьками для обговорення прогресу дитини, її потреб та проблем, надання рекомендацій та підтримки); групові заняття для батьків (семінари, тренінги та інші заходи, де батьки можуть отримати знання та навички, необхідні для підтримки розвитку дитини вдома); інформаційні ресурси (надання батькам доступу до достовірної та актуальної інформації про спеціальну освіту, методи роботи з дітьми з ООП та доступні ресурси); залучення батьків до шкільного життя, що передбачає створення можливостей для активної участі батьків у житті школи, наприклад, через участь у батьківських комітетах, волонтерській діяльності, спільних проектах.

Можна виокремити переваги використання інструментів адаптивного менеджменту в спеціальній освіті щодо взаємодії з батьками:

- покращення комунікації та співпраці між фахівцями, батьками та дитиною;
- підвищення рівня обізнаності та розуміння батьками потреб та можливостей їхньої дитини;
- ефективніше планування та реалізація програм навчання та розвитку дитини з ООП;
 - активізація участі батьків у житті школи та підтримці дитини;
 - позитивний вплив на емоційний стан та самопочуття дитини.

Батьки виступають першими вчителями та опорою для своїх дітей, маючи глибоке розуміння їхніх потреб, особливостей та потенціалу. Співпраця з батьками стає ключовим фактором успішного розвитку дитини з ООП, забезпечуючи цілісний підхід до її навчання та виховання.

Фахівці зі спеціальної освіти повинні володіти навичками емпатійного спілкування, що включає вміння: уважно слухати та розуміти батьків; співпереживати їхнім емоціям та труднощам; чітко та лаконічно пояснювати інформацію; відповідати на запитання та занепокоєння; вести конструктивний діалог, уникаючи конфронтації. Важливо ознайомитися з різними підходами до роботи з батьками дітей з ООП, такими як: індивідуальні консультації; групові заняття; тренінги та семінари; батьківські збори; тематичні зустрічі; залучення до шкільного життя.

Педагоги, які працюють з дітьми з ООП та взаємодіють з їхніми батьками, повинні дотримуватися етичних норм, зокрема: конфіденційності інформації про дитину та сім'ю; поваги до особистого життя; недискримінації та неупередженого ставлення; дотримання професійної етики.

Від рівня готовності педагога до взаємодії та співпраці з батьками у вихованні дітей з особливими освітніми потребами, його професійної компетентності, рівня розвитку професійних і творчих складників його особистості багато в чому залежить якість виховання кожної дитини, як у

закладі освіти, так і в родині. Успішно вирішувати питання взаємодії сім'ї та педагогів у вихованні дітей з ООП можливо лише за умови постійної турботи про розвиток та вдосконалення професійної компетентності й педагогічної майстерності.

Отже, інструментарій адаптивного менеджменту є цінним інструментом для фахівців спеціальної освіти, який дозволяє їм налагодити ефективну взаємодію з батьками, сприяючи кращому розумінню потреб та можливостей дітей з ООП та їхньому успішному навчанню та розвитку.

Бібліографія:

1. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка Київ : Педагогічна думка, 2001. 514 с.

References:

1. Pedagogical dictionary / edited by M. D. Yarmachenko Kyiv : Pedagogical Thought, 2001. 514 s.

Підготовка учителів до роботи в умовах швидкозмінюваних та непередбачуваних освітніх реаліях

ЄРЬОМЕНКО Ольга

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна

Teacher training for work in fast-changing and unexpected educational realities

Olha YEROMENKO

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pedagogy, Psychology, Primary Education and Educational Management, municipal establishment «Kharkiv humanitarian-pedagogical academy» of the Kharkiv regional council, Kharkiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-8339-3812

mishola@ukr.net

Робота в умовах швидкозмінних та непередбачуваних освітніх реаліях стає постійним процесом, оскільки динамічно змінюється світ, нова інформація поширюється так швидко, що деякі знання стають вже не актуальними ще до того, як їх здобуто. В освітніх реаліях відбувається процес інтеграції навчання та життя, зростання загальноосвітнього потенціалу особистості відповідно до потреб суспільства, постійне та швидке впровадження нових технологій, які змінюють способи комунікації, роботи та навчання. Саме тому виникає потреба навчання протягом життя. Проте, необхідність забезпечення доступу до освіти у

будь-яких непередбачуваних умовах, наприклад, швидкий перехід до дистанційного навчання, часто викликають супротив або неготовність учителів здійснювати особистісні зміни. У психологічній науці такий прояв поведінки людини називають «ригідна гнучкість», що означає фіксацію особистості на поведінкових стратегіях, що неефективні у нових реаліях [2, с. 42].

Для підготовки конкурентоспроможного учителя, здатного до навчання протягом життя, необхідно активізувати «когнітивну гнучкість», працювати зі світоглядом майбутнього вчителя через мислення. Так, згідно із дослідженнями, що представлені на Всесвітніх економічних форумах у Давосі (2016, 2020) когнітивна гнучкість віднесена до ТОП-10 компетентностей, що є найбільш затребуваними у XXI ст. [1, с. 56].

Когнітивна гнучкість визначається як здатність людини адаптуватись до змін, успішно вирішувати нові проблеми. Іншими словами це здатність переключитися від попередньої задачі і ефективно реагувати на нову. Фахівці з розвиненою когнітивною гнучкістю краще справляються зі змінами у планах, налагодженні комунікації, досягненні компромісів, генеруванні нових ідей. Відтак, починаючи з перших курсів підготовки учителів необхідно працювати над формуванням таких здатностей як: переключення уваги з одного об'єкта на інший; здатність до адаптації; переключення з однієї думки на іншу; здатність бачити вибір; здатність до співробітництва тощо [3].

Отже, вважаємо, що когнітивна гнучкість допомагає майбутньому учителю стати адаптивним, відкритим до отримання нової інформації та здатним до прийняття оптимальних рішень. Вона також допомагає адаптуватися до стресових ситуацій, витримувати високий рівень ефективності навчання або майбутньої роботи.

З огляду на вище викладене та з позиції стимулювання майбутніх учителів до постійного особистісного розвитку протягом життя в процесі їх підготовки, вважаємо за необхідне активізувати симбіоз формальної, неформальної та інформальної освіти, що стимулюватиме розвиток когнітивної гнучкості.

Реалізувати це можливо, перш за все, за рахунок розширення або оновлення обов'язкових освітніх компонентів **темами про нові методики та підходи навчання**, що містять вивчення сучасних методів викладання із залученням інтерактивних та технологічних інструментів. Наприклад, залучення студентів до довготривалих проєктів, що вимагають дослідження, співпрацю, презентацію та захист результатів; впровадження гейміфікації, віртуальної та доповненої реальності для підвищення мотивації, зацікавленості студентів у навчанні, а також для створення інтерактивного навчального досвіду; використання платформ для

дистанційного навчання, освітніх додатків онлайн-бібліотек, курсів та ресурсів для розширення навчальних можливостей.

Зазначимо також, що майбутнім учителям необхідно володіти навичками критичного мислення, творчості, співпраці та комунікації. В процесі підготовки учителів це можна реалізувати за рахунок впровадження проблемно-орієнтованого навчання, а саме створення навчальних ситуацій, які вимагають від студентів вирішення складних проблем, аналітичного мислення та творчого підходу; побудувати навчання на основі збору, аналізу та інтерпретації даних для ухвалення обґрунтованих рішень.

По-друге, не менш важливим у підготовці вчителів є співпраця з досвідченими вчителями-практиками, адміністраторами та батьківськими спільнотами. Це розширює можливості майбутнім учителям навчатися новому, ділитися ідеями та підтримувати один одного. Реалізація неформальної освіти здійснюється в таких формах як курси, семінари, воркшопи, майстер-класи, тренінги, гостьові зустрічі, менторство, коучинг тощо.

Третім важливим аспектом є мотивація студентів до інформальної освіти. Майбутні вчителі мають виробити навичку постійно вчитися новому. Це можна зробити, відвідуючи курси підвищення кваліфікації, читаючи сучасну фахову літературу та беручи участь у професійних мережах, форумах, науково-практичних конференціях, літніх школах, громадських заходах, здійсненні волонтерської діяльності тощо.

Отже, підготовка учителів вимагає розвитку когнітивної гнучкості в процесі навчання та адаптацію освітньої системи, яка інтегрує формальну, неформальну та інформальну сектори освіти. Це забезпечує підготовку фахівця, здатного вчитися упродовж життя та готового до продуктивної роботи в умовах швидкозмінних та непередбачуваних освітніх реаліях.

Бібліографія:

1. Савчук Б., Височан Л., Височан З. Формування когнітивної гнучкості як базової компетентності майбутнього педагога: педагогічний експеримент. *Нова педагогічна думка*. 2022. Т. 109. № 1. <https://doi.org/10.37026/2520-6427-2022-109-1-55-60>
2. Савчук Б. П., Котенко Р. М. Науково-теоретичні засади когнітивної гнучкості як базової компетенції майбутнього фахівця XXI століття. *Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору*. 2021. № 87(II). С. 38-46. <https://doi.org/10.38014/osvita.2020.87.04b>
3. Швень Я. Л. Нейропсихологічні особливості когнітивної гнучкості як базової навички особистості нової формації. 2018. URL: <http://surl.li/xcqusq> (дата звернення 02.07.2024).

References:

1. Savchuk B., Vysochan L., Vysochan Z. Formuvannia kohnityvnoi hnuchkosti yak bazovoi kompetentnosti maibutnoho pedahoha: pedahohichnyi eksperyment. *Nova pedahohichna dumka*. 2022. T. 109. № 1. <https://doi.org/10.37026/2520-6427-2022-109-1-55-60>

[55-60](#)

2. Savchuk B. P., Kotenko R. M. Naukovo-teoretychni zasady kohnityvnoi hnuchkosti yak bazovoi kompetentsii maibutnoho fakhivtsia XXI stolittia. Vyscha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru. 2021. № 87(II). С. 38-46. <https://doi.org/10.38014/osvita.2020.87.04b>

3. Shven Ya. L. Neiropsykholohichni osoblyvosti kohnityvnoi hnuchkosti yak bazovoi navychky osobystosti novoi formatsii. 2018. URL: <http://surl.li/xcqusq> (data zvernennia 02.07.2024).

Особливості нормативно-правового врегулювання використання засобів штучного інтелекту в освітньо-науковій діяльності

ІВЧЕНКО Владислав

спеціаліст з польового моніторингу, Глобал Емердженсі Груп, м. Київ, Україна

Peculiarities of regulatory and legal regulation of the use of artificial intelligence in educational and scientific activities

Vladyslav IVCHENKO

Field Monitoring Specialist, Global Emergency Group, Kyiv, Ukraine

Following the global trend, the Ukrainian educational community has joined the ranks of educators and researchers utilizing AI tools for educational purposes. According to a national poll conducted by the Projector Institute and the Small Academy of Science of Ukraine, 1,747 teachers, and 1,443 students from grades 8-11 participated [1]. The poll revealed that 69 % of the participating teachers have used AI at least once, with half of them (57 %) reporting a positive experience. In contrast, students appear to be more advanced in integrating AI into their educational processes (91 % and 78 % accordingly). Six out of ten students surveyed stated that they have already used AI services and technology for their homework.

This article aims to briefly analyze the developing legal framework surrounding the use of AI in the educational process and research in Ukraine.

As stated in the national law currently undergoing the voting process, Article 8 of the new law on academic integrity (registration number 10392) suggests that a person cannot be considered the author of an academic work or any part of it if it has been generated by computer software in automatic mode [2].

The main question here is to what extent decisions can be made regarding the use of tools and technology for optimizing research or educational work without compromising academic integrity. For instance, AI tools can now be

used to search through scientific publication databases to find specific articles, improve and correct grammar and punctuation mistakes, and simplify the meticulous task of adjusting bibliographies according to specific reference styles. Consequently, there is a lack of clear definitions and boundaries delineating the appropriate limits of AI usage for time and cost-saving in research, ensuring that the authorship of academic work remains with the actual researchers.

Article 12 of the above-mentioned draft law suggests that each educational or research institution should establish its own internal system for controlling academic credibility. This requirement places additional responsibilities on educational institutions, necessitating a significant level of expertise in AI and the development and enactment of internal policies, standard operating procedures (SOPs), and rules aimed at preventing, detecting, and responding to any cases of academic dishonesty. Institutions must assess and mobilize their internal human and technical resources to effectively ensure that they can uphold academic integrity of the research and teaching process.

This topic is novel for national researchers. For instance, Filippenko [3] identifies four risks associated with the use of AI technologies in the research process. First and foremost, the publication of any academic work generated by ChatGPT is a violation of academic integrity and should be considered plagiarism. Second, the research community should be aware that ChatGPT often uses outdated information, provides false information, or invents facts that are neither real nor reliable. Third, the system lacks the ability to understand context fully, leading to potential misinterpretations and inaccuracies. Lastly, over-reliance on AI can erode essential research skills among students and researchers.

On May 25th, 2024, the Ministry of Education of Ukraine published recommendations on using artificial intelligence technology in the educational process [4]. It outlined experts' advice on utilizing and approaching artificial intelligence in education. Annex 3 outlined ethical norms that should be considered in this process. These include: responsible utilization, with a core aim based on principles of inclusivity and academic integrity,

- all participants in the educational process should be aware of and strictly follow confidentiality protocols while working with AI;
- no personally identifiable information should be used while interacting with AI;
- it is essential to recognize that AI-generated information and content could include false information or errors.

Therefore, authors suggest, working with AI-generated content should involve activities aimed at enhancing critical thinking and information analysis to prevent harm from unreliable or false information.

Summary: Currently, an increasing number of participants in the educational process, as well as researchers, are reporting the use of AI technologies for educational and research purposes. However, there is a lack of clear tools and protocols for using AI in research, including ethical considerations, and mechanisms to prevent, timely detect, and respond to potential violations of academic integrity through unauthorized use of AI tools. Additionally, the integration of AI in education and research appears inevitable and will require more resources and regulation from research institutions, as they are primarily responsible for maintaining academic integrity in research and publications.

Бібліографія:

1. Результати Всеукраїнського дослідження використання ШІ у шкільній освіті. URL: <https://is.gd/5b01QQ> (дата звернення: 10.07.2024).
2. Про академічну мобільність: *Проект Закону України № 10392 від 08.01.2024*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43481> (дата звернення: 10.07.2024).
3. Філіпенко Л. В., Думанський О. В., Козак О. В. Академічна доброчесність в науковому та освітньому середовищі закладів освіти України: погляд крізь призму наявності штучного інтелекту. *Академічні візії*. 2023. № 19(19). URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/380> (дата звернення: 10.07.2024).
4. МОНУ. Інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти. URL: <https://is.gd/jFejR0> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Rezultaty Vseukrainskoho doslidzhennia vykorystannia ShI u shkilnii osviti. URL: <https://is.gd/5b01QQ> (data zvernennia: 10.07.2024).
2. Pro akademichnu mobilnist: Proekt Zakonu Ukrainy № 10392 vid 08.01.2024. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43481> (data zvernennia: 10.07.2024).
3. Filipenko L. V., Dumanskyi O. V., Kozak O. V. Akademichna dobrochesnist v naukovomu ta osvithnomu seredovyshchi zakladiv osvity Ukrainy: pohliad kriz pryzmu naiavnosti shtuchnoho intelektu. *Akademichni vizii*. 2023. № 19(19). URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/380> (data zvernennia: 10.07.2024).
4. MONU. Instruktyvno-metodychni rekomendatsii shchodo zaprovadzhennia ta vykorystannia tekhnolohii shtuchnoho intelektu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity. URL: <https://is.gd/jFejR0> (data zvernennia: 10.07.2024).

Адаптивний підхід до формування цифрового середовища у закладі загальної середньої освіти

КОЖУШКО Оксана

директор Комунального закладу «Острівський ліцей Великобerezовицької селищної ради Тернопільської області»

An adaptive approach to the formation of a digital environment in a general secondary education institution

Oksana KOZHUSHKO

Director of the Ostrovsky Lyceum of the Velykyi Berezovychi Village Council of the Ternopil Oblast
[*oksanakozushko35@gmail.com*](mailto:oksanakozushko35@gmail.com)

У цифрову епоху світ значно змінився, трансформуючи способи взаємодії, комунікації та доступу до інформації. Освіта також зазнала кардинальних змін, зокрема через інтеграцію цифрових технологій у навчальні процеси. Використання інтерактивних платформ і онлайн-ресурсів дозволяє вчителям надавати матеріали більш доступно та різноманітно.

Це створює можливості для індивідуалізації навчання, де кожен учень може працювати у своєму темпі та відповідно до своїх потреб; розширює можливості для обміну знаннями, що є критично важливим у сучасному світі. Отже, створення ефективного цифрового середовища у школах є необхідною умовою для формування компетентних та адаптивних громадян майбутнього.

Учені визначили основні проблеми, пов'язані з розвитком цифрового середовища, серед яких: «неналежний доступ до цифрових пристроїв, слабе забезпечення високошвидкісним інтернет-зв'язком, неналежне управління доступом до ІТ-інфраструктури з боку закладів освіти» [3, с. 84].

Адаптивний підхід до розвитку цифрового освітнього середовища означає постійне врахування сучасних цивілізаційних викликів, рекомендацій МОН України та місцевих органів управління у поступовому нарощенню матеріальних потужностей та одночасне зростання інформаційних компетентностей педагогів.

Особливістю адаптивного підходу є врахування принципу спрямовуючої самоорганізації, «при якій на основі діалогічної адаптації й усвідомлення реалістичності мети створює модель своєї діяльності, здійснює вибір її напряму у відповідності із законами свого природного

розвитку» [1].

Кожна школа має свій проєкт інформатизації, який у Програмі інформатизації уряду України пояснюється як «комплекс взаємопов'язаних окремих робіт, узгоджених за строками виконання і визначених з урахуванням наявних матеріально-технічних, інформаційних, фінансових та інших ресурсів, спрямованих на створення інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів» [2].

Важливість цифрового середовища важко переоцінити, оскільки воно забезпечує доступ різноманітної навчальної інформації та навчальних ресурсів; дозволяє персоналізувати освітній процес, адаптуючи його до індивідуальних потреб і темпу кожного учня; сприяє розвитку навичок критичного мислення та технічної грамотності, технологічної культури необхідних для успіху у сучасному світі.

Наша школа для того, аби бути у ногу із сьогоденням, ще у 2018 році у стратегію розвитку закладу було включено план розвитку цифрового простору. Найпершим кроком – це відкриття ще одного комп'ютерного класу (проєкт «Від нас до вас»). І забезпечення швидкісного інтернету в усіх класних кімнатах та кабінетах.

Дякуючи реформі НУШ, у початковій освіті з'явилася нова техніка: ноутбуки, проектори, багатофункціональні принтери, ламінатори. За співпрацею керівництва з депутатами придбано дві інтерактивні дошки і розміщено їх у кабінетах інформатики.

Для того, аби вміло використовувати усе обладнання педагоги інтенсивно відвідують регулярні тренінги щодо використання сучасних технологій та методик у навчанні. Використовуємо електронний журнал та електронний щоденник на платформі nz.ua. Кожне засідання педради насичене діалогами, де педагоги діляться досвідом і новими ідеями. Вчителі інформатики постійно навчають основ етичної поведінки в цифровому середовищі і педагогів, і учнів та батьків. А також проводять заходи щодо безпеки в інтернеті.

Багато можливостей ці вміння надали адміністрації можливість самостійно оформляти різноманітні проєкти. Ми самостійно командою однодумців оформили і подали матеріали на проєкт по відеоспостереженню з метою забезпечення безпечного освітнього середовища. Проєкт був запропонований програмою міністерства енергозбереження.

У 2022 році за рахунок коштів громадського бюджету у Великоберезовицькій ОТГ реалізовано проєкт «Безпека освітнього закладу. Відеоспостереження». На сьогоднішній день працюють 16 відеокамер, які допомагають виявити тих, хто порушує дисципліну або

нищить майно ліцею. Система відеоспостереження також допомагає педагогам записувати відеоуроки для учнів, які навчаються дистанційно. Також відеонагляд є захистом для учнів та працівників як у приміщеннях, так і на майданчику зі штучним покриттям та на подвір'ї закладу.

Однак у розвитку цифрового середовища є проблеми: припинилося фінансування на класи НУШ (а це 5,6,7 класи); техніка стає застарілою, ламається; педагогічні працівники потребують ноутбуки, багатофункціональних пристроїв, інтерактивні дошки.

Разом з тим є хороші перспективи: уже два роки поспіль наш заклад є пілотним щодо впровадження STEM – освіти. Цей проєкт стимулює до пошуку інноваційних підходів до розвитку цифрового середовища.

Бібліографія:

1. Єльнікова Г. Stem-освіта в контексті адаптивного підходу. «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка». 2018. Вип. 4(7). URL: <https://is.gd/4geNVf> (дата звернення: 10.07.2024).

2. Про національну програму інформатизації: Закон України № 2807-IX від 01.12.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text> (дата звернення: 10.07.2024).

3. Розвиток інформаційно-цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти: метод. посібник / О. В. Овчарук, О. О. Гриценчук, І. В. Іванюк, Л. А. Карташова, О. Є. Кравчина, М. П. Лещенко, І. Д. Малицька. Київ : ІЦО НАПН України. 2022. 223 с.

References:

1. Ielnykova H. Stem-osvita v konteksti adaptyvnoho pidkходу. «Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka» Seriiia «Pedahohika». 2018. Vyp. 4(7). URL: <https://is.gd/4geNVf> (data zvernennia: 10.07.2024).

2. Pro natsionalnu prohramu informatyzatsii: Zakon Ukrainy № 2807-IX vid 01.12.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text> (data zvernennia: 10.07.2024).

3. Rozvytok informatsiino-tsyfrovoho navchalnoho seredovyshcha zakladu zahalnoi serednoi osvity: metod. posibnyk / O. V. Ovcharuk, O. O. Hrytsenchuk, I. V. Ivaniuk, L. A. Kartashova, O. Ye. Kravchyna, M. P. Leshchenko, I. D. Malyska. Kyiv : ITsO NAPN Ukrainy. 2022. 223 s.

Управління закладами освіти під час війни: виклики та провідницькі якості керівників

КОНДРАТЕНКО Юлія

аспірантка IV року навчання кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Запоріжжя, Україна

Management of educational institutions during the war: challenges and guiding qualities of heads

Yuliya KONDRATENKO

*PhD student of the IV year of the Department of Management and Administration of
Berdyansk State Pedagogical University, Zaporizhzhya, Ukraine*

ORCID: [0000-0002-8004-0373](https://orcid.org/0000-0002-8004-0373)

jules.kondratenko@gmail.com

У сучасному світі, де глобальні конфлікти та воєнні дії стають все більш частими, питання функціонування закладів освіти в умовах воєнного стану набуває особливої актуальності. Керівники закладів освіти стикаються з унікальними викликами, які вимагають швидкого реагування та адаптації. Успішну та результативну діяльність освітньої установи може забезпечити керівник-провідник, які здатен до візійного управління (створення та комунікація ясної та мотивуючої візії розвитку установи); інноваційності; ефективного менеджменту; випереджальної і перетворювальної управлінської діяльності. Такі навички та якості допомагають керівнику ефективно вести освітню установу до досягнення її цілей і забезпечувати високий рівень освіти.

Управління розвитком закладу освіти є таким видом менеджерської діяльності керівника, який має на меті привести освітню установу до режиму розвитку та досягнення якісно нових освітніх результатів. За нашим визначенням, вища мета управління – це забезпечення гармонійної консолідації зусиль колективу педагогів та його керівництва щодо реалізації місії освіти і розвитку покоління здобувачів та самореалізації кожного учасника освітнього процесу відповідно до високих стандартів та індивідуальних рівнів домагань.

У ході нашого дослідження, здійсненого у рамках діяльності науково-дослідного інституту провідництва в освіті під керівництвом професора В. Крижка, нами було виокремлено такі провідницькі якості майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти, як духовність; наполегливість та спрямованість на успіх; відповідальність; продуктивна

миследіяльність; дорадництво; вміння провадити колектив та ідеї; жертівність.

Ми фіксуємо позицію феноменальності рис провідників-керівників. На нашу думку, визначити природу феномену провідництва в освіті аналізом унікальних рис неможливо. Компіляція цих рис породжує емерджентну (креативну та неповторну) природу феномена. Невідтворюваність провідницьких дій пояснюється посиленнями на унікальну своєрідність самого феномена, що включає неконгруентність соціального та індивідуального досвіду, системи потреб, світоглядної орієнтації, різноманітності індивідуального розуміння, оцінювання одного й того ж факту чи явища та підходів до вирішення проблем.

В освітній сфері існує багато моделей і теорій, які досліджують різні аспекти провідництва в освіті. Так, наприклад, теорія трансформаційного провідництва, розроблена Джеймсом МакГрегором Бернсом, підкреслює важливість впливу керівника закладу освіти на мотивацію та стимулювання педагогічного колективу та здобувачів до досягнення високих результатів. Вона покликана перетворювати індивідуумів та організації за допомогою відповідальності, візії та заохочення [1]. Окрім того, існує модель автентичного провідництва, яка висуває ідею, що ефективність лідера залежить від його автентичності, чесності та спроможності бути собою. Автентичні провідники стимулюють довіру, співчуття та взаємоповагу в колективі [2]. Окреслені моделі та теорії надають різноманітний підхід до розуміння та практики провідництва в освіті, допомагаючи керівникам закладів освіти вирішувати різноманітні завдання та виклики, з якими вони зіштовхуються у своїй роботі. Однак, незалежно від обраної моделі провадження провідницької місії варто пам'ятати, що це також управлінська діяльність. Імперативною ідеєю провідницької парадигми є генерування та запровадження змін в освітньому просторі на всіх рівнях, у тому числі на рівні державного управління [3].

Отже, діяльність керівників-провідників закладів освіти в умовах воєнного стану є надзвичайно складною та відповідальною. Вони мають забезпечити безпеку, психологічну підтримку, безперервність навчального процесу та ефективну комунікацію. Успішна адаптація до нових умов залежить від здатності керівників швидко реагувати на зміни, виявляти гнучкість та зберігати спокій у стресових ситуаціях. Саме завдяки їхньому професіоналізму та самовідданості можливе забезпечення стабільності та ефективності освітнього процесу в найскладніших умовах. Тому першочергове завдання має бути у підготовці тих керівників, які зможуть впровадити цю стратегію, внести в неї зміни і вивести освіту на вищий рівень – на локальному, регіональному, державному рівнях.

Бібліографія:

1. Burns James MacGregor. Transforming Leadership: A New Pursuit of Happiness. Grove Press. Atlantic Monthly Press, 2004. 336 p. ISBN 978-0802141187.
2. Brown Brene. Dare to Lead. Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts. London: Ebury Publishing, 2018. 320 p. ISBN 978-1-78-504214-0.
3. Менеджмент в освіті : підручник / ред.: проф. В. Крижка. Київ : Освіта України, 2020. 465 с.

References:

1. Burns James MacGregor. Transforming Leadership: A New Pursuit of Happiness. Grove Press. Atlantic Monthly Press, 2004. 336 p. ISBN 978-0802141187.
2. Brown Brene. Dare to Lead. Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts. London: Ebury Publishing, 2018. 320 p. ISBN 978-1-78-504214-0.
3. Menedzhment v osviti : pidruchnyk / red.: prof. V. Kryzhka. Kyiv : Osvita Ukrainy, 2020. 465 s.

Деякі проблеми цифрової інклюзії в освіті осіб з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

КОССОВА-СІЛІНА Галина

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну,
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква, Україна

Some problems of digital inclusion in the education of persons with special educational needs in vocational and technical education institutions

Halyna KOSSOVA-SILINA

PHD, Associate Professor at the Department of learning technologies, labor protection and design, Bila Tserkva Institute of Continuous Professional Education of the State Higher Educational Institution «University of Educational Management», Bila Tserkva, Ukraine

ORCID: 0009-0009-2451-1298

siolga13@gmail.com

Перспективними напрямками розвитку професійної компетентності фахівців є сучасні цифрові технології, пов'язані із штучним інтелектом, машинним навчанням, цифровими платформами, технологіями віртуальної та доповненої реальності, хмарними технологіями тощо. Сучасні цифрові технології здатні забезпечити гнучкий, доступний та індивідуальний навчальний досвід; вони значно полегшують доступ до широкого спектру ресурсів і навчальних матеріалів, дозволяючи замовникам освітніх послуг працювати з контентом у власному темпі та відповідно до їхніх індивідуальних стилів навчання; підтримують інтерактивне та колективне навчання. Використання цифрових технологій означає зміну парадигми в підходах до викладання і навчання,

що є потенціалом для трансформації професійної освіти та можливістю замовникам освітніх послуг досягти успіху в умовах глобальної економіки, забезпечуючи персоналізацію навчального процесу та подолання дистанції між академічним середовищем і виробництвом.

В ході дослідження тенденцій розвитку сучасних технологій навчання в галузі професійно-технічної освіти співробітниками кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (БІНПО) проведено аналіз взаємодії технологій інклюзивного навчання та сучасних цифрових технологій, зосереджений на розумінні того, як ці два елементи можуть взаємодіяти для створення інклюзивного отехнологій в процесі інклюзивного навчання (цифрова інклюзія): цифрові інструменти для оцінювання результатів навчання (Kahoot, Plickers, Triventy, Mentimeter, Wordwall та інші), інструменти спільної візуалізації (Padlet, RealtimeBoard, Mural, Flipgrid), інструменти для групової комунікації (Flowdock, Slack, GoToMeeting, WebEx, Zoom, Appeaer та інші), мобільні застосунки для осіб з порушеннями комунікації (Digital Inclusion, Connect by BeWarned, Facing Emotions та інші).

Використання цифрових технологій у навчанні замовників освітніх послуг з особливими освітніми потребами може відбуватися в різних організаційних формах: онлайн-курси, онлайн-консультування, онлайн-тренінги, хакатони, вебінари, використання інтерактивних цифрових платформ, електронних віртуальних лабораторій, електронних соціальних мереж, створення презентацій, платформ спілкування за науковими інтересами, віртуальних технопарків та інших. Електронний освітній контент передбачає: бібліотечне та інформаційно-ресурсне забезпечення навчання; колекції електронних освітніх ресурсів, відповідний зміст сайтів освітніх установ.

Впровадження та інтеграція цифрових технологій вимагає значних інвестицій в інфраструктуру та постійну підтримку для забезпечення їхньої стійкості та ефективності. Успішним прикладом такого інфраструктурного рішення є єдина освітньо-цифрова екосистема БІНПО, яка поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб'єктів мережевого освітньо-цифрового середовища БІНПО, передбачає використання цифрових, андрагогічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі.

Висновки, зроблені в результаті дослідження, вказують на те, що хоча цифрові технології мають потенціал для значного підвищення якості професійної освіти, їхнє успішне впровадження залежить від вирішення пов'язаних із цим викликів. Важливим є постійне оцінювання, вивчення та впровадження в освітній процес нових ініціатив у сфері цифрового

навчання та цифрової інклюзії, постійне оновлення освітнього процесу через інтеграцію цифрових технологій, забезпечення відповідної якості освітніх програм та ресурсів.

Бібліографія:

1. Коссова-Сіліна Г. О. Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану: навч.-метод. посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО», 2024. 129 с.
URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740470> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Kossova-Silina H. O. Inklusyivne navchannia v ZP(PT)O v umovakh voiennoho stanu: navch.-metod. posibnyk. Bila Tserkva: BINPO DZVO «UMO», 2024. 129 s.
URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740470> (data zvernennia: 10.07.2024)

Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Соціальна робота. Соціальна реабілітація»

КРАВЧЕНКО Ганна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Peculiarities of training students of higher education under the educational-scientific program "Social work. Social rehabilitation"

Hanna KRAVCHENKO

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pedagogy, Administration and Special Education of the Institute of Management and Psychology of the University of Management of Education

ORCID: 0000-0002-2156-3203

innovatica@ukr.net

Соціальна робота як суспільне явище являє собою своєрідну модель соціальної допомоги. Незаперечним сьогодні є той факт, що проблема соціальної роботи як феномена сучасної освіти постала досить гостро. Розв'язання проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи у напрямі набуття професійної компетентності спостерігається у працях О. Пальчевського, А. Капської, В. Поліщук, І. Миговича, В. Савицької, А. Конончук. У дослідженнях обґрунтовано теоретико-методичне забезпечення практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності, розкрито її сутність і зміст.

Враховуючи особливості підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня, науково педагогічними працівниками кафедри, розроблена освітньо-наукова програма «Соціальна робота. Соціальна реабілітація», галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 «Соціальна робота».

Особливістю програми є акцент орієнтований на освітній та науковий напрями діяльність розкривають соціальний розвиток особистості, групи, територіальної громади, суспільства і формують професійну компетентність фахівця; формування здатності здобувачів вищої освіти до вирішення науково-дослідних, управлінських і прикладних завдань соціальної роботи та соціальної реабілітації. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програм (див. схема).

ОНП «Соціальна робота. Соціальна реабілітація» є актуальною з позиції соціального поступу українського суспільства у воєнний час та розвитку процесів реабілітації, ресоціалізації, адаптації українців у повоєнний час. Її впровадження матиме значний вплив на розвиток наукового знання про теорію соціальної роботи та практичного погляду на соціальну реабілітацію.

На окрему увагу заслуговує практично-зорієнтованість освітньо-професійної програми, яка ґрунтується на загальнонаукових засадах, сучасному досвіді практичної соціальної роботи, орієнтує на спеціалізацію із організації соціально-психологічної допомоги дорослому населенню. Запропоновані в програмі освітні компоненти дозволяють успішно формувати загальні і професійні компетенції та в повній мірі відповідають державному стандарту з підготовки магістрів за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

Мета освітньої програми - підготовка фахівців у галузі соціальної роботи, зокрема, соціальної реабілітації, здатних окреслювати, аналізувати, ні проблеми у сфері ратегії та впроваджувати технології відновлення, адаптації, ресоціалізації особи або групи осіб для досягнення спільного добробуту і підвищення якості життя особистості, громади та країни в цілому.

Об'єкти вивчення: соціальний добробут населення, детермінанти, що на нього впливають; організаційна, управлінська, експертна, контрольна-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у соціальній сфері.

**Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового
(освітньо-творчого) рівня вищої освіти
як чинник підвищення якості дослідження**

КРАВЧЕНКО Олена

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Collaboration among third-level (educational-creative) higher education students as a factor in improving the quality of research

Olena KRAVCHENKO

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Education and Law Management Department, Central Institute of Postgraduate Pedagogical Education SIHE «University of Educational Management», Kyiv, Ukraine

ORCID: [0000-0002-7955-3542](https://orcid.org/0000-0002-7955-3542)

olenakravchenko10@gmail.com

Сучасні наукові дослідження часто потребують міждисциплінарного підходу та об'єднання зусиль здобувачів з різними знаннями та навичками. Співпраця здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантів) дозволяє їм поєднувати свої компетенції та ресурси для вирішення складних наукових завдань, що сприяє прискоренню прогресу в дослідженнях.

Специфіку підготовки докторів філософії досліджували С. Сисоєва, І. Регейло, Є. Ніколаєв, Т. Семигіна, О. Панич, В. Ушмарова та ін.

Н. Бідюк та В. Третько зауважують, що забезпечення інтенсивного розвитку науково-дослідницької діяльності інноваційного спрямування, підвищення економічної ефективності університетської освіти, соціальна відповідальність вищої школи (наукових інституцій) за збереження фундаментальної науки, гарантування високої якості наукових досліджень зумовлює необхідність визначення нових пріоритетів, цільових орієнтирів, організаційних і структурно-змістових змін в підготовці докторів філософії [1, с. 346].

Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відіграє важливу роль у підвищенні якості дисертаційних досліджень. Ця співпраця може мати такі форми:

- спільна робота над дослідницькими проектами: здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти можуть об'єднувати свої знання та навички для вирішення складних наукових проблем;

- обмін знаннями та досвідом: здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти можуть ділитися один з одним своїми знаннями та досвідом у різних областях досліджень;
- співавторство: здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти можуть спільно писати статті та інші наукові публікації;
- участь у наукових конференціях та семінарах: здобувачі можуть спільно виступати на наукових конференціях та семінарах. Це може допомогти їм представити свої дослідження ширшій аудиторії та отримати зворотний зв'язок від експертів.

О. Панич зазначає, що здобувачі повинні мати можливість активно обговорювати результати своїх досліджень не лише з науковим керівником, але з колегами, які працюють над схожими науковими проблемами [2, с. 17].

Способи сприяння співпраці між здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти передбачають створення програм менторства: забезпечення фінансування дослідницьких проєктів, створення онлайн-платформи для співпраці.

Програми менторства можуть допомогти здобувачам третього освітньо-наукового рівня вищої освіти знайти менторів, які їх будуть спрямовувати на знаходження дослідницьких можливостей та розвинути свої навички. Зокрема сучасні онлайн-платформи можуть допомогти аспірантам знайти одного та співпрацювати над дослідницькими проєктами.

Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти є цінним ресурсом, який може допомогти покращити якість наукових досліджень. Університети та інші організації можуть відігравати важливу роль у сприянні цій співпраці.

На нашу думку, перевагами співпраці між здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти є: підвищення якості досліджень, збільшення продуктивності, розвиток навичок командної роботи, підвищення мотивації до здійснення дослідження. Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти сприяє здійсненню більш глибоких досліджень та формуванню навичок командної роботи, які є важливими для успіху в будь-якому професійному зростанні. Здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, які співпрацюють, можуть виконувати більше роботи за менший час, а також матимуть більше мотивації до роботи, оскільки вони знають, що вони не самотні.

Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти може бути складною, оскільки вона потребує ефективної комунікації та координації між здобувачами третього освітньо-наукового

рівня вищої, важливо встановити чіткі очікування та розподілити обов'язки у процесі співпраці, а також можуть виникнути розбіжності в думках, тому важливо вміти їх вирішувати конструктивно.

Співпраця між здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти може бути цінним досвідом, який може допомогти їм покращити свою дослідницьку роботу, розвинути окремі м'які навички та підвищити професійний рівень майбутнього науковця загалом.

Бібліографія:

1. Бідюк Н., Третьюко В. Підготовка докторів філософії в галузі освіти: досвід Великої Британії. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*. 2022. № 60. С. 345-352. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-345-352>

2. Панич О. І. Підготовка докторів філософії: практики і проблеми. Всеукр. наук.-практ. конф. *Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти*, м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2017. С. 12-18. URL: <http://phd.znu.edu.ua/page/img/Tezy PHD ZNU.pdf> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Bidiuk N, Tretko V. Pidhotovka doktoriv filosofii v haluzi osvity: dosvid Velykoi Brytanii. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*. 2022. № 60. S. 345-352. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-345-352>

2. Panych O. I. Pidhotovka doktoriv filosofii: praktyky i problemy. Vseukr. nauk.-prakt. konf. *Pidhotovka doktoriv filosofii (PhD) v umovakh reformuvannia vyshchoi osvity*, m. Zaporizhzhia, 5-6 zhovt. 2017 r. Zaporizhzhia: Zaporiz. nats. un-t, 2017. S. 12-18. URL: <http://phd.znu.edu.ua/page/img/Tezy PHD ZNU.pdf> (data zvernennia: 10.07.2024).

Виховання духовно-моральних цінностей у студентів в умовах закладу вищої освіти

КРИВЕНКО Олександр

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України., м. Київ, Україна

Education of spiritual and moral values of students in the conditions of a higher education institution

Oleksandr KRYVENKO

*graduate student of the Institute of Educational Problems
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine*

ORCID: [0000-0001-8615-1536](https://orcid.org/0000-0001-8615-1536)

krivenkokorr@ukr.net

Виховання студентів у сучасних викликах потребує нових виховних методик і технологій, створення такої ціннісної системи, яка б сприяла позитивному розвитку особистості, убезпечувала б її від шкідливих і

негативних впливів, спонукала б до саморозвитку.

Основними завданнями закладу вищої освіти є: формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства (ст. 26 Закону України «Про вищу освіту»).

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища (ст. 54 Закону України «Про освіту»).

Згідно із Законом України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» саме на формування та розвиток у громадян України, закордонних українців, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, духовних і моральних цінностей на основі суспільно-державних (національних) цінностей України спрямоване духовно-моральне виховання як наскрізний виховний процес.

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 рр. (2019) і Концепції Національно-патріотичного виховання в системі освіти України (2022) духовно-моральний виховний напрям є стрижневим й основоположним у структурі національно-патріотичного виховання, відповідає нагальним вимогам і викликам сучасності, закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і майбутніх поколінь.

Проблематика духовно-моральних цінностей відображена у працях українських філософів (І. Зязюн, В. Кремень, В. Кудін, В. Лозовий, В. Огнев'юк, Г. Сковорода, А. Шептицький), психологів (І. Бех, М. Боришевський, Е. Помиткін, В. Рибалка) і соціологів (М. Бліхар, О. Іванкова-Стецюк).

На думку В. Кременя, ціннісна сфера життя дозволяє досягти його помежові основи, що пов'язано з пізнанням таїни людини як мислячої істоти. Її генералізація проявляється як імператив, що поєднує форму, зміст, спосіб і функцію життя [4, с. 5].

На психологічні механізми виховання духовних цінностей особистості звертає увагу І. Бех. За його припущенням, «в основі генези

кожної духовної цінності лежать механізми свідомості та самосвідомості, які у процесуальному розгортанні діють як єдине ціле, послідовно переходячи від свідомості до самосвідомості» [1, с. 9].

На думку М. Бліхар, «важливо, щоб система освіти не тільки сприяла становленню нової системи цінностей, яка б дозволила людям швидше адаптуватися у новому суспільстві, що модернізується, але й не розгубила на шляху до цивілізованого майбутнього духовні цінності, ідеали та традиції свого народу». [2, с. 84]

Тему виховання духовно-моральних цінностей висвітлили українські (Г. Васянович, Г. Ващенко, О. Вишневський, О. Дубасенюк, К. Журба, Я. Корчак, І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, І. Сіданіч, К. Ушинський, К. Чорна, І. Шкільна) та закордонні (М. Лена, В. Фурманек) педагоги.

Духовно-моральні цінності формуються у житті кожної нації і кожного народу. «Кожний громадянин мусить виховуватись тільки на всенаціональних культурних надбаннях, бо вони дадуть йому найбільше духових цінностей», – зазначив І. Огієнко. В цьому контексті він підкреслив особливе значення рідної мови та роль вищої освіти в її утвердженні: «Громадянство мусить уживати всіх заходів, щоб виховувати серед свого студентства глибоке й міцне почуття всенаціональної одности, як основи соборної літературної мови» [5, с. 37].

На необхідність формування духовно-моральної компетентності студентів закладів в умовах закладу вищої освіти звертають увагу І. Бех, І. Сіданіч. Моральні цінності як опору у професійній діяльності майбутніх офіцерів у військових закладах вищої освіти розглядають К. Журба й І. Зіняк [3, с. 582]

Теоретичний аналіз стану досліджуваної проблеми дав змогу виявити низку суперечностей між:

- об'єктивним запитом українського суспільства на виховання духовно-моральних цінностей молоді та недостатньою мірою вирішення відповідних завдань у сучасному освітньому середовищі;
- значним виховним потенціалом позааудиторної роботи у закладах вищої освіти з виховання духовно-моральних цінностей у студентів та його неповною реалізацією у створенні відповідних педагогічних умов;
- необхідністю подолання негативних явищ у студентському середовищі та відсутністю належної системи виховання духовно-моральних цінностей у студентів закладів вищої освіти;

Таким чином, дослідження проблем виховання духовно-моральних цінностей у студентів в умовах закладу вищої освіти має на меті визначити, науково обґрунтувати й експериментально перевірити відповідні педагогічні умови.

Бібліографія:

1. Бех І. Духовні цінності як надбання особистості. *Рідна школа*. 2012. № 1/2. С. 9-12.
2. Бліхар М. П. Цінність освіти в умовах інформаційного суспільства. *Грані*. 2012. № 3(83). С. 82-86.
3. Журба К. О., Зіняк І. Я. Цінності формування моральної стійкості майбутніх офіцерів у військових закладах вищої освіти. *Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)*. 2023. № 10 (16). С. 580-593. URL: <https://tinyurl.com/25ct3vog> (дата звернення 06.06.2024).
4. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в системі сучасних цінностей: Доповідь на церемонії присвоєння титулу доктора Honoris Causa в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Польща), 24 трав. 2023 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2023. Вип. 5(1). С. 1-6. URL: <https://tinyurl.com/29kasp5n> (дата звернення 06.06.2024).
5. Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки. – Рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. Київ : Ярославів Вал, 2014. 56 с.

References:

1. Bekh I. Dukhovni tsinnosti yak nadbannia osobystosti. Ridna shkola. 2012. № 1/2. S. 9-12.
2. Blikhar M. P. Tsinnist osvity v umovakh informatsiinoho suspilstva. Hrani. 2012. № 3(83). S. 82-86.
3. Zhurba K. O., Ziniak I. Ya. Tsinnosti formuvannia moralnoi stiikosti maibutnikh ofitseriv u viiskovykh zakladakh vyshchoi osvity. Visnyk nauky ta osvity (Seriia «Filolohiia», Seriiia «Pedahohika», Seriiia «Sotsiolohiia», Seriiia «Kultura i mystetstvo», Seriiia «Istoriia ta arkheolohiia»). 2023. № 10(16). S. 580-593. URL: <https://tinyurl.com/25ct3vog> (data zvernennia 06.06.2024).
4. Kremen V. H. Filosofiiia liudynotsentryzmu v systemi suchasnykh tsinnostei: Dopovid na tseremonii prysvoiennia tytulu doktora Honoris Sausa v Akademii spetsialnoi pedahohiky imeni Marii Hzhhehozhevskoi (m. Varshava, Polshcha), 24 trav. 2023 r. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. 2023. Vyp. 5(1). S. 1-6. URL: <https://tinyurl.com/29kasp5n> (data zvernennia 06.06.2024).
5. Ohiienko I. Nauka pro ridnomovni oboviazky. – Ridnomovnyi katekhyzys dlia vchyteliv, robitnykiv pera, dukhovenstva, advokativ, uchniv i shyrokooho hromadianstva. Kyiv : Yaroslaviv Val, 2014. 56 s.

Адаптивні та трансформаційні стратегії менеджменту освіти

КРИЖКО Василь

кандидат педагогічних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету,
м. Запоріжжя, Україна

Adaptive and transformational strategies of education management

Vasyl KRYZHKO

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of Berdyansk State Pedagogical University, Zaporizhzhya, Ukraine
ORCID: [0000-0002-7144-7892](https://orcid.org/0000-0002-7144-7892)
vkprof@ukr.net

Науковий менеджмент був найбільш прогресивним та результативним здобутком людської цивілізації у ХХ столітті. Спроби американських дослідників (*John Duncan, John Bobbitt*) запровадити основи наукового менеджменту в управління освітою не мали успіху і набули рис деонтологічних корпоративних вимог до педагогів та керівників шкіл (довжина спідниці, правила поведінки за межами школи тощо).

Менеджмент освіти тривалий час маскувався в концепції школознавства. Видатні педагоги першої половини ХХ століття Селестен Френе, **Олександр Сазерленд Нілл**, *Марія Монтессорі*, Рудольф Штайнер, Торстен Хусен, К. Ушинський, Джон Дьюї, Роберт Зейдель, Манн Хорас створювали наукові основи педагогіки та управління освітою відповідно до принципу гуманізму.

Наразі менеджмент освіти – провідна концепція управління освітою. Використовує всі здобутки соціальних наук, включаючи ресурси штучного інтелекту. Але у ХХІ ст. настали істотні зміни. VUCA-світ, передбачений ще Артуром Еддінгтоном та Елвіном Тофлером, невизначеність екзистенційних перспектив мотивують критичне розуміння традиційних ідей менеджменту, які навіть називають рецептами сучасних соціальних катастроф. Впродовж останніх років окреслені мультидилеми прийняття зразку фінської, шведської, польської моделі освіти та управління нею через програми великої трансформації «Нової української школи», «Візію майбутнього освіти і науки України», «Освіти 4.0: український світанок» тощо. У «візійній» прогностиці зростає роль «ефекту казки».

Проголошуються думки, що принципи наукового менеджменту наразі вичерпали себе і стають рецептом катастрофи. Ситуація ризикованого стану в освіті розвивається за сценарієм: невизначеність – надлишковість – цугцванг – ентропія – хаос.

На 5–6 закладів освіти можна зустріти лише одного педагога з провідницькими емерджентними характеристиками. Суперечливою

виглядає сама місія керівників закладів освіти. Керівника сприймають радше як того, хто намагається підтримати, аніж змінити, встановлені структури, процедури чи цілі. Отже, керівника можна трактувати як стабілізуючу силу, що прагне до гомеостазу

На нашу думку реальними можуть бути такі напрями декомпозиції проблеми:

1. Парадоксальний (неочікуваний, ще вчора – незрозумілий) варіант розвитку реальності світового та національного простору освіти. Наразі наукові дослідження виходять із візій системи ХХ І століття. Мова йде про глобальний менеджерський інсайт.

2. Прийняття та піднесення ролі і місії ірраціонального мислення науковців, менеджерів освіти, педагогів у творенні нових цінностей та конструктів галузі освіти; прийняття освіти, диверсифікованої до меж потреби творців та споживачів освітніх благ, послуг. Максимальний акцент на приховані, резервні можливості людини, неявні, невимовні знання, інсайт, вміння виходити за «горизонт», за межі будь-яких довільно встановлених табу. Розвиток латерального та сценарного мислення. Стає можливою і затребуваною ідея С. Грофа про трансперсональність.

3. Відповідно до ідей Т. Куна про цикли розвитку наукових парадигм, можливе постійне наповнення реальної парадигми менеджменту освіти новітніми здобутками, адаптація її до реалій сучасності, аби вона не перетворилася на іншонауку, повну протилежність первинному задуму вчених.

4. Криза в управлінні розвитком освіти з точки зору синергетичного циклу є закономірною стадією цього циклу. Важливо щоб держава, суспільство та наукові експерти контролювали рівень руйнівних, трофічних флуктуацій та дисипативного перебігу, нівелювали їх вплив на мотивацію диверсифікованих життєдайних новоутворень.

Американський філософ і письменник Р. Бах у повісті «Чайка по імені Джонатан Лівінгстон» пише: «сєнс життя у тому, аби досягти досконалості. Той же закон діє й тут: ми обираємо наступний світ у злагоді з тим, чому навчилися у цьому. Якщо ми не навчилися нічому, наступний світ видасться таким же, як і цей, і нам доведеться знову долати ті ж перешкоди з тими ж свинцевими гилями на лапах».

Бібліографія:

1. Друкер П. Ф. *Виклики для менеджменту ХХІ століття*. Київ : КМ-Букс, 2020. 240 с.

2. Плахотнік О. О., Кучер М. М. Перспективи та основні напрями розвитку сучасного менеджменту. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2020. Вип. 5(79). С. 20-28.

3. Савчук В. *Менеджмент в умовах невизначеності*. Київ : Лабораторія, 2024. 544 с.

4. Семендяк В.М. Сучасне сприйняття «Принципів наукового менеджменту»
Ф. В. Тейлора. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 40.

References:

1. Druker P. F. Vyklyky dlia menedzhmentu XXI stolittia. Kyiv : KM-Buks, 2020. 240 s.
2. Plakhotnik O. O., Kucher M. M. Perspektyvy ta osnovni napriamy rozvytku suchasnoho menedzhmentu. *Problemy systemnoho pidkholdu v ekonomitsi*. 2020. Vyp. 5(79). S. 20-28.
3. Savchuk V. Menedzhment v umovakh nevyznachenosti. Kyiv : Laboratoriia, 2024. 544 s.
4. Semendiak V. M. Suchasne spryiniattia «Pryntsypiv naukovoho menedzhmentu»
F. V. Teilora. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2022. Vyp. 40.

Використання інтерактивних методів в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти

КУПРІЯНОВА Оксана

заступник директора з навчально-виховної роботи, комунальний заклад «Харківський лицей № 61
Харківської міської ради» м. Харків, Україна

Use of interactive methods in the educational process of the general secondary education institution

Oksana KUPRIANOVA

*Deputy Director of Educational Work, Municipal Institution "Kharkiv Lyceum No 61 of Kharkiv City Council"
Kharkiv, Ukraine
ORCID: 0009-0003-6176-5584
ok.sch61@gmail.com*

Інноваційні педагогічні технології в педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. Сьогодні основні методичні інновації у ЗЗСО пов'язані із застосуванням інтерактивних методів навчання, основаних на принципах взаємодії, активності учнів, опорі на колективний досвід, обов'язково зворотного зв'язку.

Теорія та практика інтерактивного навчання, впровадження інтерактивних технологій широко та обґрунтовано представлена у численних наукових працях К. Баханов, Г. Волошина, Н. Коломієць, О. Комар, І. Луцик, О. Пехота, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун, Т. Сердюк, П. Шевчук та ін. Теоретичні та практичні розробки в цій галузі належать В. Гузеєву, А. Гіну, О. Пометун, А. Фасолі.

Інтерактивні методи навчання, на відміну від традиційних, базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії учнів між собою. Такий підхід

дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш цікавим та менш втомлюваним для учнів.

Сьогодні в освітньому процесі на всіх рівнях навчання використовуються найрізноманітніші технології інтерактивного навчання: командні ігри, кейс-технології, тренінги, дискусії, обговорення, художні технології, технології мозкового штурму, проектного навчання та ін. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [2].

Спостереження показують, що інтерактивне навчання дає змогу розв'язувати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні навички, допомагає встановленню емоційних контактів, забезпечує розв'язання багатьох завдань освітнього процесу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно.

У використанні інтерактивних методів важливим є те, що педагог не дає нових знань, а спонукає учасників до самостійного пошуку. Тобто при такому навчанні педагог виконує функцію помічника в роботі. Впровадження в освіті інтерактивних методів навчання підвищує загальний рівень навчального процесу, підсилює мотивацію навчання і пізнавальну активність, постійно підтримує викладачів у стані творчого пошуку дидактичних новацій.

Інтерактивність (в контексті інформаційної системи) – це можливість інформаційно-комунікаційної системи по-різному реагувати на будь-які дії користувача в активному режимі. При визначенні поняття і сутності “інформаційні технології” необхідно зазначити наступне: зміст поняття “інформаційна технологія” розкривається на узагальненому поданні категорії “технологія” і вводиться як один з видів технологій, а не як самостійна і самодостатня категорія, що характерно практично для всіх визначень, що даються в навчальній і науковій літературі.

Як наслідок інформаційні технології не зводяться виключно до так званих “нових” інформаційних технологій, які передбачають використання тільки засобів комп'ютерної техніки. До складу технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційних технологій на рівних підставах, включені організаційна, комунікаційна та комп'ютерна техніка, які використовуються в освітній діяльності [1; 2].

Сучасні телекомунікаційні технології і розміщені на них розподілені телекомунікаційні ресурси навчального призначення характеризуються широким використанням навчальних програм і електронних підручників, доступних студенту в системі відкритої освіти за допомогою Інтернету.

Останнім часом лідируючі позиції в Інтернет технологіях займають сервіси WEB 2.0, які також активно застосовуються у проектній діяльності. Основу інтерактивного комплексу складають комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням та інтерактивна дошка.

Інтерактивні дошки можуть відрізнитися за принципом дії, але при роботі з ними ці відмінності не мають значення, важливий сам принцип роботи з дошкою – вона являє собою екран, на якому можна безпосередньо керувати вмістом. Найпростіший спосіб застосування інтерактивної дошки – демонстрація наочних посібників. Дошки з проектором дозволяють використовувати в хорошій якості мультимедійні технології, показувати фрагменти відеофільмів, анімацію, проводити демонстраційні експерименти з елементами комп'ютерного моделювання. На сьогодні найбільш популярними інтерактивними комплексами в Україні є марки ACTIVboard, SMART Board, Interwrite Board, StarBoard, Mimio, Panaboard.

Для самостійної роботи учнів використовуються різні інтерактивні програми, що дозволяє засвоювати матеріал в ігровій формі, легко і з цікавістю. Багато сучасних підручників супроводжуються дисками з набором програм для самостійної роботи вдома або на уроках. Існують (або при необхідності можуть бути створені самим педагогом) програмні засоби, що імітують некомп'ютерні інтерактивні методи – кейс-технології, рольові та ділові ігри. Віртуальні лабораторії, віртуальні тури, віртуальні екскурсії теж можуть успішно використовуватися в освітньому процесі завдяки їх доступності та наочності [1].

Бібліографія:

1. Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій
URL: <https://is.gd/olAofa> (дата звернення: 10.07.2024).

2. Впровадження інноваційних технологій навчання в НУШ.
URL: <https://is.gd/TE0Blk> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Vprovadzhennia v navchalnyi protses innovatsiinykh tekhnolohii
URL: <https://is.gd/olAofa> (data zvernennia: 10.07.2024).

2. Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia v NUSh.
URL: <https://is.gd/TE0Blk> (data zvernennia: 10.07.2024).

Забезпечення психолого-педагогічної підтримки здобувачів освіти – внутрішньо переміщених осіб

НЕВИННА Віра

практичний психолог, Комунальний заклад «Богодухівський ліцей № 1»,
м. Богодухів, Харківська область, Україна

Providing psychological and pedagogical support for educators – internally displaced persons

Vira NEVINNA

*practical psychologist, Communal Institution "Bohodukhiv Lyceum No. 1", м. Bogoduhiv, Kharkiv region, Ukraine
veranevinna1@gmail.com*

Поява внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – виклик для України, її соціальної, освітньої політики, педагогічних працівників, адже система психолого-педагогічної підтримки здобувачів освіти донедавна не передбачала роботи з такою категорією учнів, а фахівці не були підготовлені для неї, не володіли належним методологічним інструментарієм для роботи.

Серед виявлених проблемних моментів щодо освітньої інтеграції учнів – ВПО найбільш болючими є психологічні травм учнів, їх адаптація до нових умов навчання, стигматизація у дитячих колективах та при взаємодії з викладачами тощо. Виявлено, що конфлікти між однолітками в учнів – ВПО, окрім загальних причин, пов'язаних зі специфікою віку, виникають на ґрунті різної ідентифікації та підвищеної чутливості учнів-переселенців до негативу.

Сприйняття учнів – ВПО як таких, які нічим не відрізняються від місцевих, є правильним з точки зору включення у нові соціальні групи та швидшу адаптацію до колективу, нового місця навчання тощо.

Однак відсутність у закладах достатньої кількості психологів та існуючий брак певної педагогічної чутливості у педагогів, які викладають у класах (групах), де навчаються учні ВПО, актуалізує питання необхідності додаткового навчання педагогів, проходження ними психологічних тренінгів тощо з питань роботи з різними категоріями здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, у тому числі, ВПО.

Слід пам'ятати, що учні – ВПО зазнають значних складнощів соціального і психоемоційного характеру, пов'язаних із зміною середовища проживання та звичного кола спілкування, особливо якщо така міграція спричинена війною.

Якщо на етапі дистресу психіці не допомогти адаптуватися, то тривожність, психоемоційні розлади можуть досить швидко посилитися до більш деструктивних психічних порушень, серед яких: генералізований тривожний розлад, депресія, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Травматичний стрес вважається нормальною реакцією на ненормальні обставини (події, що виходять за рамки звичайного життєвого досвіду людини).

Про потрібно пам'ятати, коли йдеться про здобувачів освіти – ВПО: досвід переселення є дуже виснажливим, в учнів може не вистачати сил на навчання; навчальні втрати можуть бути більшими порівняно з учнями, які не залишали свої домівки; можливі проблеми з розумінням матеріалу, якщо до того учні навчалися російською мовою; діти можуть не мати простору для навчання онлайн у тому місці, де вони тимчасово мешкають, можуть не мати належного одягу, взуття, канцелярського приладдя, планшета чи ноутбука; учні можуть мати дуже травматичний досвід війни.

Як допомогти здобувачам освіти – ВПО з адаптацією до нового закладу: організуйте спілкування практичного психолога з батьками/опікунами, а також із учнем, за результатами такого спілкування психолог зможе сформулювати свої рекомендації педагогам, фахівцям, які працюватимуть із учнями – ВПО.

Важливо вибудовувати відносини так, щоб внутрішньо переміщені учні відчували підтримку, однак поряд з тим це не особливо їх виокремлювало серед інших учнів групи; приділіть увагу діагностиці навчальних втрат у новоприбулих учнів, адже може скластися ситуація, коли вони не мали змоги навчатися протягом кількох місяців з початку війни. Цілком можливо, що такі учні потребуватимуть додаткових консультацій для надолуження прогалин у знаннях.

Алгоритм адаптування виховної системи у закладі загальної середньої освіти до викликів невизначеності в умовах воєнного стану

ОСТАПЧУК Андрій

аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна

Algorithm for adapting the educational system in a general secondary education institution to the challenges of uncertainty under martial law

Andrii OSTAPCHUK

PhD student at the Department of Pedagogy and Education Management, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine

Воєнний стан посилив вплив невизначеності на освітню діяльність, зокрема на виховну систему. Адже змінилось ставлення учнів та й усіх учасників освітнього середовища до життя, до навколишнього середовища, до минулих цінностей. Загалом зміни сталися і в психології людей, в голові кожного змішаний страх за себе і за рідних та надія на перемогу. Відтак, ці зміни безпосередньо впливають на виховну систему, яка теж повинна буди адаптована до сучасних викликів.

В. Ковальчук означає, освітньо-виховна система закладу освіти як «цілісне утворення, яке організується в процесі інтеграції основних компонентів освіти і виховання (мета, суб'єкти, їхня діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база, середовище), що сприяє розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, розвивального та виховуючого середовища загальноосвітнього закладу». Автор виділяє у ній такі компоненти: суб'єктно-середовищний, ціннісно-орієнтаційний, комунікативний, функціонально-діяльнісний, діагностико-результативний. М. Гагаріна вважає, що виховна система має кілька спільних ознак з іншими соціальними системами. Їй властиві цілеспрямованість, цілісність, структурність, динамізм, взаємодія із середовищем та із системами нижчого і вищого порядку. Завдання виховної системи, з точки зору автора, інтегрувати всі виховні впливи в цілісний педагогічний процес, який забезпечує в конкретних соціально-педагогічних умовах реалізацію цілей і завдань виховання.

Адаптація виховної системи закладу загальної середньої освіти до умов невизначеності є важливою для забезпечення традицій, досягнень та подальшого розвитку. Крім того, така адаптація допомагає учням

зберігати емоційну стабільність і впевненість у собі в умовах нестабільності. Специфічні виховної системи в умовах невизначеності: мінливість цілей виховних заходів; пріоритет національно-патріотичного виховання; нестійкість планів реалізації дій, перебудова виховного процесу у відповідності до зміни ситуацій

Алгоритм адаптації ді виховної системи – це послідовність кроків або процесів, які допомагають організації або особі змінювати свої дії та стратегії відповідно до нових або непередбачуваних умов з метою досягнення ефективності та успіху в реалізації цілей. Відтак, пропонуємо такий алгоритм адаптації виховної системи до умов невизначеності в умовах воєнного стану:

1. Аналіз стійкості виховної системи закладу, оцінка існуючих умов та виявлення ключових викликів і ризиків та ідентифікація можливих загроз для освітнього процесу.

2. Визначення пріоритетів і завдань виховної системи в умовах невизначеності. Пріоритетами мають бути: безпека учнів, підтримка їхнього емоційного здоров'я та забезпечення безперервності навчання. Пошук альтернативних виховних заходів для забезпечення учнів стійкого ментального здоров'я учнів.

3. Розробка адаптивних планів дій, що дозволяють швидко реагувати на зміни ситуації. Формування готовності в педагогів та учнів до змін, налаштування на швидке прийняття рішень та переорієнтацію цілей виховних заходів. Це може включати створення альтернативних планів уроків та позашкільних заходів, які можна легко змінювати.

4. Навчання учнів та педагогів навичкам критичного мислення, стресостійкості та швидкої адаптації. Проведення психологічних тренінгів та занять, які допомагають учням розвивати ці навички у повсякденному житті. Демонстрація фільмів про поведінку людей в екстремальних умовах. Використання імітаційних ігор, наприклад, «План проведення дня без світла», «Як можна зігратись в умовах відсутності тепла в будинку», «Зігриваємо дім» тощо.

5. Впровадження систем психологічної та емоційної підтримки для учнів і педагогів. Проведення зустрічей з психологом.

6. Постійний адаптивний контроль за виконанням планів та внесення необхідних коректив на основі поточних даних. Регулярне збирання зворотного зв'язку щодо реакцій та оцінок зовнішнього середовища та рівня комфортності від учнів та вчителів для оцінки ефективності заходів.

7. Забезпечення ефективного зв'язку між всіма учасниками освітнього процесу для оперативного обміну інформацією. Використання

цифрових платформ для швидкого інформування про зміни в розкладі чи у планах.

8. Інтеграція цифрових інструментів і платформ для підтримки навчання та управління освітнім процесом у мінливих умовах. Впровадження онлайн-ресурсів, віртуальних класів та електронних журналів для забезпечення гнучкості навчання і виховання.

Адаптування виховної системи – це багатогранний складний процес, який вимагає колективного обговорення. Але його наявність допоможе уникати ризиків у помилок у реалізації виховних планів.

Бібліографія:

1. Гагарін М. І. Виховна система школи як об'єкт проектування. *Science and Education a New Dimension. Philology.* 2016. Vol. IV(25). Is. 105. С. 16-19. URL: <https://is.gd/iuZxMS> (дата звернення: 10.07.2024).

2. Ковальчук В. А. Освітньо-виховні системи закладів середньої освіти: навч.-метод. посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 120 с. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/28933/1> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Naharin M. I. Vykhovna systema shkoly yak ob'iekt proektuvannia. *Science and Education a New Dimension. Philology.* 2016. Vol. IV(25). Is. 105. S. 16-19. URL: <https://is.gd/iuZxMS> (data zvernennia: 10.07.2024).

2. Kovalchuk V. A. Osvitno-vykhovni systemy zakladiv serednoi osvity: navch.-metod. posibnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2018. 120 s. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/28933/1> (data zvernennia: 10.07.2024).

Бенчмаркінг як інструмент зростання позитивного іміджу територіальних громад

ПАПОЯН Арутюн

аспірант кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Київ, Україна

Benchmarking as a tool for growing the positive image of territorial communities

Harutyun PAPOYAN

Postgraduate student of the Department of public administration and Project Management Educational and Scientific Institute of Management and Psychology SIHE «University of Educational Management», Kyiv, Ukraine

ORCID: [0000-0002-8248-8147](https://orcid.org/0000-0002-8248-8147)

arutun1976@gmail.com

Створення позитивного іміджу територіальних громад є питанням, спроби вивчення якого робились в ряді наукових розробок. Такими вченими як Г. Даулінг, Д. Дороті, В. Гарденер, Г. Кессон, В. Новік тощо. Проте, публікації з даної тематики в своїй переважній більшості виявилися

однобокими і розглядають проблеми використання зв'язків з громадськістю, застосування інструментів просування та комунікаційних технологій. Загалом ми прийшли до висновку, що у порівнянні навіть зі східним сусідом у питанні іміджології українські досягнення відстають на багато років у своєму розвитку. Разом з тим, наукові праці з питань застосування бенчмаркінгу в стратегічному плануванні існують. У працях Н. Бунтової, Л. Довгань, В. Лобанової, Г. Ткачук, В. Немцова. У дослідженнях наведених авторів бенчмаркінг є процесом в якому відбувається оцінка діяльності відповідно до конкурентного середовища, лідерів у певній галузі та інших зацікавлених сторін, з якими порівнюється процес [7, с. 9]. Проте, окремо процес застосування сучасної концепції іміджу територіальних громад не вивчався.

Бенчмаркінг є аналітичним методом, який базується на порівнянні важливих структурних і функціональних рис територіальної одиниці з аналогічними рисами головних конкурентних осередків або осередків, що вважаються найкращими, передовими, які найбільше привертають увагу в країні або за кордоном. Порівняння характерних рис для цієї територіальної одиниці та прийнятого «зразка» (benchmark) дає змогу визначити дистанцію, яка розділяє обидві одиниці на окремі позиції і, таким чином, диспропорцію розвитку, яка існує між ними [2, с. 245].

На сьогодні бенчмаркінг є альтернативним методом стратегічного планування, в якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів. Еталонами для порівняння є не тільки досягнення конкурентів, але й найкращий досвід провідних організацій інших галузей, чи встановленні стандарти, яких повинна досягнути організація. Дослідження показало, що в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови, територіальні громади України зіштовхнулись зі складним викликом щодо свого подальшого розвитку, та мають перебудовувати свої іміджеві стратегії під вимоги сучасності.

Доведено, що інструмент бенчмаркінгу може бути використано у контексті вивчення переваг конкурентів та побудови стратегії імітації. За допомогою використання бенчмаркінгу іміджева стратегія може удосконалюватися безперервно, адаптуватися під вимоги часу та доповнюватися інноваційними ідеями, послугами та продуктами. Для побудови іміджевої стратегії територіальних громад важливим є застосування як внутрішнього так і зовнішнього бенчмаркінгу. Внутрішній буде спрямований на розвиток та впровадження найкращих практик та технологій, а зовнішній на вивчення конкурентів та відслідковування лідерів галузі. Інструменти бенчмаркінгу це завжди про довгострокову перспективу розвитку та коригування стратегії іміджу територіальних громад [9, с. 34].

Встановлено, що бенчмаркінг у контексті маркетингу територіальних громад є процесом порівняння практик, стратегій, та показників однієї територіальної громади з іншими для визначення можливостей для покращення, виявлення найкращих практик та створення конкурентних переваг. Цей підхід може допомогти територіальним громадам ефективно позиціонувати себе, залучати нових мешканців, туристів, та інвесторів. Нижче наведені основні аспекти, як бенчмаркінг сприяє маркетингу територіальних громад:

1. Аналіз конкурентів та найкращих практик. Територіальні громади можуть виявляти ті, що досягають успіху в подібних сферах (наприклад, туризм, інновації, сталий розвиток) і вивчати їх стратегії. Вивчення підходів інших територіальних громад дозволяє впроваджувати перевірені рішення, що вже дали позитивні результати.

2. Покращення міського бренду. Бенчмаркінг допомагає зрозуміти, чим інші міста приваблюють цільові аудиторії, що дозволяє виділити свої унікальні переваги.

3. Підвищення якості життя. Оцінка таких показників, як рівень комфорту проживання, доступ до послуг та інфраструктури дозволяє ідентифікувати області для покращення.

4. Ефективне використання ресурсів. Дослідження того, як інші територіальні громади розподіляють свої ресурси, може допомогти ефективніше планувати бюджет і мінімізувати витрати.

5. Залучення інвестицій та туризму. Вивчення методів, які інші територіальні громади використовують для залучення інвесторів і туристів, дозволяє адаптувати ці підходи для своєї територіальної громади.

6. Покращення взаємодії з мешканцями. Дослідження механізмів взаємодії інших територіальних громад з мешканцями допомагає розробити стратегії залучення громадськості до прийняття рішень.

7. Розробка та адаптація стратегій. На основі аналізу успішних стратегій інших територіальних громад розробляються та адаптуються власні довгострокові плани розвитку.

Прийшли до висновку, що бенчмаркінг як інструмент у маркетингу територіальних громад, допомагає ідентифікувати найкращі практики, покращувати стратегії розвитку та підвищувати конкурентоспроможність. Це сприяє кращому позиціонуванню територіальних громад, підвищенню якості життя, ефективному використанню ресурсів та залученню інвестицій і туризму.

Бібліографія:

1. Бровкова О. Г., Манакова О. І. Бенчмаркінг як ефективний інструмент управління підприємством. *Сталий розвиток економіки*. 2010. № 2. С. 39-45.
2. Baldwin R., Venables A. Spiders and snakes: Offshoring and agglomeration in the

- global economy. *Journal of International Economics*. 2013. Vol. 90. Is. 2. Pp. 245–254.
3. Kotler F., Keller K. *Framework for Marketing Management*. 2016. Vol. 6. Is. 6. 344 p.
4. Кирич Н. Дослідження моделей бенчмаркінгу. *Соціально-економічні проблеми і держава*. 2013. Вип. 1(8). С. 286–296.
5. Kemp S. R. Legalnyy promyshlennyy shpionazh Benchmarking biznesprotsessov tekhnologii poiska i vnedrenie luchshikh metodov raboty vashikh konkurentov. (Trans.). O. V. Maksimova (Ed.). Dnepropetrovsk: Balans-Klub, 2004.
6. Лобанова В. А., Бунтова Н. В. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу. *Економічний часопис-XXI*. 2012. № 7/8. С. 64-67.
7. Савельев Є., Куриляк В., Смалюк Г. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці. *Журнал європейської економіки*. 2013. Т. 12. № 1. С. 9.
8. Porter M. E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: with a new introduction*. NY: Free Press, 1998.
9. Paliekhova L. From supply chains to value chains: sustainability management, In *Sustainability in the industrial sector: Proceedings from The Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic – BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 – 18th Jan. 2021*. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2021. Pp. 33-40.
10. Палєхова Л. Л. Стратегія бенчмаркінгу для планування сталого розвитку підприємства у промислових ланцюгах створення вартості. *Економічний вісник*. 2021, № 3. С. 58.

References:

1. Brovkova O. H., Manakova O. I. Benchmarking yak efektyvnyi instrument upravlinnia pidpriemstvom. *Stalyi rozvytok ekonomiky*. 2010. № 2. S. 39-45.
2. Baldwin R., Venables A. Spiders and snakes: Offshoring and agglomeration in the global economy. *Journal of International Economics*. 2013. Vol. 90. Is. 2. S. 245–254.
3. Kotler F., Keller K. *Framework for Marketing Management*. 2016. Vol. 6. Is. 6. 344 p.
4. Kyrych N. Doslidzhennia modelei benchmarkinhu. *Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava*. 2013. Vyp. 1(8). S. 286–296.
5. Kemp S. R. Legalnyy promyshlennyy shpionazh Benchmarking biznesprotsessov tekhnologii poiska i vnedrenie luchshikh metodov raboty vashikh konkurentov. (Trans.). O. V. Maksimova (Ed.). Dnepropetrovsk: Balans-Klub, 2004.
6. Lobanova V. A., Buntova N. V. Vykorystannia suchasnoi kontseptsii benchmarkinhu pry formuvanni imidzhu pidpriemstv turyzmu ta hotelno-restorannoho biznesu. *Ekonomichnyi chasopys-XXI*. 2012. № 7/8. S. 64-67.
7. Saveliev Ye., Kuryliak V., Smaliuk H. Benchmarkinhovi metody upravlinnia konkurentsiieiu u svitovii ekonomitsi. *Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky*. 2013. Т. 12. № 1. S. 9.
8. Porter M. E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: with a new introduction*. NY: Free Press, 1998.
9. Paliekhova L. From supply chains to value chains: sustainability management, In *Sustainability in the industrial sector: Proceedings from The Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic – BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 – 18th Jan. 2021*. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2021. S. 33-40.
10. Paliekhova L. L. Stratehiia benchmarkinhu dlia planuvannia staloho rozvytku pidpriemstva u promyslovykh lantsiuhakh stvorennia vartosti. *Ekonomichnyi visnyk*. 2021, № 3. S. 58.

Організація освітнього процесу в закладі вищої освіти

ПІКОЖ Тамара

старший викладач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
м. Київ, Україна

РУДАСЬ Сергій

асистент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Навчально-наукового інституту
«Українська інженерно-педагогічна академія» Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Organization of the educational process in a higher education institution

Tamara PICOZH

Senior lecturer of the Department of Management Psychology of the University of Educational Management, Kyiv, Ukraine

ORCID: [0000-0003-0264-8954](https://orcid.org/0000-0003-0264-8954)

tomapik@ukr.net

Serhii RUDAS

*assistant of the department of pedagogy, methods and management of education, Educational and Scientific
Institute "Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy" of Kharkiv National University named
after V. N. Karazina Kharkiv, Ukraine*

ORCID: [0009-0004-4591-5041](https://orcid.org/0009-0004-4591-5041)

s.rudas@ukr.net

У Законі України «Про вищу освіту» зазначається, що організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу відбувається шляхом здійснення освітньої діяльності закладу [1]. Також, у відповідності до Статті 47, освітній процес є інтелектуальною та творчою діяльністю у сфері вищої освіти та науки, яка провадиться у закладі вищої освіти. Безпосередньо, освітній процес трактується як система науково-методичних та педагогічних заходів.

Зазначена система забезпечує передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості [1]. Ураховуючи зазначене підкреслимо, що освітній процес є системою заходів, що мають мету реалізації, зміст, форми та методи.

Науковці зазначають, що в основі освітнього процесу покладено відповідну модель навчання, як модель взаємодії того, хто навчається, з тим, хто навчає з метою опанування змістом освіти [3]. Така модель спрямована на формування та розвиток професійної компетентності тих, хто навчається (майбутні фахівці, слухачі курсів підвищення кваліфікації тощо).

Безпосередньо, будь-яка модель навчання ґрунтується на взаємодії того, хто навчає з тим, хто навчається. Така взаємодія відбувається на основі опанування змістом навчання й спрямована на формування

(оновлення) професійних знань, умінь, ставлень (професійних компетентностей), формування (розвиток) професійних (особистісних) якостей здобувачів освіти (слухачів курсів підвищення кваліфікації) у відповідності до державного замовлення, регіональних запитів, освітніх потреб особистості [3].

У джерелах, як нормативних так і наукових, зазначається, що освітній процес є низкою взаємопов'язаних та чітко визначених у послідовності дій, що гарантують отримання запланованого результату.

Результатом освітнього процесу в закладі вищої освіти є знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх компонентів [1; 3].

Традиційними формами організації освітнього процесу є навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. А основними видами навчальних занять вважаються: лекційні заняття; семінарські, лабораторні, практичні, індивідуальні заняття; консультації [1]. Крім того, у відповідності до нормативних документів, заклад вищої освіти має право встановлювати інші види організації освітнього процесу та види навчальних занять.

Зазначене відображається у Положенні про організацію освітнього процесу закладу вищої освіти. Наприклад, в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі Університет) відповідно до чинного законодавства розроблено та затверджено вченою радою «Положення про організацію освітнього процесу у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» [4]. У цьому Положенні окрім вищезазначених форм наведено і такі як: Індивідуальні завдання з окремих дисциплін; Курсові роботи (проекти); Дипломні роботи (випускні кваліфікаційні проекти) тощо.

Крім того, для забезпечення якості освітнього процесу в Університеті щорічно видається наказ про організацію освітнього процесу в навчальному році. Наприклад, Наказ «Про організацію освітнього процесу в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2023-2024 навчальному році» [2].

Зазначимо, що організація освітнього процесу в закладі вищої освіти ґрунтується на законах, закономірностях, певних принципах. Тобто, має свою методологію. В умовах сьогодення, умовах невизначеності, актуальним під час організації освітнього процесу стає методологія андрагогіки. В основі андрагогіки покладено концепцію навчання через дію, що ґрунтується на досвіді тих, хто навчається. Провідною особливістю є використання деяких ключових стратегій.

Наприклад: створення інтерактивного середовища для самостійного навчання та інтеграційне поєднання реальних завдань, що ґрунтуються на досвіді тих, хто навчається [5]. Також, під час організації освітнього процесу в закладі вищої освіти можна використовувати і інші провідні освітні парадигми.

Таким чином, організація освітнього процесу в закладі вищої освіти здійснюється на основі нормативно-правових й внутрішніх нормативних документів та ґрунтується на певній методології.

Бібліографія:

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 року № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 10.07.2024).

2. Наказ «Про організацію освітнього процесу в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2023-2024 навчальному році». URL: <https://tinyurl.com/23x68u6f> (дата звернення: 10.07.2024).

3. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна та ін. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705835/7/Pedagogy%20of%20high%20school.pdf> (дата звернення: 10.07.2024).

4. Положення про організацію освітнього процесу у Державному вищому закладі освіти «Університет менеджменту освіти». URL: <https://tinyurl.com/2cbs73pe> (дата звернення: 10.07.2024).

5. Що таке андрагогіка – секрет навчання дорослих. URL: <https://pg-group.online/sho-take-andragogika/> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 roku № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (data zvernennia: 10.07.2024).

2. Nakaz «Pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v DZVO «Universytet menedzhmentu osvity» u 2023-2024 navchalnomu rotsi». URL: <https://tinyurl.com/23x68u6f> (data zvernennia: 10.07.2024).

3. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posibnyk / Z. V. Riabova, I.I. Drach, N. O. Prykhodkina та ін. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705835/7/Pedagogy%20of%20high%20school.pdf> (data zvernennia: 10.07.2024).

4. Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu u Derzhavnomu vyshchomu zakladi osvity «Universytet menedzhmentu osvity». URL: <https://tinyurl.com/2cbs73pe> (data zvernennia: 10.07.2024).

5. Shcho take andrahohika – sekret navchannia doroslykh. URL: <https://pg-group.online/sho-take-andragogika/> (data zvernennia: 10.07.2024).

Шкільний проект як концепція інтерактивного вивчення та засвоєння матеріалу на уроках інформатики у старшій школі

ПУХКАЛ Олександр

професор кафедри права та публічного управління, доктор наук з державного управління, заслужений працівник народної освіти України, народний депутат України III скликання, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

КЛИКОВ Анатолій

аспірант, Житомирський Державний Університет ім. І. Франко, м. Житомир, Україна

School project as a concept of interactive study and learning of material in computer science classes in high school

Oleksandr PUKHKAL

Professor of the Department of Law and Public Administration, Doctor of Science in Public Administration, Honored Worker of Public Education of Ukraine, People's Deputy of Ukraine of the 3rd convocation, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID: [0000-0003-4673-3173](https://orcid.org/0000-0003-4673-3173)

pukhkal@ukr.net

Anatolii KLYKOV

graduate student, Zhytomyr State University named after I. Franko, Zhytomyr, Ukraine

ORCID: [0009-0000-1216-668X](https://orcid.org/0009-0000-1216-668X)

wolfakim@gmail.com

Використання методу проектів при викладанні інформатики сприяє комплексному підходу до навчання. Цей метод дозволяє налаштовувати навчальний процес під кожного учня, розвиваючи його навички самостійності в плануванні, організації та контролі навчальних завдань. Важливим аспектом методу проектів є його комбінація з іншими підходами, оскільки він не є самостійною технологією.

Починаючи з фази планування, проекти можуть бути міжпредметними або надпредметними, в залежності від обраної теми, яка повинна бути узгодженою з учнями. Тривалість проектів може бути різною, але важливо обмежувати розмір груп для ефективної співпраці. Роль вчителя при цьому полягає в консультуванні, а учні з більш вищою успішністю можуть допомагати менш досвідченим колегам [1].

Оцінювання результатів проектної роботи може включати кілька аспектів, таких як якість самого проекту, письмовий звіт та публічний захист. Впровадження цього методу сприяє зростанню навчальної мотивації учнів та покращенню якості їхніх знань.

Метод проектів у поєднанні з груповим навчанням завжди спрямований на розв'язання конкретної проблеми. В інформатиці цей метод сприяє формуванню навичок системного аналізу завдань, спонукає

до самостійності та сприяє розвитку способів взаємодії між учнями на рівноправній основі.

У контексті предмету "інформатика" метод проектів розкриває широкі можливості виховання та дидактичного впливу. Він функціонує як інструмент проблемного навчання, що стимулює та поглиблює пізнавальний процес. Крім того, він допомагає у формуванні навичок самостійного мислення та діяльності [2]. Не менш важливою є його роль у сприянні груповій взаємодії, що сприяє соціалізації учнів та формуванню професійних навичок в галузі інформатики.

Під час роботи над проектом вчителя і учня взаємодіють як рівноправні партнери, спілкуючись як з досвідченим товаришем, при цьому вчителю не властивий диктат, а учень має достатньо самостійності. Метод проектів залучає учнів до діяльності з метою отримання захоплюючого для них результату, що слугує потужним стимулом.

За допомогою методу проектів реалізується підхід, орієнтований на діяльність, у процесі виховання та навчання. У контексті предмету "інформатика", який має виражену практичну спрямованість, форми діяльності дозволяють учням освоювати предметну діяльність у процесі навчання. Для шкільного предмету "інформатика" область дії вчителя визначається змістом навчального матеріалу з можливістю розширення та поглиблення. Основною метою може бути досягнення практичного результату, отриманого за допомогою комп'ютера, програмного забезпечення та інших інструментів, які учень може освоїти самостійно. Це дозволяє організувати цю діяльність у захоплюючій формі, спрямованій на значущий для учнів результат – колективний, пізнавальний та творчий продукт. Практичні знання перетворюються на захоплюючі та цілеспрямовані дії.

У той же час, метод проектів в інформатиці є методом, що передбачає організацію групового навчання. Під час творчої проектної діяльності учнів, колективна взаємодія в процесі виконання проекту сприяє розвитку та вихованню важливих соціальних якостей особистості. Це включає в себе навички працювати в групі, взаємодіяти, надавати допомогу одне одному, працювати на спільну мету, спільне планування роботи та оцінку внеску та результатів кожного учасника [3], [4].

Основні вимоги до до шкільних проектів:

1. Існування суттєвої необхідності або завдання, яке потребує інтегрованого підходу та дослідницького пошуку для її вирішення.

2. Практичне, теоретичне та пізнавальне значення очікуваних результатів, що може виявлятися в різних формах, наприклад, у створенні шкільного спектаклю тощо.

3. Акцент на самостійній діяльності учнів, незалежно від того, чи

вони працюють індивідуально, в парах або у групах.

4. Чітке визначення кінцевих цілей, які ставляться перед спільними чи спеціальними проектами.

5. Наявність основних знань у різних галузях, необхідних для успішного створення проекту.

6. Систематизація вмістового розділу проекту з вказівкою на поетапні результати.

До типових характеристик шкільних проектів можна віднести:

1. Превалюючий у проекті підхід: дослідницький, творчий, пригодницький і так далі.

2. Домінуючий у проекті аспект змісту: літературна творчість, природно-наукові дослідження, екологічні, мовні, культурологічні, географічні, історичні, музичні.

3. Характер взаємодії (серед учасників однієї школи, класу, міста, регіону, країни, різних країн світу).

4. Кількість учасників проектів (індивідуальні, у парах, у групах).

5. За тривалістю проведення (короткострокові, довгострокові, епізодичні).

Види навчальних проектів:

- Дослідницькі проекти [5]. Ці проекти передбачають добре пророблену структуру, визначені цілі, актуальність проекту для всіх учасників, соціальну значущість, продумані методи, включаючи експериментальні та дослідницькі роботи, методи обробки результатів.

- Проекти творчого спрямування. Ці проекти, зазвичай, не несуть в собі жорстко визначеної системи, вона формується лише загальною, а далі еволюціонує відповідно до потреб та інтересів учасників. Перевагою є можливість домовленостей щодо очікуваних результатів (наприклад, створення спільної газети, твору, відеофільму, спортивної гри, експедиції та інше).

- Пригодницькі або ігрові. В проектах такого типу структура також формується поступово і залишається необмеженою до завершення проекту. Учасники відіграють певні ролі, які визначаються характером та спрямуванням проекту. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані герої, що імітують соціальні або бізнес-ситуації. Проекти можуть включати складні сценарії з вигаданими персонажами та подіями. Результати таких проектів можуть бути визначені на початку процесу або розвиватися лише під час його виконання. Тут особливо важливий елемент творчості.

- Проекти інформаційного спрямування завжди спрямовані на накопичення і доведення знань про певний об'єкт, для того щоб проінформувати учасників проекту та аналізу та узагальнення фактів для

групи одержувачів. Подібно до дослідницьких проектів, вони вимагають структурованої організації та можливості коригування на ходу під час виконання проекту.

- Проекти орієнтовані на практичність. У цього типу проектів вже на початку є чітко визначений очікуваний результат від діяльності учасників проекту. Важливо, що цей результат обов'язково має спрямовуватися на вирішення соціальних або особистих питань, такі як створення газети, документу, спектаклю, ділової програми, проекту закону або інформаційного матеріалу. Цей тип проекту потребує детально проробленої структури та, можливо, навіть сценарію для всієї діяльності учасників, з визначенням функцій кожного учасника, чіткими завданнями та участю кожного в процесі створення кінцевого продукту. Особливу увагу потрібно приділити організації етапних обговорень, внеску кожного та корекції як групових, так і індивідуальних зусиль. Також важливо організувати презентацію отриманих результатів та можливих способів їх впровадження в реальну практику.

Бібліографія:

1. Agile Projects in High School Computing Education – Emphasizing a Learners' Perspective. URL: <https://is.gd/EJYyPf> (дата звернення: 10.07.2024).

2. Лекція на тему: «Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах. Особливості різних варіантів навчання курсу інформатики». М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська. НПУ імені М.П. Драгоманова. URL: <https://is.gd/kD8Sjf> (дата звернення: 10.07.2024).

3. Agile in education. Blog. Krissyn Sumare, Bret Thayer, and Michael Vizdos, 2022 URL: <https://www.michaelvizdos.com/agile-in-education> (дата звернення: 10.07.2024).

4. «Pulling Agile into Education», Spotlight Magazine, 2019. URL: <https://is.gd/djZDm1> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Agile Projects in High School Computing Education – Emphasizing a Learners Perspective. URL: <https://is.gd/EJYyPf> (data zvernennia: 10.07.2024).

2. Lektsiia na temu: «Struktura navchannia informatyky v serednii zahalnoosvitnii shkoli. Propedevtyka navchannia informatyky v pochatkovii shkoli. Bazovyi kurs informatyky. Analiz prohram z informatyky. Profilne navchannia informatyky v starshykh klasakh. Osoblyvosti riznykh variantiv navchannia kursu informatyky». M. I. Zhaldak, N. V. Morze, O. H. Kuzminska. NPU imeni M.P. Drahomanova. URL: <https://is.gd/kD8Sjf> (data zvernennia: 10.07.2024).

3. Agile in education. Blog. Krissyn Sumare, Bret Thayer, and Michael Vizdos, 2022 URL: <https://www.michaelvizdos.com/agile-in-education> (data zvernennia: 10.07.2024).

4. «Pulling Agile into Education», Spotlight Magazine, 2019. URL: <https://is.gd/djZDm1> (data zvernennia: 10.07.2024).

Адаптивний підхід до підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища

РОМАНОВА Тетяна

старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

Adaptive approach to the training of future speech therapist teachers to work in an inclusive educational environment

Tatiana ROMANOVA

*Senior lecturer of the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy of the Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia, Ukraine
ORCID: 0000-0002-8618-4917*

Підготовка фахівців зі спеціальної освіти сьогодні потребує гнучких та адаптивних підходів, які б відповідали динамічним потребам суспільства та викликам інклюзивної освіти. Зростання популярності інклюзивної освіти висуває нові вимоги до підготовки фахівців, які працюють з дітьми з особливими потребами. Це, зокрема, стосується і вчителів-логопедів, адже їм доводиться не лише коректувати мовленнєві вади, але й допомагати учням з інклюзією адаптуватися до нового для них освітнього середовища.

Завданням інклюзивної освіти є не тільки створення умов для розвитку аномальних дітей серед здорового середовища ровесників і формування толерантного ставлення батьків, вчителів та учнів до дітей з обмеженими можливостями, але й досягнення повної освітньої інтеграції, що незмінно веде до прогресу [1].

Саме тому з такими дітьми мають працювати компетентні фахівці, зокрема вчителі-логопеди. Традиційні методи підготовки логопедів не завжди в повній мірі відповідають потребам інклюзивної освіти. Тому виникає необхідність у розробці адаптивних підходів до навчання майбутніх фахівців.

Підготовка фахівців у галузі логопедії до роботи в інклюзивному середовищі потребує суттєвих адаптивних змін в навчальних програмах та методиках. Це зумовлено низкою факторів, зокрема:

- різноманітністю освітніх потреб дітей з особливими потребами, оскільки діти з порушеннями мовлення можуть мати різні типи та ступені тяжкості цих порушень, що потребує індивідуалізованого підходу до їхнього навчання та корекції;
- необхідністю співпраці з іншими фахівцями – логопеди в

інклюзивному середовищі повинні тісно співпрацювати з учителями, психологами, дефектологами та іншими фахівцями для забезпечення комплексного підходу до розвитку та навчання дітей з особливими потребами.

- зміною ролі логопеда (в інклюзивному середовищі логопед не лише проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми, а й виступає консультантом для педагогів та батьків щодо питань мовленнєвого розвитку та мовленнєвих порушень).

Зважаючи на ці фактори, в процесі підготовки майбутніх логопедів до роботи в інклюзивному освітньому просторі слід акцентувати увагу на таких аспектах: формування інклюзивних компетентностей, що включає знання про особливості розвитку та навчання дітей з різними типами порушень мовлення, вміння працювати з ними в інклюзивному середовищі, а також розуміння принципів інклюзивної освіти; розвиток практичних навичок, адже майбутні логопеди повинні мати можливість набути практичного досвіду роботи з дітьми з особливими потребами в реальних умовах інклюзивних навчальних закладів.

Компетентний логопед – це фахівець, який володіє глибокими знаннями та навичками в галузі мовлення, мовленнєвих порушень та їхньої корекції. Майбутній учитель-логопед повинен бути здатним ефективно працювати з людьми різного віку, які мають різні мовленнєві проблеми.

Отже, адаптивні процеси в підготовці майбутніх фахівців зі спеціальної освіти є ключовим чинником забезпечення якісної та доступної освіти для всіх дітей. Впровадження адаптивних процесів в підготовці майбутніх логопедів дозволить їм здобути необхідні знання, навички та компетенції для успішної роботи в інклюзивному освітньому просторі та надання якісної допомоги дітям з порушеннями мовлення. Так можна підготувати кваліфікованих та компетентних фахівців, які зможуть успішно працювати в інклюзивному середовищі та відповідати викликам сьогодення.

Бібліографія:

1. Колупаєва А. А., Найда Ю. М., Софій Н. З. та ін. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти, у *Інклюзивна школа: особливості організації та управління* : навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. І. Даниленко Київ : Видав. група «АТОПОЛ», 2007. 128 с.

References:

1. Kolupaieva A. A., Naida Yu. M., Sofii N. Z. ta in. Kontseptualni aspekty inkluzyvnoi osvity, u *Inkluzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsii ta upravlinnia* : navch.-metod. posibnyk / za zah. red. L. I. Danylenko Kyiv : Vydav. hrupa «ATOPOL», 2007. 128 s.

Інтерактивний музей науки як втілення ідей конструктивізму у неформальній освіті в 21 столітті

САВЧЕНКО Ярослав

аспірант, науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України, молодший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання, Національного центру «Мала академія наук України»

An interactive museum of science as an embodiment of the ideas of constructivism in non-formal education in the 21st century

Yaroslav SAVCHENKO

Postgraduate student, researcher at the department of of innovative technologies in education of gifted children in Institute of Gifted Children of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Junior Researcher of the Department of Information and didactic Modeling, National center "Junior academy of sciences of Ukraine"

ORCID: [0000-0001-5790-6629](https://orcid.org/0000-0001-5790-6629)

savchyarik@gmail.com

За останні десятиліття інтерактивні музеї науки (ІМН) стали важливою ланкою у розвитку музейної педагогіки. Не менш важливим став внесок інтерактивних музейних середовищ у розвитку наукової освіти. Для продовження еволюціонування як повноцінних неформальних освітніх середовищ які здатні виконувати різноманітні завдання, ІМН звертаються до освітніх теорій та концепцій з метою удосконалення навчальних та дослідницьких процесів у музейному середовищі.

Починаючи як експериментальні осередки елементів інтерактивності ІМН перетворилися на амбасадорів практико орієнтованого навчання та hands-on підходу. Відповідно, увага дослідників та розробників таких середовищ зосередилася саме на освітніх теоріях, які розглядають залучення до практичної діяльності, активну участь учнів у навчанні як центральний аспект освітньої та дослідницької діяльності. Таким чином, однією з важливих теорій яка сприяла розвитку ІМН став конструктивізм.

Одним з основних завдань інтерактивного музею є сприяння активній участі відвідувачів у навчанні, що досягається в першу чергу за рахунок залучення їх до практичної діяльності на рівні рук та розуму. Використовуючи принципи конструктивізму ІМН, з одного боку, здатен залучити та зацікавити відвідувачів процесом дослідження, пізнання та інших розвиваючих видів діяльності, а з іншого дозволяє більш наочно зрозуміти досліджувані принципи, перетворюючи навчання на активний процес, а відвідувача на активного учня.

Не менш важливим проявом принципів конструктивізму у роботі

ІМН є соціальна взаємодія як між самими відвідувачами, так і з інтерпретаторами. Соціалізований процес навчання не тільки дозволяє краще зрозуміти предмет дослідження, але і залучає ширші категорії відвідувачів до процесів навчання та досліджень. Саме тому ІМН намагається залучити якомога ширше коло відвідувачів до взаємодії під час навчання чи дослідження: з батьками, іншими відвідувачами, інтерпретаторами. Як показує досвід, така групова взаємодія дозволяє відвідувачам якомога краще зрозуміти об'єкт дослідження, так і розвинути навички співпраці, спілкування та взаємодії у групах (так звані soft skills).

То яким же чином принципи конструктивізму та елементи його теорії можуть сприяти ефективному використанню інтерактивної експозиції? Цікаву точку зору на цю тему має дослідник конструктивізму та музейної освіти Джордж Хейн. Виходячи з принципу конструктивізму про створення особистого змісту та знань учнями у процесі навчання він наголошує на важливості з'ясування досвіду, який відвідувачі приносять з собою у музейне середовище як ключовий фактор, що буде впливати на сприйняття та конструювання знань. Досліджуючи цей особистісний досвід розробники експозицій можуть спробувати зрозуміти, яке значення буде надаватися елементам експозиції та цілим темам та мають змогу прогнозувати які знання та навички можуть отримати відвідувачі у результаті майбутньої взаємодії та навчального процесу. Звісно, передбачуване розробниками сприйняття експонатів та музейного середовища загалом може не збігатися з реальним сприйняттям його відвідувачами та тим, який зміст вони надають їм, саме тому постає необхідність тестування експозицій для перевірки реальних результатів [1].

Як наголошує Джордж Хейн, для відповідності бажаного та реального результату необхідно звертати увагу на кожен аспект музейного середовища, який піддається аналізу та переосмислення через призму сенсів, змісту та вражень відвідувачів, заснованих на їх власному досвіді [1]. В свою чергу це означає, що незначні на перший погляд аспекти музейного середовища можуть впливати на інтерпретації власних вражень та робити великий внесок за порівняно невелику вартість.

Бібліографія:

1. George Hein. Is Meaning Making Constructivism? Is Constructivism Meaning Making?
URL: http://www.george-hein.com/downloads/Hein_isMeaningMaking.pdf (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. George Hein. Is Meaning Making Constructivism? Is Constructivism Meaning Making?
URL: http://www.george-hein.com/downloads/Hein_isMeaningMaking.pdf (data zvernennia: 10.07.2024).

Портфоліо, як інноваційний інструмент оцінювання індивідуальних досягнень здобувачів освіти та шлях до самомотивації в адаптивному навчанні

СКОРОХОДОВА Ірина

аспірантка, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

Portfolio as an innovative tool for assessing individual achievements of students and a way to self-motivation in adaptive learning

Iryna SKOROKHODOVA

Postgraduate student, Ukrainian Academy of Engineering and Pedagogy, Kharkiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-9468-7760

20irinka03@gmail.com

Процеси, які відбуваються під впливом нових вимог суспільства, технологій, економічних та культурних тенденцій сприяють впровадженню змін в освіті. У процесі вдосконалення освіта все більше спрямовується на розвиток особистісних умінь і навичок здобувачів освіти. Найважливіша причина полягає в тому, що глобально змінюється підхід до оцінювання навчальних результатів учнівської молоді. В епоху, коли інформаційні технології домінують, одна з головних цілей формування навичок для сучасного світу полягає в тому, щоб переконатися, що методи оцінювання модернізуються а їх впровадження та ідеї лежать в основі сучасної освіти.

Нова парадигма фахової передвищої освіти актуалізувала проблему вивчення можливостей нетрадиційних методів оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, зокрема такого методу, як портфоліо. Одним з інноваційних інструментів оцінювання є використання студентського портфоліо. Здобувачу освіти важливо мати портфоліо, щоб унікально представити свій навчальний шлях, включаючи досягнення, проекти, творчі роботи. Це сприяє індивідуалізації навчання та підтримує особистісний розвиток за рахунок самомотивації.

Історія портфоліо прийшла з західноєвропейських країн. Ідея застосування портфоліо в сфері освіти вперше зародилась у 1980 році у Сполучених Штатах Америки. На часі портфоліо використовується в усіх рівнях освітньої траєкторії. В галузі педагогіки термін «портфоліо» з'явився в 19 ст. За допомогою зібраних у портфоліо документів можна було скласти думку про якість роботи, оцінити професійний рівень претендентів на посаду [1].

Портфоліо – це збірка виконаних робіт та досягнень в динаміці росту. Л. Скальська стверджує, що: «Портфоліо є технологією автентичного

оцінювання освітньої і професійної діяльності» [2]

Рекомендації при створенні портфоліо: варто пам'ятати, що загальноприйнятої моделі портфоліо не існує; якщо соромитись говорити про себе, ніхто не дізнається про твої вміння та інтереси; починай з найсвіжіших робіт; використовуй сторітелінг, портфоліо не повинно рости нескінченно, поступово сильніші роботи повинні витіснити слабші; використовуй схему STAR (situation, task, action, result); наявність рефлексивного коментаря до матеріалів кожного розділу.

Створення портфоліо має алгоритм послідовності: мотивація; визначення виду портфоліо; визначення часових меж роботи над портфоліо; визначення критеріїв оцінювання; визначення способів оцінювання.

Основні розділи портфоліо:

Розділ 1. Вступ. Резюме.

Розділ 2. Мої досягнення.

Розділ 3. Я у світі людей.

Розділ 4. Погляд на себе і в майбутнє.

Розділ 5. Висновок.

Розділ 6. Відгуки про якість реалізації діяльності здобувача освіти та його результати.

Портфоліо сприяє розвитку якості самооцінювання, посилює самомотивацію, дає змогу досягти кращих результатів у освітньому процесі та розвиває навички планування і цілепокладання. Адаптивне навчання є ефективним засобом підвищення якості освіти та сприяння розвитку індивідуальних здібностей і навчальної самомотивації кожного здобувача освіти. У зв'язку з цим, використання портфоліо як інноваційного інструменту оцінювання індивідуальних досягнень здобувачів освіти в адаптивному навчанні може стати корисним інструментом для визначення потенціалу здобувача освіти та відстеження його прогресу з часом. Така оцінка може бути більш об'єктивною і забезпечити цілеспрямовану підготовку учасника освіти, допомагаючи йому поступово покращувати свої навички та досягати своїх освітніх цілей.

Бібліографія:

1. Васильченко Л. В. Технологія портфоліо в освіті. *Управління школою*. 2007. № 13. С. 12-15.

2. Скакальська Л. Портфоліо як засіб підвищення якості освіти. *Методичний вісник* / упоряд. Л. Скакальська, О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська. Івано-Франківськ: ОІППО. 2009. Вип. 2. 59 с.

3. URL: <https://is.gd/CBGPTY> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Vasylychenko L. V. Tekhnolohiia portfolio v osviti. *Upravlinnia shkoloiu*. 2007. № 13. S. 12-15.

2. Skakalska L. Portfolio yak zasib pidvyshchennia yakosti osvity. Metodychnyi visnyk / uporiad. L. Skalska, O. Nyzhnyk, A. Dutchak, S. Klimkovska. Ivano-Frankivsk : OIPPO. 2009. Vyp. 2. 59 s.

3. <https://is.gd/CBGPTY> (data zvernennia: 10.07.2024).

Поліпарадигмальність освітнього ландшафту України

СТАРОКОЖКО Ольга

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Запоріжжя, Україна

Polyparadigmality of the educational landscape of Ukraine

Olga STAROKOZHKO

*Cand. Sc. (Pedag.), Assoc. Prof. of the Department of Management and Administration,
Berdyansk State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine*

ORCID: 0000-0003-3793-9655

starokogko@ukr.net

Українська освіта сьогодні переживає період глибинних змін, які зумовлені багатьма чинниками. По-перше, це процеси глобалізації, що актуалізують поширення національних культур, орієнтують на вільний розвиток людини, на її самостійність, конкурентноздатність на сучасному ринку праці, мобільність. По-друге, важливе місце в сучасному світі посідають трансформаційні процеси та формування нових цілей в освіті, орієнтованих на входження у світовий освітній простір. По-третє, постійне зростання інтернаціоналізації освіти, як результат її глобалізації, передбачає розширення двосторонніх і багатосторонніх зв'язків і контактів між навчальними закладами різних країн світу на основі рівноправного та взаємовигідного співробітництва (розробка «єдиних світових стандартів», підготовка «універсальних» і мобільних фахівців, стажування викладачів і студентів, участь у спільних міжнародних проектах і програмах тощо).

У світлі цих перетворень управління в освіті має стати багатофункціональним, гнучким, відкритим, стимулюючим, здійснюватися на основі компетентнісного, аксіологічного, рефлексивного, провідницького й синергетичного підходів (парадигм), передбачати розвиток освітньої системи та шляхи вирішення її проблем.

Вища освіта відноситься до багатовимірних соціальних феноменів, якому притаманні внутрішні закономірності розвитку і прогресу відповідно до формату суспільства та людської цивілізації. Звідси приходимо до висновку про неможливість дослідження царини освіти

ресурсами окремо вибраних методів, підходів та парадигм. Про це свідчить досвід наукових підходів, імперативно запроваджених в освітній простір України в 80-х роках ХХ століття та на початку ХХІ століття. В 80-х роках академічного прогресу, в 90-ті роки – парадигма діяльності, особистісної орієнтованості, на рубежі ХХ-ХХІ ст. – системна та синергетична парадигма, які з 2005 року змінилися компетентнісною парадигмою.

Однак, їх запровадження не забезпечили прогрес національної системи вищої освіти, у 2005 році за зразок прийнята європейська модель (Болонський процес), механізми якої сприяють забезпеченню якості конкурентоспроможної освіти. Якість освітніх послуг – багатовимірний феномен, він обслуговується багатьма науковими парадигмами та моделями, завдання яких забезпечити такі якості випускника: виключеність (прагнення бути кращим), співвідношення з ціною (можливість та термін повернення інвестицій у вищу освіту), атрибутивність (здатність до постійного розвитку) тощо. Пошук шляхів опосередкування існуючих парадигм освіти з процесом становлення спільного міжнародного освітнього простору в Європі як гуманітарної, а не технічної події, що знищує унікальність та неповторність національних систем освіти, передбачає визначення та культивування процесів трансформації парадигм освіти. Альтернативою трансформації може бути лише антигуманітарна деконструкція, що супроводжується неконструктивним руйнуванням і насильницьким нав'язуванням іншого [2].

Сучасна педагогічна наука характеризується конкретним виявленням науково-обґрунтованого буття, яке визначається всіма наявними у освітньому полі парадигмами, тобто має поліпарадигмальну направленість. В сучасній системі освіти існують принципово різні теоретичні підходи до змісту парадигми, що визначають стратегію і спрямовують хід дослідження. Ці відмінності проявляються в існуванні різних шкіл і напрямів дослідження, що належать до тієї чи іншої концептуальної традиції. Основою для розвитку і існування в системі освіти різних наукових напрямів є прихильність науковців до різних парадигм. Це, на думку Л. Султанової, призвело до виникнення поняття „поліпарадигмальність”.

Визначальною умовою поліпарадигмальності освітнього ландшафту є коеволюція парадигм в царині певної хронотопної педагогічної цивілізації (В. Вернадський, М. Моїсеєв, І. Колеснікова).

До основних принципів коеволюції поліпарадигмального середовища відносять такі: детермінація майбутнім; необхідного різноманіття; гетерометрії; забезпечення прогресу системи; інформаційного прискорення; здатність до біфуркації; еволюція механізмів. Загалом поліпарадигмальний характер освітньої цивілізації чи конкретного

освітнього простору є поживним підґрунтям для реалізації функцій менеджменту. Визначені В. Крижко, О. Старокошко та В. Жигір [1] компоненти трансверсальної взаємодії парадигм освітнього простору: 1. Оцінка цінностей за метою їх стабілізації чи керованої трансформації; 2. Адаптивність цінностей в період соціальної та трансформаторської турбулентності; 3. Ірраціональна природа змін структури та змісту освітнього простору (ОП); 4. Феноменальний характер вирішення місії змін ОП; 5. Експертно-оцінювальний статус дій впливу; 6. Морально-застережливий характер місії впливу на ОП; 7. Неентропійний характер структурних змін ОП; 8. Створення нових станів та організаційних форм ОП. 9. Надання поліморфності змін ОП. 10. Посилення соціальної відповідальності управління ОП. Ці перераховані компоненти відкривають нові горизонти та бачення проблем сучасного менеджменту поліморфного освітнього середовища. Ці компоненти визнають суб'єктність та авторство не лише парадигмальних «інституцій», а й конкретних суб'єктів (педагогів, спудеїв, учнів, науковців) освітнього поля.

Ми виходимо з того, що немає і не може бути виняткової парадигми, педагогічної «панацеї», що задовольняє різноманітні соціально-педагогічні завдання вітчизняної освітньої цивілізації.

Яким чином наукові парадигми «заходять» до освітнього ландшафту?

1. Процес соціогенезу суспільства в руслі самозбереження та розвитку системи освіти, пошуку ефективних, прогресивних моделей управління нею. 2. Ресурсна готовність суспільства та освітнього ландшафту до змін, окреслених парадигмами, які Т. Кун назвав пріоритетними. 3. Спроможність наукової спільноти освітнього ландшафту до розвитку пріоритетних (обраних) наукових парадигм, їх адаптації до специфіки і особливостей ландшафту. 4. Обов'язкова родова неконфліктність пріоритетних парадигм ландшафту їх стійкість до зовнішніх та внутрішніх флуктуацій. 5. Стале управлінське та методологічне забезпечення професійних інтересів прихильників пріоритетних наукових парадигм освітнього ландшафту. Прихильники – від академічних науковців до рядового педагога. 6. Готовність наукової спільноти, прихильників пріоритетної парадигми до розуміння діалектичного принципу вичерпності та неминучості процесу зміни (заміни) цієї парадигми.

Перспективи подальшої роботи ми вбачаємо в розробці дослідницьких технологічних моделей визначення динамічних зв'язків наукових парадигм освітнього простору, з можливістю їх адаптації до індивідуальних характеристик та ресурсів суб'єктів (менеджерів та провідників) освіти.

Бібліографія:

1. Starokozhko O. N., Kryzhko V. V., Zhygyr V. I. The transversal character of polyparadigmatic educational space. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2020. № 3. P. 191-197. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/191>
2. Harvey L., & Green D. Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher Education. 1993. № 18. Pp. 9-34.

References:

1. Starokozhko O. N., Kryzhko V. V., Zhygyr V. I. The transversal character of polyparadigmatic educational space. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2020. № 3. P. 191-197. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/191>
2. Harvey L., & Green D. Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher Education. 1993. № 18. Pp. 9-34.

Теоретичні аспекти управління закладом загальної середньої освіти у сфері зв'язків з громадськістю

ТОПІНКО Ірина

магістрант ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Романів, Україна

Theoretical aspects of managing a general secondary education institution in the field of public relations

Iryna TOPYNKO

*Master's student majoring, University of Management of Education, Kyiv, Ukraine
irinatopinko@gmail.com*

Освітня діяльність, як складний комплекс об'єктивних та суб'єктивних факторів, вимагає системи регулювання для забезпечення її ефективного функціонування. Управління у цьому контексті визначається як "цілеспрямована організована діяльність людей, спрямована на координацію їхніх зусиль для вирішення певних завдань" Важливо відзначити, що існування та функціонування соціального інституту управління освітою є результатом соціальної потреби у відтворенні соціальних груп з різним рівнем культурного капіталу. Ця потреба визначається сферами суспільного життя та соціальними відносинами, що притаманні їм.

У контексті розвитку громадянського суспільства та лібералізації соціальних і економічних відносин структура управління системою освіти зазнає змін. Традиційні об'єкти управління, такі як студентські групи, викладацькі колективи, роботодавці тощо, перетворюються на активних суб'єктів управління або повноправних партнерів управлінського процесу. Отже, управлінські процеси, що регулюють соціальні відносини в рамках

інституціоналізованих взаємодій, мають свої особливості, які стосуються інституту національної освіти. Структурні компоненти системи освіти, як об'єкти управління, відрізняються від компонентів інших соціальних інститутів, що має значний вплив на характер управлінських відносин в освітній сфері.

Управлінська наука надбала значних досягнень в розробці ефективної організації управління, включаючи загальнотеоретичну базу, принципи функціонування та організаційну структуру органів управління, а також перевірені часом методи. Проте, навіть враховуючи, що "наукові методи управління мають загальні принципи і методи впливу на будь-який керований об'єкт", кожен об'єкт управління, включаючи освіту, має свої унікальні особливості.

Особливістю освіти як об'єкта управління є те, що вона не лише задовольняє потребу суспільства в підготовці кваліфікованих працівників, але й має ширший суспільний вплив, включаючи всі сфери суспільного життя. Підкреслюється, що поняття "освіта" виходить за межі простого навчання, і є більш широким і складним явищем.

У даному контексті важливо розглянути, що окрім освітньо-пізнавальної місії, інститут освіти виступає як ключовий агент соціалізації, що накладає інші вимоги на організацію управління в рамках регулятивних структур освітньої сфери. Оскільки розвиток системи управління освітою тісно пов'язаний із розвитком самої освітньої системи, зміни у державному управлінні освітою вимагають аналізу генезису сучасної освітньої системи та принципів її управління.

Органи державного управління освітою взаємодіють із громадськими органами самоврядування в освіті, які мають значний вплив на формування освітньої політики. Згідно з законодавством, органи самоврядування в освіті мають право вносити пропозиції щодо формування державної освітньої політики та вирішувати різноманітні питання, пов'язані з діяльністю закладів освіти. Організаційно-правовими формами громадського самоврядування в освіті є загальні збори колективу закладу освіти, конференції педагогічних працівників на рівні району, міста, області та інші.

Участь громадськості у процесі управління освітою можлива лише в контексті демократичної, правової держави, де активно розвивається громадянське суспільство. Громадські структури, що беруть участь у цьому процесі, не підпорядковані системі освіти і функціонують на основі Закону України "Про громадські об'єднання".

Громадське управління освітою ґрунтується на принципах взаємодії всіх учасників, цілісності, відкритості, системності та спільного управління. Ключовими компонентами громадського управління є

зовнішній та внутрішній. Зовнішній компонент представлений представниками громадських організацій, батьками та фондами розвитку, в той час як внутрішній компонент включає педагогічних працівників, учнівське самоврядування та інші структури. Головне завдання громадського управління полягає у врахуванні інтересів громадськості та делегуванні повноважень.

Для досягнення успіху та ефективного функціонування в сучасних умовах закладам освіти необхідно активно змінювати методи та форми взаємодії з батьками. Це означає узгодження власних цілей з цілями батьків, розвиток навичок громадянської активності серед них та збільшення їх участі у прийнятті управлінських рішень в освіті. Громадське управління освітою та відповідна нормативно-правова база стануть запорукою успішної реалізації цих заходів.

Впровадження громадського управління є ключовим фактором, що сприяє активізації громадянської активності та самоорганізації громад. Створення громадських органів надає можливість батькам та громадськості збільшити свій вплив на управління розвитком закладу освіти, що має безпосередній вплив на якість освіти. У діяльності громадських органів вирішуються стратегічні питання розвитку освіти, а також забезпечується постійний контроль за роботою закладів освіти.

Громадське управління забезпечує прозорість діяльності закладів освіти, вимагаючи звітування перед місцевими та центральними органами. Інтеграція всіх учасників освітнього процесу у громадське управління відкриває можливості для формування та розвитку їх відповідальності, активізації громадянської позиції, виховання громадського розуміння та підвищення загальної якості освіти.

З огляду на це, на сьогоднішній день виникає необхідність розроблення Концепції громадського управління освітою в Україні, Положення про учнівське самоврядування та інших нормативно-правових документів, що забезпечили б ефективний розвиток громадського управління освітою. Таким чином, в подальшому відкриваються перспективи для досліджень у цьому напрямку в нормативно-правовому полі.

Адаптивні процеси в підготовці майбутніх фахівців зі спеціальної освіти

ТРИПОЛЬСЬКА Наталя

асистентка кафедри дошкільної та початкової освіти, запорізького національного університету,
м. Запоріжжя, Україна

Adaptive processes in the training of future specialists in special education

Natalia TRYPOLSKA

*Assistant of the Department of Preschool and Elementary Education,
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine
ORCID: 0009-0003-2117-355X
natalyatripolska@gmail.com*

Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до ефективної взаємодії з батьками у розвитку їхніх дітей є важливою складовою їхньої професійної підготовки. Це дозволяє їм не лише надавати якісну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, але й створювати партнерські стосунки з їхніми сім'ями, що є ключовим фактором успішного розвитку дитини. Концептуальними підходами до підготовки студентів спеціальності «Спеціальна освіта» науковці визначають розвиток соціальної моделі ставлення суспільства до осіб з інвалідністю; розвиток соціально-інклюзивної моделі в освіті; інституціональний період розвитку інклюзивної педагогіки як науки про освіту дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі [1, с. 49].

Ключовими аспектами, які слід враховувати при підготовці майбутніх фахівців у цій галузі, є:

- розуміння ролі батьків у розвитку дитини (важливо, щоб майбутні фахівці з спеціальної освіти розуміли важливість ролі батьків у розвитку їхніх дітей; батьки є першими вчителями своїх дітей і мають глибоке розуміння їхніх потреб та особливостей; співпраця з батьками є ключовою для забезпечення цілісного підходу до розвитку дитини);
- володіння навичками спілкування та налагодження контактів (фахівці зі спеціальної освіти повинні володіти навичками ефективного спілкування з батьками, це включає вміння слухати, розуміти, співпереживати, а також чітко та лаконічно висловлювати свої думки; важливо також вміти налагоджувати контакт з батьками, створювати атмосферу довіри та поваги);
- опанування майбутніми фахівцями зі спеціальної освіти знань про

методи роботи з батьками (майбутні корекційні педагоги, логопеди, дефектологи повинні знати про різні методи роботи з батьками, які використовуються в спеціальній освіті – це може включати індивідуальні консультації, групові заняття, семінари, тренінги, батьківські зустрічі та інші форми співпраці; важливо також знати про ресурси, які доступні батькам, такі як групи підтримки, центри раннього втручання та інші організації);

- володіння вмінням проводити батьківські збори, що є важливим інструментом для інформування батьків про прогрес їхньої дитини, обговорення її потреб та планування подальших дій; вмінням чітко та лаконічно презентувати інформацію, відповідати на запитання батьків та залучати їх до обговорення;

- розуміння етичних аспектів роботи з батьками (важливо, щоб майбутні фахівці з спеціальної освіти розуміли етичні аспекти роботи з батьками, це включає вміння дотримуватися конфіденційності, шанувати приватне життя батьків та дітей, а також уникати дискримінації та упереджень) тощо.

Майбутні фахівці зі спеціальної освіти повинні мати навички вирішення конфліктів, вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, що можуть виникати у взаємодії з батьками, є важливою компетенцією (вислуховувати різні думки та погляди; знаходити спільні моменти та компроміси; зберігати спокій та професіоналізм; спрямовувати конфлікт у русло конструктивного діалогу) тощо. У них повинна сформуватися готовність до постійного самовдосконалення, оскільки галузь спеціальної освіти постійно розвивається, з'являються нові методи та підходи до роботи з дітьми та батьками, тому фахівці повинні бути готові до: постійного вивчення нової інформації; впровадження інноваційних практик; самоаналізу та вдосконалення своїх навичок. Упровадження цих принципів у підготовку майбутніх магістрів спеціальної освіти дозволить їм стати кваліфікованими фахівцями, які зможуть налагодити ефективну співпрацю з батьками, що значною мірою сприятиме успішному розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Бібліографія:

1. Мартинчук О. В. Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. *Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна»*. 2018. № (1)15. С. 49–53.

References:

1. Martynchuk O. V. Kontseptsiia pidhotovky maibutnix fakhivtsiv u haluzi spetsialnoi osvity do profesiinoi diialnosti v inkluzyvnomu osvitnomu seredovyshchi. *Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii universytetu «Ukraine»*. 2018. № (1)15. S. 49–53

Адаптивні процеси у здоров'язбереженні здобувачів вищої немедичної освіти

ШЕВЧЕНКО Олександр

лікар, магістр медицини, педагогіки та економіки, директор Харківського Регіонального Інституту
Проблем Охорони Громадського Здоров'я, м. Харків, Україна

Adaptive processes in the health-saving of non-medical students

Alexander SHEVCHENKO

*MD, Master of Medicine, Pedagogy and Economics, Director of the Kharkiv Regional Institute of
Public Health Services, Kharkiv, Ukraine*

ORCID: [0000-0002-4291-3882](https://orcid.org/0000-0002-4291-3882)

as.shevchenko@knmu.edu.ua

У науковій практиці адаптивність вперше була застосована у біології. В еволюційній теорії Ч. Дарвіна серед рушійних сил еволюції (спадковість, мінливість, природній добір) спроможність бути адаптивним повною мірою описує саме мінливість [1]. Для живих істот мінливість, спроможність гнучка підлаштовуватися під зміну умов зовнішнього світу дорівнює виживанню. Умови сучасної війни в Україні також вимагають від сучасних студентів бути адаптивними: зберегти своє життя, фізичне та ментальне здоров'я, а також продовжувати навчатися. Адаптивність повною мірою проявлена у зміні форми навчання з аудиторної на дистанційну. Завдання системи вищої освіти є адаптація навчальних програм та дидактичних матеріалів під нові умови онлайн навчання. У здобувачів вищої освіти, що навчаються в Україні, не було перериву у вимушеному онлайн навчанні, зумовленому спочатку тривалою пандемією COVID-19, а з лютого 2022 року – повномасштабною війною. На мою думку навчання в онлайн режимі програє аудиторному навчанню здобувачів освітніх рівнів бакалавр та магістр, але є прийнятним для здобувачів освітнього рівня доктор філософії [2]. Якщо другі (старші за віком) вже вміють вчитися і зазвичай вище мотивовані, то перші не тільки іноді імітують навчальний процес, але й часто мають ознаки соціальної дезадаптації за рахунок ізоляції, позбавлення «живого» спілкування з іншими студентами та викладачами. Дистанційна форма навчання виключає окремі форми навчальної активності та знижує мотиваційну складову. Але слід визнати, що багатьом викладачам вдалося покращити свої дидактичні матеріали та навички викладання онлайн в описаних вище умовах. В Українській інженерно-педагогічній академії нам вдалося адаптувати дисципліну «Педагогіка здоров'я» під нові умови онлайн-навчання практично без втрати якості, що доводить порівняння сформованості валеологічної компетентності у здобувачів вищої немедичної освіти в онлайн

режимі та при аудиторному навчанні у доковідний період (результати є статистично достовірні). Питання адаптивності на рівні змісту занять за цією дисципліною закладені практично у всі теми. На нашу думку рух до здорового способу життя є взагалі неможливим без адаптивності до стресу, екологічних умов, інфекційних ризиків.

Бібліографія:

1. Дарвін Ч. Р. *Походження видів шляхом природного відбору або збереження порід у боротьбі за життя*; пер. укр. з англ. Львів : ФОРУ, 2009. 544 с.

2. Shevchenko A., Kucherenko S., Komyshan A., Shevchenko V., Kucherenko N. Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning. *Scientific notes of the pedagogical department*. 2022. Vol. 50. No. 1. P. 137–147. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-14>

References:

1. Darwin Ch. R. *Pokhodzhennia vydiv shliakhom pryrodnoho vidboru abo zberezhennia porid u borotbi za zhyttia*; per. ukr. z anhl. Lviv : FORU, 2009. 544 s.

2. Shevchenko A., Kucherenko S., Komyshan A., Shevchenko V., Kucherenko N. Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning. *Scientific notes of the pedagogical department*. 2022. Vol. 50. No. 1. P. 137–147. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-14>

Напрямки розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах воєнного стану

ШЕВЧИК Богдан

аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна

Directions for the development of professional competence of future managers of education under the conditions of martial state

Bohdan SHEVCHUK

PhD student at the Department of Pedagogy and Management of Education Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine

ORCID: 0009-0001-9157-7053

shevabogdan9@gmail.com

Повномасштабна війна рф проти України, зруйнувавши мирне життя громадян, забрала у школярів право на якісну освіту, а у педагогів – можливість працювати та розвиватися. Узагальнюючи жахливі наслідки воєн у короткочасній перспективі, ЮНЕСКО звертає увагу на такі негативні фактори впливу посилення терору щодо мирного населення, загибелі працівників освіти, учнів, студентів та управлінців, знищення навчальних корпусів та інфраструктури. Серед довготривалих негативних наслідків

ЮНЕСКО виокремлює: вимушений відтік «мізків» та втрату академічного досвіду через міграцію освітян, науковців та управлінців; порушення циклів освіти, що сприятиме формуванню покоління неосвічених і розчарованих молодих людей з обмеженим доступом до можливостей працевлаштування. Все частіше звертається увага і на психологічні наслідки воєн: ментальні та психічні розлади дітей та вчителів; небажання, а то і відмову учнів повертатися до навчання [2].

У стані війни Україна гостро відчуває необхідність забезпечення системи освіти сучасними менеджерами, здатними як забезпечити адаптацію її до викликів сьогодення, так і оптимізувати функціонування, а у період повоєнного відновлення вивести на новий рівень управління. Досягти цього можна лише шляхом забезпечення української системи освіти професійними та конкурентоспроможними сучасними менеджерами. Саме це пояснює зростання наукового інтересу до проблеми підготовки менеджера освіти (В. Одаренко, Л. Фесік, Є. Шостак, І. Єрмакова, Г. Єльнікова та ін.). Науковці звертають увагу на усестороннє вивчення компетентності майбутнього фахівця [1]. Нині питання компетентності майбутніх фахівців залишається актуальним у всіх сферах людської діяльності. Саму ж *компетентність* вчені визначають як «загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню» [3]. А також наголошують, що ключові компетентності, необхідні для будь-якої професійної діяльності, тісно пов'язані з успіхом особистості у різні періоди життя суспільства.

Сьогодні структура і зміст професійної компетентності майбутнього менеджера в умовах воєнного стану включає такі компоненти:

- *інтеграцію знань, умінь й навичок різних освітніх галузей*, зокрема, знання правил техніки безпеки та правил збереження життя і здоров'я учнів; знання механізмів уникнення зайвих ризиків; розуміння різних психологічних станів учнів, знання різних видів тривожності та засобів їх подолання; знання інструментів управлінського впливу згуртування групи учнів, знання специфіки прийняття рішень в умовах невизначеності;

- *комплекс поведінкових рис*, серед яких активність (здатність не розгубитись в умовах ризику); гнучкість (здатність швидко адаптуватися до змін та непередбачуваних обставин); рішучість (уміння приймати рішення в умовах обмеженої інформації); прозорість і зразковість виваженої поведінки (відкритість та чесність у спілкуванні, що допомагає будувати довіру в команді); проактивність (ініціативність і здатність передбачати проблеми та можливості, а також діяти на випередження);

- *цінності*: любов до рідної країни і прагнення її захищати; науково-філософський світогляд і розуміння цінності життя як найвищого блага; висока загальна і професійна культура; дотримання високих

етичних стандартів та чесність у всіх аспектах діяльності; забезпечення рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу; здатність зберігати позитивний настрій і працювати над досягненням цілей попри труднощі та виклики; доброзичливість, емоційна врівноваженість.

Крім цього, менеджеру освіти необхідна *інформаційна компетентність*, що означає: здатність ефективно знаходити, збирати та оцінювати релевантну інформацію з різних джерел; уміння розпізнавати упередження та неточності в інформації; використання онлайн-ресурсів та інструментів для дистанційного навчання та управління; уміння представляти дані інформацію про вибір поведінки в різних ситуаціях у зрозумілій і доступній формі; *емпатійна компетентність* – здатність розпізнавати та розуміти емоції інших людей, включаючи студентів, вчителів та батьків; підтримка відкритого діалогу, що сприяє вираженню думок та почуттів; здатність ставити себе на місце інших, розуміти їхні переживання та потреби; забезпечення психологічної безпеки у закладі освіти, де кожен може виразити свої почуття без страху осуду; *комунікативна компетентність* – використання відповідного заспокійливого тону та стилю спілкування в залежності від ситуації та аудиторії; використання технік медіації та переговорів для досягнення взаємоприйнятних рішень; використання логічних та емоційних аргументів для впливу на аудиторію в екстрених ситуаціях. Таким чином, говорячи про компетентність, вчені все частіше акцентують увагу не стільки на знаннях, навичках, уміннях, скільки на здатності актуалізувати і адекватно проявляти їх відповідно до ситуації [4]. Тобто бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання і досвід.

Бібліографія:

1. Єрмакова І. Г. Життєва компетенція особистості. Київ : Вища шк., 2004. 198 с.
2. Мігал М. Освіта в умовах війни: виклики та перспективи для України. *Статті інституту аналітики та адвокатії*. URL: <https://is.gd/WpdYbf> дата звернення: 29.06.2024).
3. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. *Стратегії реформування освіти в Україні*. Київ : КІС, 2003. С. 13–41.
4. Чошанов М. М. Професійно-педагогічна компетентність: сутність поняття. *Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія*. Чернівці, 2003. Вип. 273. С. 43–49.

References:

1. Yermakova I. H. Zhyttieva kompetentsiia osobystosti. Kyiv : Vyshcha shk., 2004. 198 s.
2. Mihal M. Osvita v umovakh viiny: vyklyky ta perspektyvy dlia Ukrainy. Statti instytutu analityky ta advokatii. URL: <https://is.gd/WpdYbf> (data zvernennia: 29.06.2024).
3. Ovcharuk O. Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity. Stratehii reformuvannia osvity v Ukraini. Kyiv : KIS, 2003. S. 13–41.
4. Choshanov M. M. Profesiino-pedahohichna kompetentnist: sutnist poniattia. Naukovyi visnyk Chernivetskooho universytetu. Pedahohika ta psykholohiia. Chernivtsi, 2003. Vyp. 273. S. 43–49.

Адаптивний підхід до самоменеджменту вчителя як ключ до ефективного навчання та розвитку

ШКОДА Марина

аспірантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна

Adaptive approach to teacher self-management as the key to effective learning and development

Maryna SHKODA

*PhD student at the Department of Pedagogy and Education Management,
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine*

ORCID: [0000-0001-6119-1056](https://orcid.org/0000-0001-6119-1056)

shkodayamaryna@gmail.com

Специфіка життя у сучасному цифровому суспільстві надає миттєвий доступ до інформації. Проте, володіти інформацією з певної теми не означає отримати відповідні знання. Дані категорії перебувають в діалектичному зв'язку і задля того, щоб інформація перетворилася на знання, людина повинна виконати певну кількість розумових дій: узагальнити її, проаналізувати, апробувати. Тобто, без критичного аналізу, уміння використовувати певні дані для свого розвитку, адаптувати до власного способу життя, інформація не несе великої цінності, а навпаки – призводить до перенасичення мозку. Отже, питання самонавчання, саморозвитку, грамотному і раціональному використанню інформаційного ресурсу потребують добре розвинутих навичок самоменеджменту та адаптивності.

З точки зору психофізіології, під «адаптивністю» розуміємо здатність людини здійснювати адаптаційні перебудови, уміння пристосуватися до мінливих умов і характеру діяльності, висока працездатність та стійкість до різних факторів зовнішнього середовища [3]. Проте на шляху до адаптації індивід долає не лише зовнішні перешкоди, першочерговості набувають внутрішні бар'єри, переконання, страх, невпевненість, хаотичність, вигорання, прокрастинація та постійне незадоволення собою. Тому, ефективне використання своїх можливостей, встановлення чітких та реалістичних планів, керування власним часом, підтримка психологічного та фізичного здоров'я під час постійних змін у професійному середовищі, власному житті та житті країни потребують адаптивного підходу до самоменеджменту педагога. При пошуку інформації в мережі «Інтернет» за ключовими словами «адаптація» та «педагог» найпоширенішою темою є «адаптація молодого педагога» або «педагога початківця». Проте,

концепція «навчання впродовж життя» передбачає одержання певних блоків інформації, знань, компетентностей, які необхідні працівнику освіти на кожному життєвому та професійному етапі незалежно від віку і педагогічного досвіду. Здійснення системної формальної чи неформальної самоосвіти розвиває навички самоменеджменту вчителя і є ключем до ефективного навчання та розвитку його її особистості. Враховуючи логіку формування компетентностей в процесі навчання та вплив самоосвіти на педагогічну практику, автори доходять висновку, що результат саморозвитку вчителя якісно змінює освітній процес здобувачів освіти [2]. На рис. 1 відображено процес саморозвитку компетентності вчителя.

Рис. 1 Процес саморозвитку компетентності вчителя

За останні роки підвищення кваліфікації педагогів зазнало позитивних змін, вчителі можуть навчатися на курсах відповідно до власних уподобань, запитів, тривалості, суб'єкта курсової перепідготовки та форми навчання. Однак, щоб обрати навчання відповідно своїх потреб потрібно володіти навичками самоменеджменту, знати його функції, принципи, основні складові. Дослідивши «Колесо правил» функцій самоменеджменту педагога [1] та ознайомившись із рекомендаціями організаторів програми «Демократична школа» [5] отримуємо алгоритм ефективного підбору потрібних для саморозвитку курсів. Саморефлексія, як функція самоменеджменту, орієнтує педагога на постійний самоаналіз своєї діяльності і є невід'ємною складовою процесу особистого зростання. Ефективність пройденого курсу, освітнього тренінгу, результати здобутих знань після імплементації у свою педагогічну діяльність оцінити можна за моделлю Д. Кіркпатріка. Відповідно до неї оцінці підлягають: реакція споживача на процес навчання; моніторинг знань з теми до і після навчання; зміни професійної поведінки; визначення результату навчання у вигляді підвищення рівня продуктивності та покращення результативності роботи усіх учасників освітнього процесу [4].

Таким чином, адаптивний підхід до самоменеджменту є ключовим фактором успішного навчання та саморозвитку. Такий підхід дозволяє педагогу залишатися гнучким, професійно зростати, поєднувати самоосвіту і навчання здобувачів, підвищувати мотивацію та підтримувати емоційне благополуччя усіх учасників освітнього процесу. Він сприяє

створенню динамічного та інтерактивного середовища, де кожен учасник має можливість для самовдосконалення.

Бібліографія:

1. Бондар О. С., Шкода М. В. Функції самоменеджменту сучасного вчителя іноземних мов. *Імідж сучасного педагога*. 2024. № 1(214). С. 5-13.
2. Миколаєнко В. Оцінка та моніторинг ефективності навчання. URL: <https://is.gd/XE6Mdl> (дата звернення: 10.07.2024).
3. Сікора Я. Б. Адаптація як об'єкт наукового дослідження: психолого-педагогічний аналіз. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота»*. 2022. № 2(51). С. 135-139.
4. Федоряк Р. М., Качанович М. Б. Вплив професійного розвитку на результати діяльності підприємства. *Ефективна економіка*. 2017. № 7. URL: <https://is.gd/fsvW0q> (дата звернення: 10.07.2024).
5. Як обрати курси підвищення кваліфікації й не прогадати: перелік порад та можливостей. URL: <https://is.gd/Dyxrlh> (дата звернення: 10.07.2024).

References:

1. Bondar O. S., Shkoda M. V. Funktsii samomenedzhmentu suchasnoho vchytelia inozemnykh mov. *Imidzh suchasnoho pedahoha*. 2024. № 1(214). S. 5-13.
2. Mykolaienko V. Otsinka ta monitorynh efektyvnosti navchannia. URL: <https://is.gd/XE6Mdl> (data zvernennia: 10.07.2024).
3. Sikora Ya. B. Adaptatsiia yak obiekt naukovooho doslidzhennia: psykholoho-pedahohichnyi analiz. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriiia «Pedahohika. Sotsialna robota»*. 2022. № 2(51). S. 135-139.
4. Fedoriak R. M., Kachanovych M. B. Vplyv profesiinoho rozvytku na rezultaty diialnosti pidpriemstva. *Efektyvna ekonomika*. 2017. № 7. URL: <https://is.gd/fsvW0q> (data zvernennia: 10.07.2024).
5. Yak obraty kursy pidvyshchennia kvalifikatsii y ne prohady: perelik porad ta mozhlyvostei. URL: <https://is.gd/Dyxrlh> (data zvernennia: 10.07.2024).

АВТОРИ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ / Authors of Theses of Reports

1. АНУФРІЄВА Оксана / Oksana ANUFRIEVA
2. БАЛАБАН Олег / Oleh BALABAN
3. БЕСАРАБЧУК Геннадій / Hennadii BESARABCHUK
4. БІЛИК Надія / Nadiia BILYK
5. БОДНАР Оксана / Oksana Bodnar
6. БУРБИГА Валентина / Valentyna BURBYGA
7. БУЛАТОВА Нелля / Nella BULATOVA
8. ВЕРБІВСЬКИЙ Димитрій / Dmytrii VERBIVSKYI
9. ГАПОН Леся / Lesya GAPON
10. ГЕЛЛА Тетяна / Tetiana HELLA
11. ГЛАДКОВА Валентина / Valentina GLADKOVA
12. ГОРИШНА Оксана / Oksana HORISHNA
13. ДВОРНИК Олена / Olena DVORNYK
14. ДРОЗД Павло / Pavlo DROZD
15. ДЯЧЕНКО Марія / Mariia DIACHENKO
16. ЄРЬОМЕНКО Ольга / Olha YEROMENKO
17. ІВЧЕНКО Владислав / Vladyslav IVCHENKO
18. КЛИКОВ Анатолій / Anatolii KLYKOV
19. КОЖУШКО Оксана / Oksana KOZHUSHKO
20. КОНДРАТЕНКО Юлія / Yuliya KONDRATENKO
21. КОССОВА-СІЛІНА Галина / Halyna KOSSOVA-SILINA
22. КРАВЧЕНКО Ганна / Hanna KRAVCHENKO
23. КРАВЧЕНКО Олена / Olena KRAVCHENKO
24. КРИВЕНКО Олександр / Oleksandr KRYVENKO
25. КРИЖКО Василь / Vasyl KRYZHKO
26. КУПРІЯНОВА Оксана / Oksana KUPRIANOVA
27. ЛАВРЕНТЬЄВА Олена / Olena LAVRENTIEVA
28. ЛАЗАРЄВ Микола / Mykola LAZARIEV
29. ЛУЧАНІНОВА Ольга / Olga LUCHANINOVA
30. МАХІНЯ Тетяна / Tetiana MAKHYNIA
31. НЕВИННА Віра / Vira NEVINNA
32. НОВІЦЬКА Інеса / Inesa NOVITSKA
33. ОСТАПЧУК Андрій / Andrii OSTAPCHUK
34. ПАПОЯН Арутюн / Harutyun PAPOYAN
35. ПАРФЕНЮК Наталя / Nataliia PARFENIUK
36. ПІКОЖ Тамара / Tamara PICOZH
37. ПУХКАЛ Олександр / Oleksandr PUKHKAL
38. РОМАНОВА Тетяна / Tatiana ROMANOVA
39. РУДАСЬ Сергій / Serhii RUDAS
40. САВЧЕНКО Ярослав / Yaroslav SAVCHENKO
41. САЙТЗ Олена / Elena SEITZ
42. СКОРОХОДОВА Ірина / Iryna SKOROKHODOVA
43. СТАРОКОЖКО Ольга / Olga STAROKOZHKO
44. ТОПІНКО Ірина / Iryna TOPYNKO
45. ТРИПОЛЬСЬКА Наталя / Natalia TRYPOLSKA
46. ШЕВЧЕНКО Олександр / Alexander SHEVCHENKO
47. ШЕВЧЕНКО Наталя / Nataliia SHEVCHENKO
48. ШЕВЧИК Богдан / Bohdan SHEVCHYK
49. ШКОДА Марина / Maryna SHKODA
50. ШТЕФАН Людмила / Lyudmyla SHTEFAN

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
П'ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТНЬОЇ
ОНЛАЙН ШКОЛИ**

05.07–06.07.2024 року

Adaptive Processes in Education

Collection of Materials 5rd International Scientific Summer Online School

July 5–6 2024

За загальною редакцією:
Г. В. Єльнікової

Відповідальний за випуск, упорядник:
І. С. Лапшина

Редакційна колегія:
О. Л. Ануфрієва, Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова

Підписано до друку 08.06.2024. Формат 60×84 1/16
Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Cambria.
Умов. друк. арк. 11,63. Обл. вид. арк. 12,5.
Тираж 300 прим. Замовлення № 080624_1

Розміщено на сайті ГО «ШАУСПС» за покликанням
<http://adaptive.org.ua/>
і на сайтах партнерів-співорганізаторів Форуму; Телеграм-канал ГО «ШАУСПС»
<https://t.me/c/1877203198/8>

Надруковано в ТОВ «Видавництво "Юстон"»
01034, м. Київ, вул. О. Гончара, 36-а тел.: (044)360-22-66
www.yuston.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції серія дк № 497 від 09.09.2015 р.